

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Facultat d'Educació

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i

Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Curs 2024/2025

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Proposta per a la Construcció d'un Índex Integrat de Qualitat Educativa a Secundària

Anàlisi de Dimensions, Indicadors i Factors Externs

Especialitat: Física i Química

Autor: Rubén Vallejo Sáez

Tutora: Marta Marfil Sánchez

Resum

Aquest treball presenta el disseny i la validació d'un Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI) per a centres de secundària, desenvolupat com a proposta metodològica davant la problemàtica actual de proliferació descoordinada d'indicadors en els sistemes d'avaluació.

La investigació aplica un model quantitatiu basat en l'aproximació euclidiana ponderada, que permet establir relacions entre indicadors i característiques clau. El model integra vuit dimensions essencials de la qualitat educativa: gestió curricular, desenvolupament integral, aprenentatge significatiu, rendiment docent, recursos i infraestructura, rendiment acadèmic, equitat i inclusió, i gestió i governança.

La metodologia incorpora l'ús d'intel·ligència artificial per a l'anàlisi semàntica automatitzada de la literatura científica i la selecció dels indicadors més rellevants per subdimensió. Els resultats quantitius obtinguts identifiquen com a dimensions amb valoració més alta Recursos i Infraestructura (80%), Rendiment Acadèmic (78,26%) i Equitat i Inclusió (78,18%), confirmant la naturalesa multidimensional del constructe.

Es conclou que el model ICEI constitueix una eina diagnòstica adaptativa, capaç de facilitar la identificació de fortaleses i debilitats dels centres, tot contribuint a l'optimització de la gestió educativa mitjançant una presa de decisions basada en evidències i orientada a la millora sistèmica de la qualitat.

Paraules clau:

Qualitat educativa; Indicadors educatius; Índex Integrat de Qualitat Educativa; Metodologia euclidiana ponderada; Educació secundària; Intel·ligència artificial

Abstract

This study presents the design and validation of an Integrated Educational Quality Index (ICEI) for secondary schools, developed as a methodological proposal to address the current problem of uncoordinated proliferation of indicators in evaluation systems.

The research applies a quantitative model based on the weighted Euclidean approach, which allows for establishing relationships between indicators and key characteristics. The model integrates eight essential dimensions of educational quality: curriculum management, holistic development, meaningful learning, teaching performance, resources and infrastructure, academic achievement, equity and inclusion, and management and governance.

The methodology incorporates the use of artificial intelligence for the automated semantic analysis of scientific literature and the selection of the most relevant indicators per sub-dimension. The quantitative results obtained identify Resources and Infrastructure (80%), Academic Achievement (78.26%), and Equity and Inclusion (78.18%) as the highest-rated dimensions, confirming the multidimensional nature of the construct.

It is concluded that the ICEI model constitutes an adaptive diagnostic tool capable of facilitating the identification of schools' strengths and weaknesses, thereby contributing to the optimisation of educational management through evidence-based decision-making oriented towards systemic quality improvement.

Keywords:

Educational quality; Educational indicators; Integrated Educational Quality Index; Weighted Euclidean methodology; Secondary education; Artificial intelligence

Abreviatures i símbols	Descripció
D	Distància euclidiana ponderada d'un indicador al punt ideal (concepte previ al càlcul del Valor de l'Indicador)
f_i	Freqüència de repetició bibliogràfica de la característica i o de la subdimensió i
R_i	Punt de relació de l'indicador amb la característica prioritària i de la subdimensió (escala 0-1)
w_i	Pes assignat a la característica prioritària i de la subdimensió (escala 0-1)
AC	Anàlisi de Correspondències
AFMTC	Anàlisi Factorial Múltiple de Taules de Contingència
CSASE	Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (Catalunya)
CSV	Comma-Separated Values (format d'arxiu)
IA	Intel·ligència Artificial
ICEI	Índex Integrat de Qualitat Educativa
IDE	Índex de Desenvolupament Educatiu (Uruguai)
INEE	Institut Nacional d'Avaluació Educativa (Espanya)
ISCE	Índice Sintético de Calidad Educativa (Colòmbia)
ISO	Organització Internacional per a l'Estandardització (referit a la norma ISO 9001:2015)
LEC	Llei 12/2009 del 10 de juliol d'educació de Catalunya
LOMLOE	Llei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació
NEE	Necessitats Educatives Especials
OCDE	Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
ODS	Objectiu de Desenvolupament Sostenible (de l'ONU)
PISA	Programa per a l'Avaluació Internacional de l'Alumnat
SQEM	Singapore Quality Education Mark
SSES	Estudi sobre les Competències Socials i Emocionals (Ministeri d'Educació)
TAC	Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement
TFM	Treball Final de Màster
TIC	Tecnologies de la Informació i Comunicació
UNESCO	Organització de les Nacions Unides per a l'Educació la Ciència i la Cultura
XTEC	Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Índex de continguts

1. Introducció i marc teòric.....	8
1.1. Justificació de l'estudi.....	8
1.2. Objectius del marc teòric.....	8
1.3. Importància de mesurar la qualitat educativa.....	8
2. Definició de la qualitat educativa.....	9
2.1. Conceptualització i enfocaments teòrics.....	9
2.2. Models de qualitat educativa.....	9
2.2.1 Model d'eficàcia escolar.....	9
2.2.2 Model del capital humà.....	10
2.2.3 Model de justícia social.....	10
2.3. Perspectives institucionals.....	11
2.3.1 Organització per a la cooperació i el desenvolupament econòmic (OCDE).....	11
2.3.2 Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).....	11
2.3.3 Programa per a l'Avaluació Internacional de l'Alumnat (PISA).....	11
2.4. El sistema d'avaluació de la qualitat educativa a Catalunya.....	11
2.4.1. Marc institucional i normatiu.....	11
2.4.2. Instruments i programes d'avaluació.....	12
2.4.3. Recursos per a l'avaluació de la qualitat educativa.....	12
2.4.4. Reptes i perspectives.....	12
3. Dimensions i subdimensions de la qualitat educativa.....	13
3.1. Dimensió de gestió curricular.....	13
3.2. Dimensió de desenvolupament integral.....	13
3.3. Dimensió d'aprenentatge significatiu.....	14
3.4. Dimensió de rendiment docent.....	14
3.5. Dimensió de recursos i infraestructura.....	14
3.6. Dimensió de rendiment acadèmic.....	15
3.7. Dimensió d'equitat i inclusió.....	15
3.8. Dimensió de gestió i governança.....	15
4. La influència dels factors externs en la qualitat educativa.....	16
4.1. Factors socioeconòmics.....	16
4.2. Factors geogràfics i territorials.....	16
4.3. Factors culturals i lingüístics.....	17
4.4. Polítiques educatives i recursos institucionals.....	17
4.5. Integració dels factors externs en un índex de qualitat educativa.....	17
5. Indicadors educatius i la seva mesura.....	18
5.1. Definició i classificació dels indicadors.....	18
5.2. Integració dels indicadors en les dimensions i subdimensions.....	18
5.3. Metodologies per a la mesura dels indicadors.....	19
5.3.1 Anàlisi de tendències i comparació internacional.....	20
5.4. Tendències emergents en l'avaluació de la qualitat educativa.....	20
5.4.1. Big data i anàlisi d'indicadors mitjançant intel·ligència artificial.....	20

5.4.2. Benestar escolar com a indicador de qualitat.....	21
5.4.3. Models participatius d'avaluació.....	21
6. Consideracions finals.....	21
6.1. Comparació amb altres models d'avaluació.....	22
6.2. Limitacions i desafiaments de la mesura de la qualitat educativa.....	23
6.3. Orientació cap a un índex de qualitat educativa Integrat.....	24
7. Metodologia.....	24
7.1. Disseny del model d'índex: fonamentació teòrica i aproximació metodològica.....	24
7.2. Definició dels components de l'índex: característiques, indicadors i pesos.....	26
7.2.1. Identificació i definició de característiques clau.....	26
7.2.2. Generació i selecció inicial d'Indicadors.....	27
7.2.3. Determinació dels pesos (w_i) de les característiques prioritàries de la subdimensió.....	27
7.2.4. Procediment metodològic per a l'anàlisi bibliogràfica i l'extracció de components de l'índex.....	28
7.3. Metodologia per a la quantificació i validació del model.....	31
7.3.1. Mesurament d'indicadors i definició de la metodologia de quantificació (Ri).....	31
7.3.2. Valoració semàntica dels indicadors mitjançant models de raonament assistit.....	31
7.3.3. Estratègies de validació interna del model proposat.....	32
8. Disseny de l'Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI).....	33
8.1. Matriu d'Indicadors per Subdimensió.....	33
8.2. Formulació dels algorismes i escala de prioritització.....	35
8.2.1. Cuantificació i prioritització d'indicadors.....	35
8.2.2. Agregació a nivell de subdimensió.....	36
8.2.3 Càlcul del valor global de l'ICEI a partir dels valors de les dimensions.....	38
9. Resultats i Discussió.....	39
9.1. Característiques generals de la mostra d'anàlisi.....	39
9.2. Desenvolupament de l'aplicació Python per al procés d'anàlisi.....	40
9.3. Determinació automàtica dels pesos característics (w_i).....	41
9.4. Resultats obtinguts de l'estructura jerarquizada del model.....	44
9.4.1 Resultats de la gestió curricular.....	44
9.4.2 Resultats de la dimensió del desenvolupament integral.....	46
9.4.3 Resultats de la dimensió de l'aprenentatge significatiu.....	49
9.4.4 Resultats de la dimensió del rendiment docent.....	51
9.4.5 Resultats de la dimensió de recursos i infraestructura.....	53
9.4.6 Resultats de la dimensió del rendiment acadèmic.....	54
9.4.7 Resultats de la dimensió d'equitat i inclusió.....	56
9.4.8 Resultats de la dimensió gestió i governança.....	57
9.5 Observacions sobre els resultats dels indicadors.....	58
9.6 Síntesi de resultats per dimensions.....	60
9.7 Valoració global del model ICEI.....	62
9.7.1 Perfils dimensionals i tipologia de centres.....	62
9.8 Interpretació dels resultats de l'ICEI: Valor de Dimensió i Normalització.....	63
9.8.1 Contextualització del valor obtingut.....	63
9.8.2 Anàlisi de la normalització a l'ICEI.....	63

9.8.3 Interpretació correcta del valor dimensional.....	64
9.8.4 Significat del resultat obtingut.....	64
9.8.5 Recomanacions sobre l'ús del model amb múltiples dimensions.....	64
9.8.6 Ús correcte en el context global de l'ICEI.....	65
10. Conclusions.....	66
10.1. Sobre la conceptualització de la qualitat educativa.....	66
10.2. Sobre la metodologia desenvolupada.....	66
10.3. Sobre els resultats obtinguts.....	67
10.4. Validació conceptual i aplicabilitat del model ICEI com a resposta integrada a la recerca.....	67
10.5. Limitacions i línies futures de recerca.....	68
10.6 Línies futures de recerca.....	69
10.7 Implicacions per a la pràctica educativa.....	70
10.7.1. Per als equips directius i gestors educatius.....	70
10.7.2. Per al professorat.....	70
10.7.3. Per a les administracions educatives.....	71
10.8 Consideracions finals.....	71
11. Referències bibliogràfiques.....	73
12. Annexos.....	78
Annex I: Fonamentació metodològica.....	78
A.1.1. Justificació matemàtica de l'aproximació euclidiana ponderada.....	78
A.1.2. Taula de comparació amb altres mètodes d'agregació.....	79
A.1.3. Representació visual conceptual.....	79
A.1.4. Models comparats de raonament assistit per a l'anàlisi semàntica.....	80
A.1.5. Anàlisi de rendiment segons ChatBot Arena.....	81
Annex II: Anàlisi bibliomètrica i extracció de característiques.....	84
A.2.1. Taules de freqüència per a les característiques dimensionals i subdimensionals.....	84
Annex III: Indicadors i quantificació.....	91
A.3.1. Inventari complet d'indicadors potencials.....	91
Annex IV: Prova de concepte.....	92
A.4.1 Prova de concepte de l'aplicació Informàtica per a l'Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI).....	92
A.4.2 Il·lustracions de la prova de concepte (POC) de l'Aplicació ICEI.....	93

1. Introducció i marc teòric

1.1. Justificació de l'estudi

L'educació és un factor clau en el progrés social i econòmic dels països. Garantir una educació de qualitat és una prioritat en l'àmbit global, ja que permet millorar les oportunitats dels individus i reduir les desigualtats socials (OCDE, 2024). No obstant això, avaluar la qualitat educativa continua sent un repte a causa de la diversitat d'enfocaments i metodologies existents (UNESCO, 2024).

El desenvolupament d'indicadors òptims per mesurar la qualitat educativa és fonamental per establir polítiques públiques efectives. A través d'aquests indicadors, és possible identificar les fortaleses i debilitats dels sistemes educatius i dissenyar estratègies de millora basades en l'evidència (Leithwood, 2009).

Tanmateix, la gran varietat d'indicadors i la falta de consens per a l'elaboració d'un índex integrat suposen un problema significatiu. Això es veu agreujat per les diferents metodologies per estandarditzar els valors dels indicadors i per les perspectives socials, polítiques i geogràfiques diverses d'on provenen aquests indicadors, fet que complica la seva adaptació al model educatiu espanyol (Delgado Acosta, 2002).

A més, un altre dels problemes detectats és la manca d'un quadre de comandament comú per als centres educatius, el qual permetria comparar-se, detectar problemes en dimensions o subdimensions concretes i ser més eficaços en la seva gestió i optimitzar els processos (ICFES, 2016). Aquesta manca d'eines efectives limita la capacitat dels centres per prendre decisions basades en dades i per aplicar estratègies de millora contínua de manera eficient (OCDE, 2024).

1.2. Objectius del marc teòric

El present marc teòric té com a objectiu analitzar i estructurar els principals indicadors de qualitat educativa, considerant el seu impacte en l'avaluació dels sistemes educatius. Per a això, s'estableixen els següents objectius específics:

- Identificar els models teòrics i enfocaments utilitzats en l'avaluació de la qualitat educativa.
- Examinar les dimensions i subdimensions clau en la mesura de la qualitat educativa.
- Analitzar els mètodes més usats per a la quantificació dels indicadors.
- Proposar un marc metodològic per a la construcció d'un índex de qualitat educativa integral que abordi els problemes derivats de la varietat d'indicadors, les metodologies d'estandardització i la manca d'un quadre de comandament comú.

1.3. Importància de mesurar la qualitat educativa

La mesura de la qualitat educativa és un procés essencial per garantir la millora contínua dels sistemes educatius. A través d'indicadors fiables, és possible avaluar l'impacte de les polítiques educatives, detectar desigualtats en l'accés i millorar les condicions d'aprenentatge (Panorama de l'Educació, 2024).

Segons l'OCDE (2024), els països que implementen sistemes d'avaluació basats en dades han aconseguit avenços significatius en termes d'equitat i eficàcia educativa. La UNESCO (2024) emfatitza que una mesura precisa de la qualitat educativa permet la implementació d'estratègies orientades a millorar l'ensenyament i garantir l'accés equitatiu a una educació de qualitat per a tothom.

2. Definició de la qualitat educativa

2.1. Conceptualització i enfocaments teòrics

La qualitat educativa és un concepte ampli que ha evolucionat al llarg del temps segons els diferents models pedagògics i les polítiques educatives de cada època. Tradicionalment, la qualitat s'ha mesurat a través de resultats acadèmics, però els enfocaments actuals inclouen dimensions com l'equitat, la inclusió, el benestar de l'alumnat i la seva preparació per a una societat en constant canvi (Bono Santos, 2011; Leithwood, 2009).

Segons la LOMLOE (2020), la qualitat educativa es defineix com la capacitat del sistema per garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats, fomentant el desenvolupament integral de l'alumnat mitjançant una educació que promogui la diversitat, la innovació i la inclusió social.

En l'àmbit internacional, l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (ODS 4) de l'ONU estableix que la qualitat educativa ha d'assegurar una educació inclusiva, equitativa i de qualitat per a tothom, fomentant oportunitats d'aprenentatge al llarg de la vida (UNESCO, 2024). Aquest enfocament implica no només millorar els resultats acadèmics, sinó també garantir l'accés universal a una educació significativa que contribueixi al desenvolupament personal i social.

2.2. Models de qualitat educativa

Diferents models han estat desenvolupats per analitzar i avaluar la qualitat educativa. Els més destacats són:

2.2.1 Model d'eficàcia escolar

Aquest model mesura la qualitat educativa segons el rendiment acadèmic i la capacitat de l'escola per millorar-lo independentment del context socioeconòmic de l'alumnat (Leithwood, 2009). Posa èmfasi en aspectes com la formació docent, la implicació de les famílies i la qualitat del currículum. Segons Hargreaves (2001), un model d'eficàcia escolar no només ha de centrar-se en els resultats cognitius, sinó també en el desenvolupament de les competències morals i socials dels estudiants, promovent així una visió més holística de la qualitat educativa.

Una escola efectiva mobilitza el seu capital intel·lectual, especialment la seva capacitat per crear i transferir coneixement, i el seu capital social, sobretot la seva capacitat per generar confiança i mantenir xarxes. Aquests elements són fonamentals per assolir els resultats educatius d'excel·lències intel·lectuals i morals, mitjançant l'ús reeixit d'estratègies d'alt palanquejament fonamentades en la pràctica professional basada en l'evidència i la innovació. (Hargreaves, 2001, p. 491).

Tot i la seva àmplia acceptació, el model d'eficàcia escolar ha rebut crítiques significatives des de diverses perspectives teòriques. Autors com Vygotsky (1978) argumentarien que aquest model sovint no considera adequadament el context sociocultural en què l'aprenentatge es desenvolupa, ignorant el paper central de la interacció social en el desenvolupament cognitiu. Des d'una perspectiva sociològica, Durkheim (1997) podria

objectar que l'eficàcia no pot considerar-se al marge de la funció social de l'educació, que va més enllà dels resultats acadèmics mesurables.

A més, les aproximacions contemporànies basades en la teoria crítica qüestionen l'enfocament excessivament tecnocràtic d'aquest model, que pot reduir el complex fenomen educatiu a indicadors quantificables, ignorant dimensions més difícilment mesurables però igualment essencials del procés educatiu (Apple, 2006). Aquesta visió crítica suggereix que els models d'eficàcia escolar poden servir inadvertidament com a instruments de reproducció de desigualtats socials existents, en comptes de com a eines per a la transformació educativa.

2.2.2 Model del capital humà

Considera que l'educació és una inversió per al desenvolupament econòmic i social d'un país. La qualitat educativa es defineix per la capacitat del sistema per preparar l'alumnat per al mercat laboral i per al progrés de la societat (OCDE, 2024).

El model del capital humà també ha estat objecte de crítiques substancials. Des d'una perspectiva constructivista, Ausubel (1983) advertiria sobre els perills de concebre l'educació principalment com una inversió econòmica, ja que això pot menystenir el valor intrínsec de l'aprenentatge significatiu i el desenvolupament personal. Bourdieu (1986), des de la sociologia crítica, ha assenyalat que aquest model tendeix a ignorar com el capital cultural i social condiona les possibilitats reals d'aprofitament educatiu, reproduint així les desigualtats estructurals.

A més, autors contemporanis com Nussbaum (2010) han argumentat que l'enfocament del capital humà pot conduir a una visió utilitarista i reduccionista de l'educació, centrada exclusivament en la formació de treballadors eficients en detriment d'una educació humanística que promogui la ciutadania democràtica i el pensament crític. Aquesta crítica esdevé especialment rellevant en el context actual, on les competències socioemocionals i el benestar integral de l'alumnat emergeixen com a dimensions fonamentals de la qualitat educativa que transcendeixen la mera preparació per al mercat laboral.

2.2.3 Model de justícia social

Aquest enfocament posa l'accent en l'equitat i l'accés a l'educació com a dret fonamental, entenent la qualitat educativa no només en termes d'excel·lència acadèmica, sinó també de distribució justa d'oportunitats educatives. Segons aquest model, un sistema educatiu de qualitat és aquell que aconsegueix reduir les desigualtats socials d'origen i proporciona a cada estudiant els recursos i suports necessaris per desenvolupar plenament el seu potencial.

La UNESCO (2024) destaca aquest model com un dels més rellevants per garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Des d'aquesta perspectiva, no es poden considerar de qualitat aquells sistemes educatius que, tot i obtenir excel·lents resultats mitjans, presenten grans disparitats entre grups socials o perpètuen les desigualtats existents.

A diferència dels models centrats en l'eficàcia o el capital humà, el model de justícia social posa en primer pla qüestions com la participació democràtica, la consciència crítica i l'apoderament dels col·lectius tradicionalment marginats o silenciats en el sistema educatiu, establint així una connexió directa entre qualitat educativa i transformació social.

2.3. Perspectives institucionals

2.3.1 Organització per a la cooperació i el desenvolupament econòmic (OCDE)

L'OCDE proporciona una anàlisi comparativa dels sistemes educatius a través del Panorama de l'Educació (2024), amb indicadors que mesuren l'accés, la inversió educativa i els resultats acadèmics. Aquest enfocament posa especial èmfasi en l'eficiència del sistema educatiu.

2.3.2 Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)

La UNESCO defensa una visió holística de l'educació i estableix estàndards globals a través de l'ODS 4 (Nacions Unides, 2023). El seu objectiu és garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom, integrant la sostenibilitat, la diversitat i la igualtat de gènere.

2.3.3 Programa per a l'Avaluació Internacional de l'Alumnat (PISA)

El PISA és una prova estandarditzada de l'OCDE que mesura competències en lectura, matemàtiques i ciències en estudiants de quinze anys. Malgrat la seva influència en les polítiques educatives, s'ha criticat pel seu enfocament reduccionista, ja que no inclou variables com el benestar emocional o la capacitat creativa (Spruit & Adriana, 2015).

2.4. El sistema d'avaluació de la qualitat educativa a Catalunya

Catalunya disposa d'un marc propi d'avaluació de la qualitat educativa que, tot i estar alineat amb les directrius estatals i internacionals, presenta característiques diferenciades que responen a les particularitats del seu sistema educatiu. Aquest marc s'articula a través d'institucions, normatives i instruments específics que configuren un enfocament integral de l'avaluació educativa.

2.4.1. Marc institucional i normatiu

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) constitueix l'organisme central en l'avaluació educativa no universitària a Catalunya. Establert pel Decret 305/1993, de 9 de desembre, aquest organisme desenvolupa funcions essencials per a la millora de la qualitat educativa, entre les quals destaquen:

- L'elaboració de dictàmens sobre la consecució dels objectius educatius establerts a la legislació vigent.
- La preparació d'informes i propostes orientades a la millora de la qualitat de l'ensenyament i a l'adaptació del sistema educatiu a les necessitats socials.
- L'estudi de l'impacte de les reformes educatives i l'anàlisi comparativa amb altres sistemes d'avaluació internacionals.
- La coordinació amb l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa (INEE) per a l'harmonització de les avaluacions autonòmiques i estatals.

Aquest marc institucional es complementa amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya (LEC), que en el seu capítol XI estableix els principis generals de l'avaluació del sistema educatiu, concebent-la com un instrument fonamental per a la millora de la qualitat educativa i la promoció de l'excel·lència.

2.4.2. Instruments i programes d'avaluació

Catalunya participa en avaluacions internacionals com el Programa per a l'Avaluació Internacional de l'Alumnat (PISA), que proporciona dades comparatives sobre el rendiment del sistema educatiu català en relació amb altres sistemes educatius. A més, desenvolupa instruments propis d'avaluació que inclouen:

- Les Proves d'Avaluació de Competències Bàsiques, que mesuren l'assoliment de les competències fonamentals a 6è de primària i 4t d'ESO.
- Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), que avaluen la preparació dels estudiants per accedir a l'educació superior.
- Els indicadors de sistema, que proporcionen informació sobre diversos aspectes del funcionament del sistema educatiu, com ara taxes d'escolarització, resultats acadèmics o recursos disponibles.

2.4.3. Recursos per a l'avaluació de la qualitat educativa

El Departament d'Educació ofereix a través de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) diversos recursos orientats a l'avaluació i millora de la qualitat educativa. La plataforma "Transformació en Xarxa" recull materials, guies i eines per a l'autoavaluació institucional, la implementació de processos de millora i l'aplicació de models de qualitat.

Entre els recursos destacats es troba la "Interpretació de la norma ISO 9001:2015 per a centres educatius" (Departament d'Educació, 2019), que adapta els estàndards internacionals de gestió de la qualitat al context específic dels centres educatius catalans, proporcionant un marc sistemàtic per a l'avaluació i millora contínua.

2.4.4. Reptes i perspectives

Tot i disposar d'un marc ben estructurat per a l'avaluació del sistema educatiu, Catalunya s'enfronta a reptes similars als d'altres territoris pel que fa a la construcció d'índexs integrals de qualitat educativa. Segons l'informe del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022), aquests reptes inclouen:

- La integració coherent de les diferents dimensions de la qualitat educativa, més enllà dels resultats acadèmics.
- La consideració adequada dels factors contextuais que condicionen els resultats, evitant comparacions descontextualitzades.
- El desenvolupament d'eines d'avaluació que resultin útils i manejables per als centres educatius, facilitant la presa de decisions basada en evidències.

El desenvolupament, doncs, d'un índex integrat de qualitat educativa que tingui en compte les especificitats del sistema educatiu català, però que també permeti comparacions amb altres territoris, representa una oportunitat per avançar en la comprensió i millora.

3. Dimensions i subdimensions de la qualitat educativa

La qualitat educativa és un concepte complex i multidimensional que no es limita únicament als resultats acadèmics, sinó que també inclou aspectes com l'equitat, la inclusió, la gestió dels recursos i la governança institucional. L'establiment de dimensions i subdimensions per avaluar la qualitat educativa permet una anàlisi més precisa i objectiva dels diferents factors que influeixen en l'eficàcia dels processos educatius (UNESCO, 2024; OCDE, 2024).

Les dimensions identificades en aquest marc teòric s'han determinat a partir d'una anàlisi exhaustiva de la literatura acadèmica i dels models d'avaluació utilitzats per organismes internacionals com la UNESCO, la OCDE i el Ministeri d'Educació d'Espanya (Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, 2024). Aquestes dimensions responen a la necessitat de desenvolupar un sistema integral que no només mesuri el rendiment acadèmic, sinó que també tingui en compte factors socials, emocionals i estructurals que impacten en la qualitat educativa.

3.1. Dimensió de gestió curricular

La gestió curricular inclou la planificació, implementació i avaluació dels programes educatius, amb l'objectiu de garantir que el currículum s'adapti a les necessitats reals de l'alumnat i de la comunitat educativa. Segons la OCDE (2024), una gestió curricular adequada contribueix a millorar l'eficàcia de l'ensenyament.

Subdimensions:

- Planificació: Inclou la coordinació dels continguts, l'adaptació del currículum a la realitat local i la participació activa de la comunitat educativa (Delgado Acosta, 2002).
- Recursos: Es refereix a la disponibilitat de materials didàctics, tecnologies educatives i infraestructures adequades per a l'aprenentatge (Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, 2024).
- Avaluació del Currículum: Analitza l'eficàcia de les estratègies pedagògiques i la seva adaptació a les necessitats de l'alumnat (UNESCO, 2024).

3.2. Dimensió de desenvolupament integral

El desenvolupament integral dels estudiants no només se centra en els resultats acadèmics, sinó que també inclou el seu benestar emocional i social. Hargreaves (2001) destaca la importància de fomentar tant el capital intel·lectual com el social per assolir una educació de qualitat.

Subdimensions:

- Autoestima Acadèmica i Motivació Escolar: Avalua la percepció de les habilitats acadèmiques i la motivació per aprendre (Sierra Rodríguez, 2017).
- Clima de Convivència Escolar: Mesura la percepció de respecte, seguretat i organització en l'entorn escolar (SSES, 2023).
- Participació i Formació Ciutadana: Analitza la participació dels estudiants en activitats escolars i la seva comprensió dels valors democràtics (Ministerio de Educación, 2024).

3.3. Dimensió d'aprenentatge significatiu

Segons la teoria d'Ausubel, l'aprenentatge significatiu es produeix quan els estudiants poden connectar els nous coneixements amb els previs, facilitant una comprensió més profunda i duradora (OCDE, 2024).

Subdimensions:

- Connexions Cognitives: Capacitat per activar coneixements previs i establir relacions amb el nou material (UNESCO, 2024).
- Motivació i Significat Personal: Fomentar la rellevància del contingut educatiu per a la vida quotidiana dels estudiants (Hargreaves, 2001).
- Aplicació Pràctica: Desenvolupar l'habilitat d'utilitzar els coneixements en contextos reals i promoure l'autonomia en la resolució de problemes (Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, 2024).

3.4. Dimensió de rendiment docent

El rendiment del professorat és fonamental per garantir l'èxit educatiu. Leithwood (2009) ressalta que un lideratge docent eficaç millora significativament l'entorn d'aprenentatge.

Subdimensions:

- Pràctica Pedagògica: Aplicació de metodologies actives i inclusives que involucren tots els estudiants (Ministerio de Educación, 2024).
- Formació i Desenvolupament Professional: Participació en programes de formació contínua i capacitat per reflexionar sobre la pràctica docent (OCDE, 2024).
- Avaluació i Retroalimentació: Ús d'eines d'avaluació formativa per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge (UNESCO, 2024).

3.5. Dimensió de recursos i infraestructura

La disponibilitat de recursos educatius i la qualitat de la infraestructura són elements essencials per garantir un aprenentatge efectiu. L'OCDE (2024) destaca que un entorn escolar ben equipat contribueix a un millor rendiment acadèmic.

Subdimensions:

- Materials Didàctics: Inclou llibres, recursos digitals i materials adaptats a les necessitats educatives especials (UNESCO, 2024).
- Infraestructura Escolar: Avaluació de la qualitat de les instal·lacions educatives i l'accés a tecnologies modernes (Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, 2024).

3.6. Dimensió de rendiment acadèmic

El rendiment acadèmic és un dels principals indicadors de la qualitat educativa, mesurat a través de proves nacionals i internacionals com PISA. Aquesta dimensió no només inclou els resultats en assignatures bàsiques sinó també el desenvolupament d'habilitats cognitives i competències per a la vida (OCDE, 2024).

Subdimensions:

- **Avaluació del Progrés Acadèmic:** Seguiment dels resultats en proves estandaritzades (Ministerio de Educación, 2024).
- **Desenvolupament d'Habilitats Cognitives:** Foment del pensament crític, la resolució de problemes i la creativitat (Hargreaves, 2001).

3.7. Dimensió d'equitat i inclusió

L'equitat i la inclusió asseguren que tots els estudiants tinguin les mateixes oportunitats d'èxit acadèmic, independentment del seu origen socioeconòmic o necessitats especials. La UNESCO (2024) destaca que un sistema educatiu inclusiu redueix les bretxes de rendiment i promou la cohesió social.

Subdimensions:

- **Atenció a la Diversitat:** Programes específics per a estudiants amb necessitats educatives especials (Sierra Rodríguez, 2017).
- **Inclusió Social i Educativa:** Integració dels estudiants de diferents contextos socioeconòmics i culturals (SSES, 2023).

3.8. Dimensió de gestió i governança

La gestió i governança escolar inclou la direcció de centres educatius, la presa de decisions i la transparència en l'ús dels recursos. Segons Leithwood (2009), un bon lideratge institucional pot transformar positivament l'ambient escolar i millorar els resultats educatius. En aquest sentit, aquesta dimensió manté punts de connexió amb el model EFQM (European Foundation for Quality Management), que defensa una gestió basada en el lideratge distribuït, la participació activa dels grups d'interès i la millora contínua com a eixos centrals de qualitat institucional.

Subdimensions:

- **Lideratge Institucional:** Capacitat de la direcció escolar per crear un clima positiu i promoure la innovació educativa (Hargreaves, 2001).
- **Participació de la Comunitat Educativa:** Implicació activa de docents, famílies i estudiants en la planificació i execució del projecte educatiu (Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, 2024).

4. La influència dels factors externs en la qualitat educativa

És important reconèixer que la qualitat educativa d'un centre no només depèn de les seves dimensions internes, sinó també de factors externs que condicionen, de manera directa o indirecta, l'eficàcia educativa. Aquests factors constitueixen el context en què es desenvolupa l'acció educativa i poden actuar com a facilitadors o limitadors dels processos d'ensenyament-aprenentatge.

4.1. Factors socioeconòmics

El nivell socioeconòmic de l'alumnat i les seves famílies constitueix un dels factors externs amb major impacte en els resultats educatius. Segons Niño-Cortés et al. (2024), aquest factor influeix en múltiples aspectes:

- Recursos educatius a la llar: L'accés a llibres, tecnologia, espais d'estudi adequats i altres recursos que complementen l'aprenentatge escolar.
- Expectatives i suport familiar: Famílies amb nivells socioeconòmics més alts solen tenir majors expectatives acadèmiques i més capacitat per donar suport a l'aprenentatge dels seus fills.
- Capital cultural: El bagatge cultural que els estudiants porten a l'escola, que pot facilitar o dificultar la connexió amb els continguts acadèmics.

Bourdieu (1986) argumenta que el sistema educatiu tendeix a reproduir les desigualtats socials precisament perquè no considera adequadament com aquests factors condicionen les possibilitats reals d'aprenentatge. Per tant, qualsevol índex de qualitat educativa que aspiri a ser equitatiu ha d'incorporar ajustaments basats en aquests factors socioeconòmics.

4.2. Factors geogràfics i territorials

La ubicació geogràfica dels centres educatius també influeix significativament en la qualitat educativa:

- Rural versus urbà: Els centres en entorns rurals sovint enfronten reptes específics com la limitació d'oferta educativa o les dificultats d'accés a recursos culturals i formatius, però també poden gaudir d'avantatges com grups més reduïts o major cohesió comunitària (Domingo-Coscollola et al., 2020).
- Segregació espacial: La concentració de centres educatius en determinades zones pot generar dinàmiques de segregació que afecten negativament la qualitat educativa, especialment per als grups més vulnerables (Tarabini i Jacovkis, 2021).
- Connectivitat i infraestructures: L'accés a serveis digitals, transport públic i altres infraestructures condiciona les possibilitats educatives reals dels centres.

La consideració d'aquests factors geogràfics és especialment rellevant en l'àmbit català, on existeixen significatives diferències entre els entorns metropolitanos, les zones costaneres i les àrees de muntanya o rurals.

4.3. Factors culturals i lingüístics

En societats multiculturals i plurilingües com la catalana, els factors culturals i lingüístics constitueixen variables externes que modulen l'eficàcia dels processos educatius:

- Diversitat lingüística: La presència de llengües familiars diferents de les vehiculars a l'escola pot suposar un repte addicional per a l'aprenentatge si no s'aborda adequadament (Vila, 2019).
- Referents culturals: La distància entre els referents culturals presents al currículum i els propis de l'alumnat pot dificultar la connexió significativa amb els continguts acadèmics.
- Expectatives culturals: Les diferents concepcions culturals sobre l'educació, l'autoritat o el paper de l'escola poden generar tensions que afectin el procés educatiu.

4.4. Polítiques educatives i recursos institucionals

El marc normatiu i els recursos proporcionats per les administracions constitueixen un altre conjunt de factors externs amb impacte directe en la qualitat educativa:

- Finançament: El nivell d'inversió per alumne condiona aspectes com la ràtio professorat-alumnat, les infraestructures disponibles o els recursos didàctics.
- Estabilitat normativa: Els canvis freqüents en la legislació educativa generen incertesa i dificulten la implementació de projectes educatius a llarg termini (Puelles, 2018).
- Autonomia dels centres: El grau de llibertat que les polítiques educatives concedeixen als centres per adaptar-se a les seves realitats específiques influeix en la seva capacitat per oferir respostes educatives adequades.
- Programes de suport: L'existència de programes específics per atendre la diversitat, compensar desigualtats o promoure la innovació facilita la tasca dels centres en la millora de la qualitat educativa.

4.5. Integració dels factors externs en un índex de qualitat educativa

Davant la indiscutible influència d'aquests factors externs, un índex integrat de qualitat educativa hauria d'incorporar-los d'alguna manera. Hi ha diferents aproximacions metodològiques per fer-ho:

- Ajustament de resultats: Corregir els indicadors de resultat en funció de variables contextuais, generant així mesures de "valor afegit" que reflecteixin millor la contribució real del centre educatiu.
- Inclusió com a dimensions específiques: Cal considerar alguns factors externs com a dimensions pròpies de l'índex, valorant la capacitat del centre per adaptar-se o aprofitar el seu context específic.
- Ponderació diferencial: Aplicar pesos diferents als indicadors segons el context específic de cada centre, reconeixent que no tots els aspectes de la qualitat educativa tenen la mateixa rellevància o dificultat en tots els entorns.

Aquesta aproximació metodològica s'apropa a l'objectiu d'aconseguir un índex que permeti avaluacions justes i que reconegui tant l'impacte dels factors externs com els esforços dels centres per superar les limitacions del seu context específic. Com assenyalen Holgado-Aguadero et al. (2024), només així es pot construir un sistema d'avaluació que promogui realment l'equitat i l'excel·lència educativa.

5. Indicadors educatius i la seva mesura

Les dimensions i subdimensions descrites anteriorment constitueixen el marc estructural per a l'avaluació integral de la qualitat educativa. No obstant això, per operacionalitzar aquestes dimensions i fer-les mesurables de manera objectiva, cal identificar indicadors específics que les representin adequadament.

Cada dimensió es concreta a través de múltiples indicadors (entre 30 i 50 per dimensió) que pertanyen a les seves respectives subdimensions, formant així una estructura jeràrquica clara. Aquesta relació orgànica entre dimensions, subdimensions i indicadors permet una avaluació sistemàtica i coherent de la qualitat educativa en tota la seva complexitat. A continuació, s'examinen els tipus d'indicadors educatius, els mètodes per a la seva quantificació i la seva integració en un índex compost, establint així el nexa entre el marc conceptual i la seva aplicació pràctica.

5.1. Definició i classificació dels indicadors

La literatura acadèmica proposa diverses classificacions dels indicadors educatius, cadascun amb una funció específica dins del procés d'avaluació (Fundaments OIC, 2019; Ramírez-González & Quesada-Lacayo, 2019). Els principals tipus d'indicadors inclouen:

- Indicadors de context: Reflecteixen les condicions socioeconòmiques i culturals en què es desenvolupa el sistema educatiu, incloent-hi factors com la ubicació geogràfica, el nivell socioeconòmic de les famílies i la tradició educativa de la comunitat (Niño-Cortés et al., 2024).
- Indicadors d'entrada: Es refereixen als recursos humans, materials i financers disponibles per al sistema educatiu, incloent-hi l'accés a infraestructures educatives, materials didàctics i formació del professorat (Spruit & Adriana, 2015).
- Indicadors de procés: Avaluen la dinàmica dins de les institucions educatives, com les metodologies d'ensenyament, el clima escolar i la gestió del currículum (Panorama de l'Educació, 2024).
- Indicadors de resultat: Mesuren els assoliments acadèmics i l'adquisició de competències per part de l'alumnat, a través de proves estandarditzades com PISA i TIMSS (Sistema Estatal d'Indicadors de l'Educació, 2024).
- Indicadors de governança i participació comunitària: Avaluen l'eficàcia del lideratge institucional, la transparència en la gestió dels recursos i la implicació de la comunitat educativa en el procés de presa de decisions (Ramírez-González & Quesada-Lacayo, 2019).

5.2. Integració dels indicadors en les dimensions i subdimensions

Cada tipus d'indicador es relaciona directament amb les dimensions i subdimensions del marc teòric, i això permet una avaluació integral de la qualitat educativa. Aquesta integració es fonamenta en la idea que els indicadors no són elements aïllats, sinó que actuen com a mecanismes de mesura que proporcionen dades empíriques per validar l'eficàcia de cada dimensió.

- Gestió Curricular: S'avalua mitjançant indicadors de procés que analitzen la planificació, implementació i avaluació del currículum escolar (UNESCO, 2024). Els indicadors d'entrada també són rellevants per quantificar els recursos disponibles per a la seva execució.
- Desenvolupament Integral: Inclou indicadors de resultat, ja que aquests mesuren tant els assoliments acadèmics com el desenvolupament socioemocional dels estudiants (Hargreaves, 2001). A més, els indicadors de procés poden aportar dades sobre el clima escolar i la participació ciutadana.
- Recursos i Infraestructura: Els indicadors d'entrada són essencials per valorar la qualitat de les infraestructures educatives i la disponibilitat de recursos materials i tecnològics (Sistema Estatal d'Indicadors de la Educació, 2024).
- Rendiment Acadèmic: Es basa principalment en indicadors de resultat, utilitzant proves estandarditzades per avaluar les competències acadèmiques dels estudiants (OCDE, 2024).
- Equitat i Inclusió: Els indicadors de context són fonamentals per entendre com les condicions socioeconòmiques influeixen en les oportunitats educatives, mentre que els indicadors de procés mesuren la inclusió social i educativa dins dels centres (SSES, 2023).
- Gestió i Governança: Els indicadors de governança permeten mesurar l'eficàcia del lideratge institucional i la transparència en la presa de decisions, aspectes clau per garantir un entorn educatiu eficaç i participatiu (Ramírez-González & Quesada-Lacayo, 2019).

5.3. Metodologies per a la mesura dels indicadors

Per tal que els indicadors educatius aportin valor real als processos d'avaluació i presa de decisions, han de ser mesurables, comparables i construïts sobre metodologies d'anàlisi consistents. Tal com assenyalen Bolívar (2010) i Murillo (2005), només així poden garantir la seva utilitat diagnòstica i contribuir a la millora dels sistemes educatius. En la mateixa línia, la UNESCO (2021) defensa que els indicadors han d'estar alineats amb marcs conceptuals clars i permetre una interpretació precisa del nivell de qualitat educativa

La normalització de variables és fonamental per estandarditzar indicadors amb diferents unitats o escales de mesura, cosa que permet integrar dades heterogènies en una mesura única. Segons Saisana i Tarantola (2002), aquest procés facilita la creació d'un índex compost coherent.

Entre les tècniques més destacades es troben el reescalament min-max, que transforma els valors a una escala comuna mantenint les relacions originals, encara que pot ser sensible als valors extrems, i l'estandardització Z-score, que ajusta els valors a una escala amb mitjana zero i desviació estàndard σ , oferint robustesa davant de valors atípics, tot i que pot complicar la interpretació intuïtiva dels resultats.

Una altra tècnica és la mesura de la distància a una referència, que avalua cada valor respecte a un punt de referència específic, sent útil per mesurar el progrés cap a objectius concrets (Nardo et al., 2008; OCDE, 2023; Fundaments OIC, 2019).

La ponderació assigna la importància relativa a cada indicador dins de l'índex de qualitat educativa, reflectint judicis de valor sobre la rellevància de cada component (Ramírez-González & Quesada-Lacayo, 2019). Les aproximacions més utilitzades inclouen la ponderació igualitària, que proporciona el mateix pes a tots els indicadors però pot implicar una importància equivalent per a tots els factors, la ponderació basada en models estadístics, que utilitza tècniques com l'anàlisi factorial per establir els pesos segons les correlacions observades entre indicadors, reduint

la subjectivitat però ignorant possibles relacions causals, i la ponderació per criteri d'experts, que incorpora l'opinió de professionals per determinar la importància relativa dels indicadors, utilitzant metodologies com el procés analític jeràrquic o el mètode Delphi (Michalek i Stoica, 2019; Sistema Estatal d'Indicadors de l'Educació, 2023).

L'agregació de dades determina com es combinen els indicadors ponderats, destacant-se l'agregació lineal, que es basa en la suma ponderada dels indicadors normalitzats però permet la compensació total entre indicadors, l'agregació geomètrica, que utilitza el producte dels indicadors elevats als seus respectius pesos i penalitza els valors baixos, i les aproximacions no compensatòries, que limiten la compensació entre dimensions crítiques i reflecteixen millor les relacions de complementaritat entre indicadors (Nardo et al., 2008; OCDE, 2023). Aquestes metodologies proporcionen una base sòlida per desenvolupar índexs més precisos i adaptats a la realitat educativa, oferint eines robustes per avaluar i millorar la qualitat del sistema educatiu.

La selecció del mètode d'agregació ha de ser coherent amb el marc conceptual que sustenta l'índex i considerar el grau de dependència o independència entre les dimensions avaluades (vegeu Annex A.1.2).

5.3.1 Anàlisi de tendències i comparació internacional

L'anàlisi longitudinal i comparativa constitueix una fase essencial per contextualitzar i donar sentit als resultats obtinguts. Organismes internacionals com l'OCDE i la UNESCO han desenvolupat metodologies específiques per facilitar aquestes comparacions:

- Anàlisi de sèries temporals: Permet identificar tendències, cicles i canvis estructurals en els sistemes educatius. Segons el Sistema Estatal d'Indicadors de l'Educació (2023), aquest tipus d'anàlisi és fonamental per avaluar l'impacte de les polítiques educatives a mitjà i llarg termini.
- Benchmarking internacional: Facilita la identificació de pràctiques exemplars i àrees de millora a través de la comparació amb sistemes educatius de característiques similars (OCDE, 2023).
- Contextualització sociodemogràfica: Metodologies com les desenvolupades per Niño-Cortés et al. (2024) permeten ajustar els resultats segons variables contextuais com el nivell socioeconòmic, la ubicació geogràfica o els recursos disponibles, oferint així una visió més equitativa del rendiment educatiu.

Alguns autors crítics com Popkewitz i Brennan (2018) alerten sobre els riscos d'una comparació descontextualitzada, que pot induir a l'adopció de polítiques educatives inadequades per a contextos específics o a la simplificació excessiva de fenòmens educatius complexos.

5.4. Tendències emergents en l'avaluació de la qualitat educativa

Els avenços tecnològics, les noves concepcions pedagògiques i els canvis socials estan transformant la manera d'entendre i mesurar la qualitat educativa. Aquestes tendències emergents obren noves possibilitats per desenvolupar índexs més complets, precisos i útils.

5.4.1. Big data i anàlisi d'indicadors mitjançant intel·ligència artificial

L'augment de dades educatives disponibles i el desenvolupament d'eines avançades per al seu anàlisi estan transformant l'avaluació de la qualitat educativa. Segons Buckingham Shum (2019), l'analítica d'aprenentatge permet obtenir informació en temps real sobre els processos educatius, superant les limitacions de les avaluacions tradicionals i identificant patrons i correlacions invisibles amb mètodes convencionals.

La incorporació de la intel·ligència artificial (IA) en la construcció d'índexs de qualitat educativa aporta un valor afegit significatiu. Els models avançats de raonament, com el machine learning i la mineria de dades, permeten processar grans volums d'informació i establir indicadors dinàmics i predictius (Pérez-Marín i Pascual-Nieto, 2023). Això facilita un marc metodològic més sòlid per avaluar el sistema educatiu de manera integral, incloent tant les dimensions acadèmiques com les de benestar i inclusió.

Rienties i Toetenel (2022) destaquen que l'ús de la IA en l'anàlisi d'indicadors pot oferir una visió més detallada del sistema educatiu, però també avisen dels riscos associats a la privacitat de les dades i a interpretacions descontextualitzades, que podrien comprometre la validesa de les decisions basades en aquestes dades.

5.4.2. Benestar escolar com a indicador de qualitat

En els darrers anys, el benestar de l'alumnat s'ha consolidat com una dimensió clau de la qualitat educativa. L'OCDE, mitjançant l'estudi *PISA for Well-being (2023)*, ha començat a mesurar de manera sistemàtica aspectes com el benestar psicològic i emocional dels estudiants, la qualitat de les relacions a l'entorn escolar i el sentit de pertinença i connexió amb la comunitat educativa.

Aquests indicadors de benestar no només tenen un valor intrínsec, sinó que, tal com assenyalen García-Carrión et al. (2021), presenten una correlació positiva amb l'aprenentatge acadèmic. Això reforça la seva rellevància en qualsevol índex integral de qualitat educativa, ja que un entorn escolar positiu contribueix tant al desenvolupament personal dels estudiants com a l'assoliment de millors resultats acadèmics..

5.4.3. Models participatius d'avaluació

Els models d'avaluació tradicionals solen ser processos jeràrquics en què els professionals i experts defineixen els criteris i realitzen les avaluacions. Tot i així, en els darrers anys han sorgit models participatius que busquen integrar les veus de tots els membres de la comunitat educativa.

Fielding i Bragg (2019) subratllen que la participació activa de l'alumnat, les famílies i la comunitat en aquests processos no només enriqueix la validesa ecològica dels indicadors, sinó que també fomenta un major compromís i corresponsabilitat en la millora educativa.

A més, l'avaluació participativa aporta perspectives úniques que complementen les dades quantitatives tradicionals, oferint una visió més completa i matisada del context educatiu. Encara que la integració d'aquests models en els índexs de qualitat educativa suposa un repte metodològic, també representa una oportunitat per desenvolupar sistemes d'avaluació més democràtics i representatius, on totes les veus implicades tenen un paper actiu en la definició i millora de la qualitat educativa.

6. Consideracions finals

L'anàlisi dels indicadors educatius i la seva metodologia de mesura permet obtenir una visió global de la qualitat educativa i la seva evolució en diferents contextos.

No obstant això, la construcció d'un índex de qualitat educativa integrat implica la superació de diversos reptes, des de la selecció d'indicadors fins a la interpretació dels resultats obtinguts. En aquest apartat es comparen els models d'avaluació més utilitzats a nivell internacional i es reflexiona sobre les limitacions i desafiaments de la mesura de la

qualitat educativa, amb la finalitat de formular una orientació metodològica clara per al desenvolupament d'aquesta proposta.

6.1. Comparació amb altres models d'avaluació

L'avaluació de la qualitat educativa ha estat abordada des de diferents enfocaments teòrics i metodològics. Els organismes internacionals com l'OCDE, la UNESCO i el Banc Mundial han desenvolupat indicadors i eines específiques per avaluar el rendiment dels sistemes educatius (OCDE, 2024).

Un dels models més influents és el Programa per a l'Avaluació Internacional de l'Alumnat (PISA), que mesura competències en matemàtiques, lectura i ciències en adolescents de 15 anys. Tot i que proporciona una referència comparativa entre països, ha estat criticat pel seu enfocament en resultats cognitius i la seva limitada consideració de factors contextuals (Spruit & Adriana, 2015).

D'altra banda, l'Índex de Desenvolupament de l'Educació per a Tothom (IDEA) de la UNESCO avalua l'accés, l'equitat i la qualitat de l'educació a nivell global. A diferència de PISA, aquest índex incorpora indicadors d'equitat i inclusió, tot i que la seva principal limitació és la manca d'actualització freqüent (Ramírez-González & Quesada-Lacayo, 2019).

A més, el Sistema Estatal d'Indicadors de l'Educació (2024) a Espanya ofereix una anàlisi detallada de les condicions educatives al país, integrant variables socioeconòmiques i de gestió educativa. Tot i que permet una avaluació més contextualitzada, la seva aplicabilitat internacional és limitada per l'especificitat dels seus indicadors.

Cal destacar que aquest sistema, malgrat la seva robustesa descriptiva, no es basa en un model matemàtic o una fórmula quantitativa unificada que permeti generar un índex integrat i comparable de qualitat educativa. Aquesta absència de metodologia quantitativa limita la capacitat del sistema per oferir una visió objectiva i estandarditzada, especialment quan es tracta de comparar resultats entre diferents centres educatius. Precisament, aquesta manca de modelització matemàtica és la que justifica la proposta innovadora de la present proposta.

6.1.1. Experiències internacionals en la construcció d'índexs de qualitat educativa

Diversos països han desenvolupat índexs integrals per mesurar la qualitat educativa, adaptats a les seves realitats i necessitats específiques. L'anàlisi d'aquestes experiències proporciona referents valuosos per a la construcció d'un índex adaptat al context català i espanyol.

El Sistema d'indicadors de qualitat educativa de Finlàndia

Finlàndia, reconeguda internacionalment pel seu excel·lent sistema educatiu, ha desenvolupat un enfocament d'avaluació que s'allunya de les proves estandarditzades i se centra en un conjunt d'indicadors més holístics. Segons Sahlberg (2021), aquest sistema es caracteritza per:

- L'èmfasi en indicadors de procés més que de resultat, valorant aspectes com l'autonomia de l'alumnat i les pràctiques pedagògiques innovadores.
- La integració d'indicadors de benestar i satisfacció tant d'alumnat com de professorat.
- L'equilibri entre l'avaluació externa i l'autoavaluació dels centres, promovent una cultura d'autoreflexió i millora.

Aquest model ha demostrat que és possible construir un sistema d'avaluació que no es basi exclusivament en proves estandarditzades i que, tot i així, mantingui alts estàndards de qualitat educativa.

L'índex de desenvolupament educatiu d'Uruguai

Uruguai ha desenvolupat l'Índex de Desenvolupament Educatiu (IDE), un instrument que integra múltiples dimensions de la qualitat educativa. Segons Ravela et al. (2019), aquest índex:

- Combina indicadors de cobertura, aprenentatge, equitat i eficiència interna del sistema.
- Utilitza una metodologia de normalització i ponderació que permet la comparació entre diferents regions del país.
- Incorpora ajustaments per factors socioeconòmics, reconeixent així la influència del context en els resultats educatius.

L'experiència uruguaiana és especialment rellevant per al context espanyol per les similituds culturals i els reptes compartits en termes d'equitat educativa.

El marc de qualitat per a l'educació de Singapur (SQEM)

El Singapore Quality Education Mark (SQEM) representa un enfocament més orientat a l'excel·lència i la millora contínua. Desenvolupat pel Consell per l'Educació Privada de Singapur, aquest marc:

- Estableix estàndards en àrees com lideratge, processos administratius, satisfacció dels estudiants i resultats educatius.
- Funciona com un sistema de certificació que incentiva els centres a implementar processos de millora contínua.
- Integra criteris tant qualitius com quantitatius, reconeixent la naturalesa multidimensional de la qualitat educativa (Ng, 2022).

Aquest model il·lustra com un índex de qualitat pot funcionar no només com a eina d'avaluació, sinó també com a mecanisme per impulsar la millora sistemàtica dels centres educatius.

6.2. Limitacions i desafiaments de la mesura de la qualitat educativa

Malgrat els avenços en la mesura de la qualitat educativa, existeixen múltiples desafiaments que dificulten l'obtenció de dades precises i comparables. Entre les principals limitacions es troben:

- Manca de consens en la definició de qualitat educativa: No existeix una única definició acceptada, fet que dificulta la comparació de resultats entre diferents models i països.
- Limitacions en la disponibilitat de dades: En molts sistemes educatius, la recopilació d'informació no és uniforme, fet que genera bretxes en l'avaluació (OCDE, 2023).
- Enfocament centrat en resultats cognitius: Models com PISA emfatitzen el rendiment acadèmic, deixant de banda aspectes com el benestar de l'alumnat i les competències socioemocionals (Spruit & Adriana, 2015).

Per superar aquests desafiaments, és fonamental desenvolupar sistemes d'avaluació més integrals que incloguin indicadors d'accés, equitat, infraestructura i gestió educativa. A més, la combinació de metodologies quantitatives i qualitatives pot proporcionar una visió més completa i matisada de la qualitat educativa (Ramírez-González & Quesada-Lacayo, 2019).

6.3. Orientació cap a un índex de qualitat educativa Integrat

La revisió dels models existents i les limitacions identificades en la mesura de la qualitat educativa apunten a la necessitat de desenvolupar un índex de qualitat educativa que sigui integrat i adaptable a diferents contextos socioeducatius. Aquesta proposta metodològica es basa en la selecció i classificació acurada dels indicadors segons les dimensions i subdimensions establertes al marc teòric, i en l'aplicació de tècniques robustes de normalització i ponderació.

D'aquesta manera, es proposa una eina metodològica que, a partir de la normalització i ponderació d'indicadors, permeti establir un diagnòstic més ajustat a la realitat de cada centre educatiu. Això no només millora l'eficàcia de les polítiques educatives, sinó que també garanteix una avaluació més equitativa, considerant les variables socioeconòmiques, geogràfiques i culturals que modulen els resultats acadèmics (Niño-Cortés et al., 2024).

En base a l'anàlisi realitzada de les dimensions, subdimensions i indicadors de la qualitat educativa, aquesta investigació pretén respondre a la següent qüestió: ¿Quina ponderació i quantificació dels indicadors de qualitat educativa, mitjançant un mètode d'aproximació euclidiana, permet construir un índex integrat que ofereixi una mesura vàlida i fiable de la qualitat dels centres de secundària a l'àmbit estatal, facilitant la identificació de fortaleses i febleses, la comparació entre centres i l'optimització de la gestió educativa en les diferents dimensions avaluades?

Aquesta perspectiva teòrica estableix les bases per a una investigació que, tot i centrar-se en la construcció d'un índex, aborda de manera integral la complexitat del sistema educatiu, oferint així una eina adaptable, objectiva i útil per a la presa de decisions en contextos educatius diversos.

7. Metodologia

La construcció d'un Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI) que aspiri a ser una eina vàlida i fiable per a la diagnosi i millora en centres de secundària exigeix l'adopció d'una metodologia acurada i coherent amb el marc teòric que el sustenta.

Aquest capítol exposa el procés metodològic emprat per al disseny conceptual de l'índex, la definició dels seus components essencials i l'establiment de la metodologia per a la seva quantificació i validació. Es posa especial èmfasi en la justificació acadèmica de cada decisió metodològica, el rigor en l'assignació de propietats i pesos als components de l'índex, i l'anàlisi de la viabilitat de la seva aplicació.

7.1. Disseny del model d'índex: fonamentació teòrica i aproximació metodològica

El disseny del model d'aquest índex es fonamenta en un enfocament mixt, integrant de manera complementària aproximacions qualitatives i quantitatives. La fase qualitativa, desenvolupada a partir d'una revisió exhaustiva de la literatura científica i acadèmica presentada al marc teòric, ha permès delimitar el constructe de qualitat educativa i identificar les seves dimensions i subdimensions clau.

Aquesta etapa ha garantit la justificació acadèmica i la coherència conceptual de l'estructura de l'índex, alineant-la amb les principals perspectives teòriques i els marcs institucionals de referència, com els proposats per l'OCDE, la UNESCO i la LOMLOE.

S'ha procurat una visió de la qualitat educativa que abraça tant els resultats acadèmics tradicionals com altres aspectes de diferents models, tals com el desenvolupament integral de l'alumnat, l'equitat, la inclusió i la convivència escolar.

La multidimensionalitat acurada de l'índex es manifesta en la definició de vuit dimensions principals, incloent-hi el currículum, el desenvolupament integral, l'aprenentatge significatiu, el rendiment docent, els recursos, el rendiment acadèmic, l'equitat i la governança.

Tanmateix, cal destacar que el model també considera els factors externs identificats al marc teòric (factors socioeconòmics, geogràfics i territorials, culturals i lingüístics, i polítiques educatives) com a elements moduladors que, si bé no formen part directa de l'índex, s'han de tenir en compte per a una interpretació contextualitzada dels resultats.

La subdivisió de cada dimensió en subdimensions facilita una anàlisi més segmentada i sistemàtica dels diversos factors que incideixen en la qualitat. Aquesta estructura jeràrquica, que va de la dimensió a la subdimensió i d'aquesta a l'indicador, constitueix la base per a la quantificació i agregació de la informació, tal com s'il·lustra en la Figura 1 (Flux metodològic de treball).

Figura 1. Flux metodològic de treball. Elaboració pròpia.

El component quantitatiu del disseny se centra en la formulació matemàtica dels processos de mesura i agregació dels components de l'índex.

L'ICEI, doncs, es concep com un índex compost, resultat de la combinació ponderada d'indicadors elementals i la seva posterior segmentació. La proposta metodològica es distingeix per la introducció d'un mètode de distància euclidiana ponderada per a la quantificació i prioritització d'aquests indicadors en l'àmbit de subdimensió (Mazziotta

& Pareto, 2016). Per a una justificació matemàtica i una descripció de l'aplicació d'aquest mètode, consulteu l'Annex A.1.1.

Aquesta aproximació —detallada al capítol 8— no és una elecció arbitrària, sinó que respon a la necessitat de reflectir el rigor metodològic inherent a la multidimensionalitat, assignant major valor a aquells indicadors que presenten un equilibri en relació amb les diverses facetes d'una subdimensió, en lloc de destacar en un únic aspecte.

El model matemàtic d'aquesta proposta es construeix de manera ascendent, iniciant amb la mesura dels indicadors i progressant a través dels nivells de subdimensió i dimensió fins a obtenir el valor global de l'índex.

Aquest flux lògic comprèn la quantificació i priorització dels indicadors, l'agregació dels seus valors per obtenir el valor de cada subdimensió, la combinació dels valors de les subdimensions per determinar el valor de cada dimensió, i finalment, l'agregació dels valors de les dimensions per calcular l'ICEI final. Aquest disseny metodològic s'alinea amb el marc teòric, que subratlla la importància de la normalització, la ponderació i la consideració de factors contextuals en l'avaluació de la qualitat educativa.

7.2. Definició dels components de l'índex: característiques, indicadors i pesos

Aquesta secció descriu el procés sistemàtic seguit per definir i seleccionar els elements constitutius de l'índex, basant-se en el marc teòric i una metodologia de jerarquització derivada de l'evidència bibliogràfica.

7.2.1. Identificació i definició de característiques clau

A partir de l'anàlisi en profunditat de la literatura científica, s'han identificat les propietats fonamentals que vertebraven cada nivell de l'índex. Per a cadascuna de les vuit dimensions definides, s'han determinat quatre característiques principals que en recullen l'essència conceptual.

Aquestes característiques actuen com a referent teòric per validar la inclusió de les subdimensions corresponents dins de cada dimensió.

A un nivell més desagregat, per a cada subdimensió, s'han identificat cinc característiques que es consideren crucials per a la seva definició i avaluació. La selecció i priorització d'aquestes cinc característiques s'ha dut a terme mitjançant un procés de jerarquització per repetició bibliogràfica, tal com s'il·lustra a la Figura 2 (Exemple visual del procés de jerarquització de les característiques de les subdimensions).

Figura 2. Exemple visual del procés de jerarquitització de les característiques de les subdimensions. Elaboració pròpia.

Aquesta metodologia implica quantificar la freqüència amb què cada característica potencial apareix referenciada en la bibliografia clau analitzada per a la subdimensió. Les cinc característiques amb major recurrència bibliogràfica han estat considerades les prioritàries.

7.2.2. Generació i selecció inicial d'Indicadors

Per a cada subdimensió, s'ha elaborat un llistat inicial de trenta indicadors potencials. La identificació d'aquests indicadors s'ha realitzat a partir de la revisió bibliogràfica, prenent en consideració els diferents tipus d'indicadors educatius —de context, d'entrada, de procés, de resultat i de governança— esmentats en el marc teòric.

Aquest llistat inicial conforma l'univers d'indicadors a partir del qual es seleccionaran els indicadors finals que s'integraran en el càlcul de l'índex mitjançant l'aplicació de l'algorisme descrit en el Capítol 8.

Així doncs, la població d'estudi la constitueixen els indicadors potencials identificats per a cada subdimensió, no els centres educatius. Aquesta distinció metodològica és fonamental, ja que l'objectiu primari d'aquest treball és dissenyar i validar un model teòric d'índex que, posteriorment, pugui ser implementat en els centres de secundària.

La finalitat última de l'ICEI és proporcionar als instituts una eina pràctica i rigorosa d'autodiagnòstic que els permeti identificar les seves àrees de fortalesa i les oportunitats de millora.

Per tant, tot i que en aquest estadi de la recerca no s'aplica l'índex a una mostra de centres, el disseny metodològic s'ha desenvolupat considerant en tot moment la seva futura aplicabilitat en contextos educatius reals, així com la seva utilitat per a la presa de decisions als instituts de secundària.

7.2.3. Determinació dels pesos (w_i) de les característiques prioritàries de la subdimensió

Per proveir l'algorisme de càlcul amb dades, es defineix un pes numèric, denotat per w_i , per a cadascuna de les cinc característiques prioritàries de cada subdimensió. Aquests pesos reflecteixen la importància relativa de cada característica en la definició i avaluació de la subdimensió i es deriven directament del procés de jerarquitització per

repetició bibliogràfica (vegeu Annex II, A.2.1).

S'estableix una metodologia clara i transparent per transformar la freqüència bibliogràfica de cadascuna de les cinc característiques en un pes w_i en una escala de 0 a 1, assegurant que la suma dels pesos de les cinc característiques d'una subdimensió sigui igual a 1 ($\sum_{i=1,5} w_i=1$).

Aquesta assignació de pesos confereix consistència metodològica i justificació acadèmica al procés de quantificació d'indicadors, en estar directament fonamentada en l'evidència de la literatura.

7.2.4. Procediment metodològic per a l'anàlisi bibliogràfica i l'extracció de components de l'índex

El procés d'identificació de característiques, subdimensions i indicadors ha seguit una metodologia rigorosa i sistemàtica basada en l'anàlisi exhaustiva de fonts bibliogràfiques mitjançant eines avançades de processament i anàlisi de dades.

Aquesta secció detalla el procediment aplicat per garantir que els elements constitutius de l'índex estiguin sòlidament fonamentats en l'evidència científica més rellevant i actualitzada.

- Selecció i processament de fonts bibliogràfiques

El procés s'inicia amb la compilació d'un corpus bibliogràfic complet i representatiu. A més de les referències citades en el marc teòric, s'han utilitzat eines específiques de cerca i filtrat per ampliar i enriquir la base documental:

- **Elicit:** Aquesta eina d'intel·ligència artificial especialitzada en recerca acadèmica ha permès identificar articles científics rellevants en el camp de la qualitat educativa a partir de les preguntes d'investigació formulades.
- **Research Rabbit AI:** S'ha emprat per descobrir connexions entre publicacions a partir de les referències inicials, expandint la xarxa de fonts de manera coherent i descobrint literatura central no identificada inicialment.
- **Consensus:** Ha facilitat l'accés a revisions sistemàtiques i metaanàlisis que sintetitzen l'evidència en àmbits específics relacionats amb els indicadors de qualitat educativa.

Aquesta combinació d'eines ha permès construir una base bibliogràfica robusta que incorpora tant treballs clàssics com les aportacions més recents en l'àmbit de l'avaluació de la qualitat educativa, garantint així que el model proposat estigui alineat amb el coneixement científic actualitzat.

- Implementació de models de raonament assistit i tècniques d'embedding per a l'anàlisi de contingut

Per a l'extracció i anàlisi sistemàtica de la informació continguda en les fonts bibliogràfiques, s'ha implementat intel·ligència artificial que permet processar grans volums d'informació amb una alta precisió.

Aquesta anàlisi ha estat implementada mitjançant models de raonament assistit que incorporen embeddings semàntics preentrenats com **Sentence-BERT** (Reimers & Gurevych, 2019). Els embeddings són representacions numèriques de paraules, frases o documents, que capten el seu significat contextual. Aquestes representacions es

projecten en espais vectorials, on termes amb significats similars es troben propers entre si, permetent així representar indicadors i característiques de manera més precisa que els mètodes lèxics tradicionals.

L'ús de models de raonament assistit juntament amb tècniques de representació vectorial, com ara les vector store—una base de dades que emmagatzema i gestiona eficientment els embeddings—ha constituït una innovació metodològica significativa en aquest estudi, aportant objectivitat i eficiència al procés d'anàlisi bibliogràfica. Aquesta aproximació ha permès superar les limitacions dels mètodes tradicionals d'anàlisi qualitativa de contingut.

Pel que fa a mètodes alternatius, l'anàlisi de correspondències (AC) o l'anàlisi factorial múltiple de taules de contingència (AFMTC) emprats en aplicatius com **IBM SPSS Statistics** o **Factominer**, treballen amb categories discretes i transformacions lineals a partir de matrius de freqüència, però els models d'embedding permeten representar els indicadors i les característiques com vectors en espais multidimensionals no lineals, captant no només la presència o absència de termes, sinó també el seu context semàntic i conceptual.

La capacitat, adaptabilitat i escalabilitat de models vectorials amb IA faciliten l'estimació precisa de la proximitat entre conceptes complexos, millorant la qualitat de la selecció d'indicadors, especialment en un àmbit tan ric i matisat com l'educació secundària (Mikolov et al., 2013).

Aquest enfocament no només millora l'eficàcia analítica, sinó que també aporta una major flexibilitat metodològica, coherent amb les necessitats actuals de disseny d'indicadors educatius basats en evidències complexes i contextuals.

- Avantatges de les tecnologies d'embeddings en l'anàlisi bibliogràfica

Els embeddings transformen les dades textuais en vectors multidimensionals que capturen relacions semàntiques profundes entre conceptes (Mikolov et al., 2013), proporcionant diversos avantatges metodològics:

- Detecció de relacions conceptuals contextualitzades que no serien evidents mitjançant mètodes d'anàlisi lèxica simple
- Quantificació objectiva del grau de relació entre indicadors i característiques
- Capacitat per processar grans volums d'informació mantenint coherència metodològica

- Flux de treball integrat amb models de raonament avançats

El procés metodològic implementat ha seguit un flux de treball seqüencial i estructurat:

1. Generació d'instruccions optimitzades: S'ha utilitzat el model **Gemini Pro 2.5** per elaborar les instruccions (prompts) precises que s'han proporcionat a **Google NotebookLM** durant les etapes d'extracció, assegurant així l'obtenció de resultats consistents i amb solidesa metodològica (vegeu Annex A.1.4 i A.1.5).
2. Extracció i processament primari: **Google NotebookLM** ha executat l'anàlisi inicial dels documents, generant resultats preliminars que s'han exportat en format PDF. Aquests documents contenen l'extracció estructurada de les característiques i les seves freqüències bibliogràfiques.
3. Anàlisi semàntica avançada: Els documents PDF generats han estat processats pel **model GPT-4o d'OpenAI** mitjançant un Agent GPT amb una base de dades contextualitzada, que ha determinat les relacions conceptuals i ha assignat els valors R_i a cada indicador respecte a les cinc característiques prioritàries de la subdimensió.

4. Estructuració de dades per al càlcul algorítmic: Un cop completat l'anàlisi, el **model GPT-4o** ha exportat dos arxius CSV amb dades estructurades —un per a la subdimensió i un altre per als indicadors— que contenen tota la informació necessària per al càlcul de l'índex.
5. Aplicació algorítmica automatitzada: Els arxius CSV han estat importats a una aplicació Python desenvolupada específicament per implementar els algoritmes descrits en la metodologia, calculant les puntuacions dels indicadors mitjançant el mètode de distància euclidiana ponderada.

Aquesta integració de models de raonament ha permès mantenir la traçabilitat completa del procés metodològic (Wei et al., 2022), garantint que cada valor assignat als indicadors estigui fonamentat en evidència bibliogràfica i en anàlisis semàntiques objectives.

L'aplicació Python desenvolupada constitueix l'element final d'aquest flux de treball, facilitant l'aplicació sistemàtica dels algoritmes per a la prioritització d'indicadors i el càlcul dels valors de les subdimensions i dimensions que conformen l'ICEI, d'acord amb els procediments matemàtics descrits a l'apartat 8 de la metodologia.

- Protocol d'anàlisi i extracció d'informació

Per a cada dimensió i subdimensió del model, s'ha aplicat un protocol estructurat d'anàlisi que ha comprès les següents fases:

1. Identificació de característiques dimensionals: S'ha sol·licitat als models de raonament que analitzessin totes les fonts disponibles per identificar les quatre característiques principals de cada dimensió dins del context específic de l'educació secundària. Aquest procés ha inclòs tant l'anàlisi de freqüència de termes com l'establiment de relacions semàntiques i conceptuals.
2. Determinació de característiques subdimensionals: Per a cada subdimensió, s'ha demanat una anàlisi focalitzada per determinar les cinc característiques més rellevants en el context espanyol. Aquest procés s'ha basat en la freqüència de repetició dels termes, frases o conceptes relacionats dins de la bibliografia, així com en l'anàlisi de les seves interrelacions conceptuals.
3. Elaboració d'indicadors potencials: S'han generat trenta indicadors potencials per a cada subdimensió, assegurant que aquests fossin els més aproximats i realistes segons els estudis analitzats. El procés ha inclòs tant indicadors quantitius com qualitius, garantint un equilibri en la seva tipologia (context, entrada, procés, resultat i governança).
4. Quantificació de la freqüència bibliogràfica: S'ha desenvolupat una anàlisi quantitativa completa de la freqüència de repetició de les característiques identificades. Aquesta anàlisi ha considerat, a més del contingut textual explícit, altres paràmetres com la descripció semàntica, la concordança lèxica directa, la relació conceptual clara o propera, i la relació temàtica o contextual significativa.

- Validació i refinament del procés

Els resultats obtinguts mitjançant aquest procés automatitzat han estat sotmesos a una revisió crítica per garantir la seva coherència conceptual i alineació amb els objectius de l'índex. Per a cada dimensió i subdimensió, s'ha verificat que:

- Les característiques identificades reflecteixin adequadament l'essència conceptual de la dimensió o

subdimensió.

- Els indicadors proposats siguin mesurables i rellevants en el context de l'educació secundària espanyola.
- Les freqüències obtingudes reflecteixin adequadament la importància relativa de cada característica segons la literatura científica.

Aquest procés iteratiu d'anàlisi, validació i refinament ha permès obtenir un conjunt de components per a l'índex que combinen rigor metodològic, fonamentació teòrica i viabilitat pràctica.

La metodologia descrita representa una aproximació innovadora en la construcció d'índexs educatius, ja que integra les potencialitats dels models de raonament assistit per a l'anàlisi bibliogràfica amb el criteri expert, garantint així un equilibri entre l'exhaustivitat de l'anàlisi i la pertinència educativa dels components identificats.

7.3. Metodologia per a la quantificació i validació del model

Aquesta secció descriu la metodologia proposada per quantificar els indicadors necessaris per alimentar el model de l'índex i les estratègies per validar la solidesa teòrica i la viabilitat de la proposta.

7.3.1. Mesurament d'indicadors i definició de la metodologia de quantificació (R_i)

Un pas crític per a l'aplicació dels algorismes és la definició precisa de com es transformarien les dades empíriques en els punts de relació, denotats per R_i , en una escala de 0 a 1.

Aquests punts de relació expressen el grau d'alineació de cada indicador amb cadascuna de les cinc característiques prioritàries de la seva subdimensió. Per a cada indicador seleccionat, es detalla:

- El tipus de dada requerida: S'especifica la naturalesa de la dada necessària per mesurar l'indicador, ja sigui quantitativa, qualitativa escalable o d'una altra tipologia.
- La font de dada potencial: S'identifiquen possibles fonts on es podrien obtenir aquestes dades en un context d'aplicació real de l'índex, com ara registres del centre, enquestes, bases de dades oficials o altres fonts pertinents.
- La metodologia de transformació a R_i : Es defineix de manera explícita i justificada el procés de normalització o escalament necessari per convertir la dada bruta de l'indicador en un valor R_i en l'interval $[0, 1]$ per a cadascuna de les cinc característiques.

En el context d'aquest treball, les operacions realitzades amb els indicadors es focalitzen en establir la metodologia teòrica per a la transformació, atès que l'objectiu principal és proposar el model de l'índex, no la seva aplicació empírica completa.

7.3.2. Valoració semàntica dels indicadors mitjançant models de raonament assistit

Per a l'assignació dels valors de relació (R_i) entre cada indicador i les característiques prioritàries, s'ha implementat un mètode basat en l'anàlisi semàntica i conceptual. Aquest procés, explicat en l'apartat 8.1.1, permet avaluar de manera sistemàtica i objectiva el grau de relació entre els indicadors i les característiques.

La metodologia d'anàlisi semàntica es fonamenta en el marc teòric prèviament desenvolupat i utilitza criteris objectius per avaluar el grau de coincidència conceptual entre els indicadors i les característiques. Aquesta

aproximació permet mantenir el rigor metodològic i la coherència interna del model.

Per sistematitzar aquest procés, s'utilitza una escala de valors R_i (entre 0 i 1) que reflecteix el grau de proximitat. Aquesta escala assegura una avaluació justa i replicable, permetent que els valors R_i reflecteixin amb fidelitat la importància i presència real de cada característica dins del text de l'indicador a la seva subdimensió i en el context exacte de l'educació secundària al que es fa referència.

7.3.3. Estratègies de validació interna del model proposat

La validació del model ICEI s'ha abordat des d'un enfocament metodològic i conceptual, donat que en aquesta fase del treball no s'ha dut a terme una validació empírica mitjançant grups d'experts ni l'aplicació directa a una mostra representativa de centres educatius. Tanmateix, s'han implementat diverses estratègies per verificar la consistència interna i la viabilitat operativa de la proposta.

En primer lloc, es presenta una validació de constructe, fonamentada en la coherència existent entre el marc teòric establert i l'arquitectura del model, que inclou les dimensions, les subdimensions, les característiques prioritzades i els indicadors corresponents. Aquesta alineació respon als plantejaments de qualitat educativa definits per organismes internacionals com l'OCDE (2023) i la UNESCO (2021), així com a les aportacions teòriques de Tiana (2019), Bolívar (2010) i Murillo (2005), entre d'altres. Aquest enfocament garanteix que la mesura resultant sigui coherent amb el constructe que es pretén analitzar.

En segon lloc, s'ha dut a terme una prova de concepte (POC) mitjançant una aplicació funcional del model. Aquesta eina permet simular el càlcul del valor ICEI en un entorn virtual, introduint les puntuacions corresponents als indicadors d'una única dimensió. Els resultats generats, incloent-hi la puntuació agregada mitjançant distància euclidiana ponderada i la visualització del rendiment per indicador, han posat de manifest la viabilitat pràctica de la metodologia i la seva capacitat per generar informació rellevant i interpretativa per a la diagnosi interna d'un centre (vegeu Annex IV). A més, s'han recollit i sistematitzat els mètodes d'extracció de la informació per a cadascun dels indicadors, fet que ha permès aplicar la POC amb criteris estructurats i replicables.

Finalment, s'ha previst com a línia de treball futura la realització d'una anàlisi de sensibilitat, que tindrà per objectiu estudiar l'impacte de variacions menors en els pesos assignats a les característiques (w_i) i en els mètodes de normalització sobre els resultats obtinguts. Aquesta aproximació permetria explorar la robustesa del model davant escenaris amb condicions fluctuants o incertes, tal com suggereixen Mazziotta i Pareto (2016) en el marc dels indicadors sintètics.

En conjunt, la validació del model ICEI s'articula sobre una base teòrica sòlida, una aplicació funcional que n'evidencia la viabilitat operativa, i un plantejament de millora metodològica continuada. Aquesta aproximació no pretén substituir una validació empírica exhaustiva, sinó aportar una justificació acadèmica clara, coherent amb els estàndards actuals en innovació educativa. El valor principal de la proposta rau en el seu potencial per esdevenir un marc útil i replicable en futurs processos d'avaluació de la qualitat educativa a secundària, amb possibilitats reals d'aplicació en entorns educatius diversos.

8. Disseny de l'Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI)

Aquest capítol presenta la formulació matemàtica i metodològica dels algorismes que permeten calcular l'Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI) a partir dels indicadors, subdimensions i dimensions definides.

Es detalla el procés de valoració, priorització i agregació en cada nivell de la jerarquia de l'índex, seguint una estructura basada en evidència bibliogràfica i mètodes de proximitat euclidiana. Aquest enfocament metodològic permet quantificar la qualitat educativa en educació secundària de forma objectiva, transparent i multidimensional.

8.1. Matriu d'Indicadors per Subdimensió

Per a cada subdimensió, s'organitzarà la informació en una matriu que relacioni els indicadors potencials amb les 5 característiques prioritàries. Aquesta matriu serà la base per a la recollida de dades i la posterior quantificació on es construeix una taula d'anàlisi amb dues seccions diferenciades que permeten sistematitzar la informació i aplicar els càlculs corresponents:

- Secció A: Característiques i Ponderació

En aquesta primera secció s'especifica la definició general de la subdimensió i es presenten les seves característiques clau, extretes mitjançant revisió de literatura científica i anàlisi de freqüència de termes. Aquest mètode assegura que la identificació i priorització de les característiques es fonamenti en l'evidència, evitant valoracions subjectives.

Taula 1. Relació entre cada subdimensió, la seva definició, les característiques prioritàries identificades, la freqüència bibliogràfica associada i el pes normalitzat.

Subdimensió	Definició	Característica	Freqüència	Pes (w_i)
-------------	-----------	----------------	------------	---------------

Els pesos de cada característica es calculen mitjançant la normalització de la freqüència relativa respecte al total de referències de les característiques de la subdimensió:

$$w_i = \frac{f_i}{\sum_{j=1}^n f_j}$$

On:

- w_i = Pes de la característica i
- f_i = Freqüència de repetició bibliogràfica de la característica i
- n = Nombre total de característiques considerades

Aquesta ponderació és essencial per aplicar el càlcul de la distància euclidiana de forma ponderada, ja que no totes les característiques tenen la mateixa importància segons la bibliografia consultada (vegeu Annex II, A.2.1, amb les taules de freqüència de les característiques dimensionals i subdimensionals).

- Secció B: Indicadors i Proximitat a les Característiques

A continuació, s'analitzen els 30 indicadors definits per cada subdimensió. Per a cada indicador s'especifica el seu enunciat, l'aspecte que mesura, el tipus d'indicador (context, entrada, procés, resultat, governança), la puntuació de proximitat a cada característica (R_i), i el resultat global del seu càlcul.

Taula 2. *Indicadors associats a cada subdimensió.*

Indicador	Aspecte de mesura	Tipus d'indicador	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	Puntuació (0-100)
-----------	-------------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------

Els valors de R_i (entre 0 i 1) són assignats segons el grau de relació de l'indicador amb cada característica. La puntuació global de l'indicador s'obté mitjançant un algoritme d'aproximació euclidiana ponderada que permet valorar de forma equilibrada i precisa la relació d'un indicador amb el conjunt de característiques, penalitzant aquells que destaquen només en un aspecte però no mantenen coherència amb la resta.

8.1.1. Valoració semàntica dels indicadors mitjançant models de raonament IA

Per tal d'assignar els valors de proximitat R_i entre cada indicador i les característiques prioritàries de la seva subdimensió, s'ha implementat un mètode d'inferència automàtica mitjançant intel·ligència artificial, basat en criteris semàntics, conceptuals i jeràrquics. Aquest procés complementa l'anàlisi bibliogràfica amb una aproximació semiempírica raonada que permet mantenir la coherència, la lògica i la traçabilitat metodològica.

L'enfocament utilitzat combina tècniques d'anàlisi textual amb criteris pedagògics, de manera que per a cada indicador es calcula la seva relació amb les 5 característiques principals de la subdimensió en què s'insereix, tenint en compte el marc ampli de la dimensió i les categories de context educatiu. Aquesta valoració es fa sota els següents principis:

- Anàlisi lèxica i semàntica directa: es detecta la presència de termes coincidents o sinònims entre el text de l'indicador i la característica.
- Anàlisi contextual i funcional: s'avalua si l'indicador té una funció educativa coherent amb el contingut de la característica, encara que no es mencioni textualment.
- Concordança jeràrquica: es considera la posició del concepte dins la subdimensió i la dimensió, per evitar desconexions conceptuals.
- Validació ontològica i professional: s'apliquen criteris derivats de la teoria pedagògica i de la pràctica docent per detectar relacions implícites.

Per sistematitzar aquest procés, s'utilitza una escala de valors R_i (entre 0 i 1) que reflecteix el grau de proximitat:

Taula 3. *Escala de valors del grau de proximitat amb R_i*

Escala de valors R_i	
Valor R_i	Descripció de la relació
1.0	Relació directa i explícita entre l'indicador i la característica.
0.8	Coincidència clara i substantiva en significat.
0.6	Relació general o contextual significativa.
0.4	Coincidència marginal o tangencial.

Escala de valors R_i	
Valor R_i	Descripció de la relació
1.0	Relació directa i explícita entre l'indicador i la característica.
0.8	Coincidència clara i substantiva en significat.
0.2	Connexió feble o lateral.
0.0	Cap relació identificable.

Aquesta escala assegura una avaluació justa i replicable, permetent que els valors R_i reflecteixin amb fidelitat la importància i presència real de cada característica dins del text de l'indicador a la seva subdimensió i en el context exacte de l'educació secundària al que es fa referència a la seva dimensió.

La integració d'aquesta metodologia en el càlcul del ICEI aporta solidesa científica, ja que combina evidència documental de les taules de freqüències de repetició bibliogràfica amb una interpretació automatitzada i estructurada del model de raonament IA.

8.2. Formulació dels algorismes i escala de prioritació

El càlcul de l'ICEI es realitza mitjançant l'aplicació seqüencial de tres algorismes, que representen els passos d'agregació en els diferents nivells de l'índex.

8.2.1. Quantificació i prioritació d'indicadors

Aquest algoritme té com a objectiu assignar una puntuació numèrica (entre 0 i 100) a cada indicador dins de la seva subdimensió i seleccionar els més rellevants. Es basa en la proximitat de l'indicador a un punt ideal definit per les 5 característiques prioritàries de la subdimensió, utilitzant una distància euclidiana ponderada (vegeu Annex A.1.1 "Justificació Matemàtica de l'Aproximació Euclidiana Ponderada").

- Procés: Per a cada indicador de cada subdimensió, un cop obtinguts els cinc punts de relació (R_i , en escala 0-1) amb les 5 característiques prioritàries de la subdimensió i definits els pesos (w_i) d'aquestes característiques, s'aplica la següent fórmula:

$$\text{Valor de l'Indicador} = \left(1 - \sqrt{\sum_{i=1}^5 w_i \cdot (1 - R_i)^2} \right) \cdot 100$$

On:

- R_i : Punt de relació de l'indicador amb la característica prioritària i de la subdimensió (escala 0-1).
- w_i : Pes assignat a la característica prioritària i de la subdimensió (escala 0-1), derivat de la jerarquitització bibliogràfica, tal que $\sum_{i=1,5} w_i = 1$.
- $(1-R_i)$: Representa la distància de l'indicador al punt ideal $R_i=1$ per a la característica i .

Aquesta fórmula representa una innovació metodològica en el context de la construcció d'índexs educatius, ja que utilitza la lògica de la distància euclidiana ponderada per avaluar no només la presència d'una característica, sinó l'equilibri de l'indicador en relació amb el conjunt de característiques que defineixen la subdimensió.

Figura 3 i 4. Exemple d'aproximació d'un indicador a una subdimensió. Elaboració pròpia.

Penalitzo els indicadors que tenen un rendiment molt alt en una característica però baix en altres, afavorint aquells que s'aproximen de manera equilibrada al punt ideal. Això aporta un rigor metodològic superior a altres mètodes d'agregació simple o de matemàtica analítica (vegeu Annex A.1.2 i A.1.3).

- Selecció Final d'Indicadors: Un cop calculada la puntuació per a tots els indicadors potencials d'una subdimensió, es seleccionen els 10 indicadors amb major puntuació. Aquests són els indicadors que, segons aquest mètode de quantificació basat en la proximitat a les característiques prioritàries, millor representen la subdimensió i s'utilitzaran en els següents passos de càlcul de l'índex.

8.2.2. Agregació a nivell de subdimensió

La construcció seqüencial de l'índex requereix agregar la informació dels indicadors seleccionats per sintetitzar un valor representatiu de cada subdimensió. Aquesta agregació es realitza mitjançant una mitjana ponderada, on cada indicador aporta de manera diferenciada en funció de la seva rellevància, determinada pel pes específic assignat (R_i) i per la proximitat conceptual a les característiques clau de la subdimensió. Aquesta metodologia assegura que el valor final de la subdimensió reflecteixi de manera equilibrada la qualitat global de les evidències recollides.

Amb aquesta base, el valor de cada subdimensió es calcula com la mitjana aritmètica simple de les puntuacions o score (0-100) dels 10 indicadors seleccionats per a aquesta subdimensió:

$$\text{Valor Subdimensió} = \frac{\sum_{k=1}^{10} \text{Score de l'Indicador seleccionat}_k}{10}$$

La fórmula en qüestió és la mitjana aritmètica de les puntuacions dels 10 indicadors seleccionats per a una subdimensió. Visualment, es pot representar com un procés on múltiples entrades -puntuacions dels indicadors- es combinen per produir una única sortida representada pel valor de la subdimensió.

Figura 5. Mapa conceptual del procés d'assignació de valor a una subdimensió. Elaboració pròpia.

En essència, la fórmula visualitza que el valor d'una subdimensió és la puntuació mitjana dels seus 10 indicadors més rellevants, on cada indicador ja ha estat prèviament quantificat (0-100) basant-se en la seva proximitat a les característiques clau de la subdimensió mitjançant el mètode euclidià ponderat. És un pas d'agregació directe que consolida la informació dels indicadors en un valor únic per a la subdimensió.

El valor de la subdimensió resultant es manté en l'escala de 0 a 100 i representa el grau de qualitat educativa més pròxima observada en aquella subdimensió.

8.3. Ponderació de les subdimensions dins de cada dimensió

Cada dimensió pot incloure múltiples subdimensions, les quals no tenen necessàriament el mateix pes. Per aquest motiu, cal calcular el pes relatiu de cada subdimensió dins de la seva dimensió d'acord amb el valor de la freqüència de presència d'aquesta subdimensió en la bibliografia revisada.

El càlcul del pes de cada subdimensió es fa de la següent manera:

$$w_i = \frac{f_i}{\sum f_i}$$

On:

- w_i : és el pes de la subdimensió
- f : és la freqüència de la subdimensió

Posteriorment, el **valor** ponderat de la subdimensió es calcula multiplicant el valor mitjà obtingut dels seus 10 indicadors pel seu pes dins de la dimensió:

$$\text{Valor Subdimensió Ponderat}_j = \text{Valor Subdimensió} \cdot W_i$$

Això assegura que cada subdimensió contribueixi proporcionalment a la construcció del valor total de la dimensió, segons la seva rellevància empírica.

8.4. Càlcul del valor de la dimensió i de l'Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI)

El valor de la dimensió s'obté sumant els valors ponderats de totes les seves subdimensions:

$$\text{Valor Dimensió}_d = \sum_{j=1}^{n_d} \text{Valor Subdimensió}_j$$

On:

- n_d és el nombre de subdimensions que componen la dimensió d. Aquest pas reflecteix l'estructura jeràrquica on les subdimensions contribueixen directament al valor de la seva dimensió superior.

8.4.1 Càlcul del valor global de l'ICEI a partir dels valors de les dimensions

- Normalització dels Valors de les Dimensions: Atès que les dimensions poden tenir rangs de valors diferents depenent del nombre de subdimensions que les componen, és necessari normalitzar els seus valors per assegurar que totes contribueixin de manera comparable a l'índex final. S'utilitzarà la normalització Min-Max per escalar els valors de cada dimensió a l'interval [0, 1]:

$$\text{Valor Dimensió Normalitzat}_d = \frac{\text{Valor Dimensió}_d - \text{Mínim Valor Teòric de Dimensió}_d}{\text{Màxim Valor Teòric de Dimensió}_d - \text{Mínim Valor Teòric de Dimensió}_d}$$

On:

- El Mínim Valor Teòric de la Dimensió d és 0 (si totes les subdimensions tenen valor 0), i el Màxim Valor Teòric és $n_d \times 100$ (si totes les subdimensions tenen valor 100).
- Càlcul de l'ICEI Final: D'acord amb el principi de que les dimensions tenen el mateix pes teòric en l'índex global, l'ICEI es calcula com la mitjana aritmètica simple dels valors normalitzats de totes les dimensions:

$$\text{ICEI} = \frac{1}{N} \sum_{d=1}^N \text{Valor Dimensió Normalitzat}_d$$

On:

- N és el nombre total de dimensions.

L'ICEI resultant estarà en l'escala de 0 a 1, podent ser escalat a 0-100 per a una millor interpretació i aplicació pràctica. Aquesta agregació final reflecteix la visió holística de la qualitat, on totes les dimensions contribueixen per igual al resultat global.

El model ICEI no estableix, per defecte, un llindar universal; però a partir dels valors normalitzats (0–100), es proposa una classificació interpretativa coherent amb els estàndards internacionals (OCDE, UNESCO, ISCE).

Els llindars qualitius establerts per interpretar els valors de l'ICEI (de 0 a 100) es fonamenten en criteris metodològics internacionals aplicats en indicadors compostos, com els proposats per l'OCDE en el seu Handbook on Constructing Composite Indicators (Nardo et al., 2008), on s'indica la conveniència d'establir escales interpretatives comprensibles per a la presa de decisions i la comunicació pública. D'acord amb aquest enfocament,

s'ha elaborat una proposta adaptada als resultats empírics observats durant la prova de concepte del model ICEI, la qual es presenta tot seguit a la Taula 4.

Taula 4. Interpretació dels resultats de l'índex ICEI. Elaboració pròpia.

Rang ICEI (0–100)	Interpretació
0–49,9	Qualitat baixa → Zona crítica
50–59,9	Qualitat mitjana-baixa → Necessita millora prioritària
60–69,9	Qualitat mitjana → Rendiment acceptable amb àrees de reforç
70–79,9	Qualitat mitjana-alta → Bon funcionament amb punts de millora
80–89,9	Qualitat alta → Estabilitat amb espais d'optimització
90–100	Excel·lència educativa → Nivell excepcional, difícilment assolible

En el marc interpretatiu del model ICEI, es considera que un centre educatiu presenta una qualitat baixa quan obté una puntuació global inferior als 60 punts sobre 100.

Aquesta situació reflecteix mancances significatives en més d'una de les dimensions avaluades, i adquireix una especial gravetat quan les dimensions afectades corresponen a eixos vertebrals del sistema educatiu. En concret, dèficits persistents en àmbits com el rendiment docent, l'equitat i inclusió, la gestió curricular o el desenvolupament integral de l'alumnat poden comprometre no només els resultats acadèmics immediats, sinó també la cohesió pedagògica, el benestar emocional i les oportunitats futures dels estudiants.

Aquestes dimensions actuen com a estructures bàsiques del funcionament escolar i, per tant, puntuacions per sota del llindar crític en alguna d'elles exigeixen una resposta institucional prioritària i sistemàtica, orientada a la transformació profunda dels processos educatius i de governança del centre.

9. Resultats i Discussió

9.1. Característiques generals de la mostra d'anàlisi

Aquest treball es fonamenta en una anàlisi minuciosa realitzada sobre un conjunt inicial ampli d'indicadors potencials per construir l'Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI). Concretament, s'han analitzat un total de 600 indicadors distribuïts en 20 subdimensions, amb 30 indicadors inicials per cadascuna d'aquestes (vegeu Annex III, A.3.1, on es presenta l'inventari complet dels 600 indicadors inicials).

Aquest volum d'indicadors ha estat sotmès a un procés de selecció metòdic i sistemàtic, resultant en una mostra final de 200 indicadors prioritaris, seleccionant-ne exactament 10 per subdimensió.

La selecció de 10 indicadors per subdimensió respon a criteris d'equilibri entre representativitat i viabilitat operativa, seguint recomanacions metodològiques que limiten la sobresaturació d'indicadors per garantir fiabilitat, claredat interpretativa i aplicabilitat pràctica (OCDE, 2013; Murillo, 2005).

La mostra inicial dels indicadors es va generar mitjançant una revisió bibliogràfica exhaustiva i posteriorment es va processar amb models avançats de raonament assistit basats en intel·ligència artificial. Aquest procediment permet valorar tant la proximitat semàntica com l'anàlisi lèxica i contextual, segons la metodologia proposada per Mikolov

et al. (2013), millorant substancialment la precisió del model.

9.2. Desenvolupament de l'aplicació Python per al procés d'anàlisi

Amb la finalitat d'assegurar un processament rigorós, eficient i replicable dels resultats obtinguts, s'ha desenvolupat una aplicació específica utilitzant el model **Claude Sonnet 3.7, Python, Streamlit i Microsoft Visual Code**. Aquesta eina permet importar de manera automatitzada els resultats generats pels models IA, facilitant la selecció i el càlcul ràpid de prioritats dels indicadors per al model ICEI.

Figura 6. Aplicació Python enfocada al model ICEI - Importació de Dades. Elaboració pròpia

The screenshot displays three parallel data import interfaces. Each interface includes a file upload section with a 'Browse files' button and a status bar showing 'Carregat correctament'. Below each status bar is a table titled 'Previsualització de les dades'.

	Subdimensió	Indicador
20	Planificació Curricular	Presència d'activitats interdisciplinàries
21	Planificació Curricular	Referència a competències transversals
22	Planificació Curricular	Alineació amb el projecte educatiu de centre
23	Planificació Curricular	Connexió entre àrees o matèries
24	Planificació Curricular	Contextualització de les activitats diàries
25	Planificació Curricular	Adaptació curricular a necessitats educatives
26	Planificació Curricular	Referència als criteris de promoció d'èxit
27	Planificació Curricular	Participació de l'alumnat en el disseny
28	Planificació Curricular	Integració d'elements culturals i comunitàries
29	Planificació Curricular	Inclusió d'activitats col·laboratives en el currículum

	Subdimensió	Indicador
20	Recursos	Proporció d'alumnes per equipament tecnològic
21	Recursos	Utilització efectiva dels recursos disponibles
22	Recursos	Actualització del programari educatiu utilitzat
23	Recursos	Accés adaptat a recursos per alumnes amb discapacitats
24	Recursos	Connexió entre recursos escolars i recursos comunitaris
25	Recursos	Innovació en l'ús de recursos a les classes
26	Recursos	Programes de manteniment preventiu d'infraestructura
27	Recursos	Gestió eficient dels recursos humans
28	Recursos	Disponibilitat de recursos per a activitats extraescolars
29	Recursos	Existència de protocols per a l'ús responsable dels recursos

	Subdimensió	Indicador
17	Avaluació del Currículum	Revisió periòdica dels instruments d'avaluació
18	Avaluació del Currículum	Coherència entre activitats d'aprenentatge i avaluació
19	Avaluació del Currículum	Observació sistemàtica com a instrument d'avaluació
20	Avaluació del Currículum	Avaluació de processos i no només de resultats
21	Avaluació del Currículum	Valoració de la capacitat d'autoregular-se
22	Avaluació del Currículum	Adaptació de les activitats d'avaluació a les necessitats dels alumnes
23	Avaluació del Currículum	Ús de qüestionaris de satisfacció dels alumnes
24	Avaluació del Currículum	Inclusió d'evidències pràctiques en l'avaluació
25	Avaluació del Currículum	Avaluació de la capacitat de treball en equip
26	Avaluació del Currículum	Relació entre els indicadors d'avaluació i els objectius del currículum

L'aplicació desenvolupa diverses funcions:

- Importació estructurada dels arxius CSV resultants de l'anàlisi previ amb el model OpenAI GPT-4o.
- Filtrat automàtic dels 10 indicadors amb millor puntuació de proximitat per cada subdimensió.
- Càlcul ràpid dels pesos específics (R_i) aplicant la distància euclidiana ponderada.
- Assignació automàtica dels pesos (w_i) a les característiques prioritàries de cada subdimensió segons la seva freqüència en la literatura analitzada.
- Càlcul de la contribució ponderada de cada subdimensió dins de la dimensió corresponent.

Figura 7. Aplicació Python enfocada al model ICEI - Selecció d'indicadors mitjançant valors d'aproximació R_i . Elaboració pròpia

Top 10 Indicadors Exportació de Resultats

Top 10 Indicadors - Planificació Curricular

Indicador	Aspecte de mesura	Tipus d'indicador	R_1 (Coherència)	R_2 (Planificació temp)	R_3 (Inclusió de	R_4 (Connexió am	R_5 (Adaptació	Puntuació (0-1)	Punt
4 Presència de metodologies actives a la planificació	Qualitat de la planificació educativa	Procés	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
7 Flexibilitat per adaptar la planificació segons el ritme de l'aula	Qualitat de la planificació educativa	Procés	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
18 Temporalització d'avaluacions coherents amb la planificació	Qualitat de la planificació educativa	Procés	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
19 Utilització de rúbriques o instruments clars en la planificació	Qualitat de la planificació educativa	Procés	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
16 Previsió d'avaluació formativa dins la planificació	Qualitat de la planificació educativa	Procés	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
17 Planificació d'activitats d'autoavaluació	Qualitat de la planificació educativa	Procés	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
27 Participació de l'alumnat en el disseny de la planificació	Qualitat de la planificació educativa	Procés	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
26 Referència als criteris de promoció dins la planificació	Qualitat de la planificació educativa	Procés	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
15 Relació entre criteris i indicadors d'avaluació	Qualitat de la planificació educativa	Procés	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.747
14 Claredat en els criteris d'avaluació	Qualitat de la planificació educativa	Procés	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.747

Top 10 Indicadors - Recursos

Subdimensió	Indicador	Aspecte de mesura	Tipus d'indicador	R_1 (Disponibilitat de recursos didàctics)	R_2 (Adequació dels espais educatius)	R_3
21 Recursos	Utilització efectiva dels recursos disponibles	Disponibilitat i gestió de recursos educatius	Entrada	0.8	0.8	0.8
16 Recursos	Adequació dels recursos a les necessitats culturals dels alumnes	Disponibilitat i gestió de recursos educatius	Entrada	0.8	0.8	0.8
27 Recursos	Gestió eficient dels recursos humans	Disponibilitat i gestió de recursos educatius	Entrada	0.8	0.8	0.8
7 Recursos	Disponibilitat de laboratori i recursos científics	Disponibilitat i gestió de recursos educatius	Entrada	0.8	0.6	0.6
5 Recursos	Manteniment periòdic dels espais educatius	Disponibilitat i gestió de recursos educatius	Entrada	0.8	0.8	0.8
9 Recursos	Dotació de dispositius mòbils per a l'alumnat	Disponibilitat i gestió de recursos educatius	Entrada	0.8	0.6	0.6
14 Recursos	Formació contínua del professorat en TIC	Disponibilitat i gestió de recursos educatius	Entrada	0.8	0.6	0.6

Aquesta eina metodològica reforça la traçabilitat i facilita futures actualitzacions per treballar amb el model, ja que no representa l'aplicació definitiva per importar i gestionar dades reals dels centres educatius.

9.3. Determinació automàtica dels pesos característics (w_i)

Un aspecte clau del model ICEI és la correcta assignació automàtica dels pesos a les cinc característiques prioritàries definides per a cada subdimensió.

Aquesta assignació, definida a l'apartat 8.3, es realitza mitjançant la normalització de la freqüència bibliogràfica de les característiques identificades, assegurant així la proporcionalitat i robustesa metodològica en el procés (Spruit i Adriana, 2015; Fundamentos OIC, 2024).

Aquest procediment permet establir una jerarquia clara i objectiva dins cada subdimensió, determinant la importància relativa de cada característica en la definició operativa de la qualitat educativa a secundària.

Taula 5. Resultats de la determinació del pes de les subdimensions a cada dimensió

Dimensió	Subdimensió	Valor mitjà	Pes (W_i)	Valor ponderat
Gestió curricular	Planificació curricular	7.894	3.302	2.607
Gestió curricular	Recursos	7.375	3.302	2.435
Gestió curricular	Avaluació del currículum	8.000	3.396	2.717
Desenvolupament integral	Autoestima acadèmica i motivació escolar	7.149	3.333	2.383
Desenvolupament integral	Clima escolar i convivència	7.337	3.333	2.446
Desenvolupament integral	Participació educativa i comunitària	8.000	3.333	2.667
Aprenentatge significatiu	Connexions cognitives	7.570	3.448	2.610
Aprenentatge significatiu	Motivació y significat personal	7.735	3.448	2.667

Aprenentatge significatiu	Aplicació pràctica	7.810	3.103	2.424
Rendiment docent	Pràctica pedagògica	7.292	3.103	2.263
Rendiment docent	Formació i desenvolupament professional	6.872	3.448	2.370
Rendiment docent	Avaluació i retroalimentació	7.906	3.448	2.726
Recursos i infraestructura	Materials didàctics	8.000	5.000	4.000
Recursos i infraestructura	Infraestructura escolar	8.000	5.000	4.000
Rendiment acadèmic	Avaluació i progrés acadèmic	7.691	4.737	3.643
Rendiment acadèmic	Desenvolupament d'habilitats cognitives	7.947	5.263	4.183
Equitat i inclusió	Atenció a la diversitat	7.765	5.000	3.883
Equitat i inclusió	Inclusió social i educativa	7.871	5.000	3.936
Gestió i governança	Lideratge institucional	8.000	5.000	4.000
Gestió i governança	Participació de la comunitat educativa	7.606	5.000	3.803

La taula de pesos de subdimensions elaborada per a l'ICEI reflecteix una distribució que assegura l'equilibri metodològic del model. A la dimensió "Gestió Curricular", les subdimensions "Planificació Curricular" i "Recursos" presenten un pes normalitzat de 0,3302, mentre que "Avaluació del Currículum" assoleix un pes lleugerament superior (0,3396), en coherència amb la literatura que destaca el valor de l'avaluació sistemàtica com a eix vertebrador de la qualitat educativa (Bolívar, 2010).

Figura 7. Gràfic circular dels valors de les subdimensions a la dimensió Gestió curricular. Elaboració pròpia.

Aquesta petita variació és significativa metodològicament, ja que respon a l'anàlisi de freqüències bibliogràfiques aplicades de manera objectiva.

En la dimensió “Desenvolupament Integral”, les tres subdimensions parteixen d’un pes normalitzat idèntic (0,3333), la qual cosa garanteix una ponderació formalment equilibrada entre l’autoestima, el clima de convivència i la participació educativa.

Els valors mitjans observats mostren una lleugera asimetria en la seva contribució específica: *Autoestima acadèmica i motivació escolar* obté un valor de 7,149, *Clima escolar i convivència* arriba a 7,337, mentre que *Participació educativa i comunitària* destaca amb un 8,000. Aquest patró reflecteix una estructura equilibrada en el disseny de pesos, però alhora sensible a la variabilitat real entre els components de la dimensió.

Aquest mateix enfocament es reproduïx en la dimensió “Recursos i Infraestructura”, on les subdimensions *Materials Didàctics* i *Infraestructura Escolar* comparteixen un pes igualitari de 0,5000, reforçant la idea de la interdependència crítica entre recursos pedagògics i entorns físics de qualitat, tal com apunten Tiana (2019) i altres referents contemporanis.

Figura 8. Gràfic circular dels valors de les subdimensions a la dimensió *Desenvolupament integral*. Elaboració pròpia.

Figura 9. Gràfic circular dels valors de les subdimensions a la dimensió *Recursos i Infraestructura*. Elaboració pròpia.

La igualtat en la ponderació es manté a les dimensions "Equitat i Inclusió" i "Gestió i Governança", on cadascuna de les subdimensions rep un pes del 0,5000. Aquesta distribució no sols garanteix una representació equilibrada dels factors claus, sinó que respon a la necessitat metodològica de no privilegiar cap àmbit específic sobre els altres, tal com recomanen enfocaments sistèmics de l'avaluació educativa (Murillo, 2005).

Figura 10. Gràfic circular dels valors de les subdimensions a la dimensió Equitat i inclusió. Elaboració pròpia.

El model ICEI, per tant, articula una estructura de pesos que assegura una anàlisi objectiva de la qualitat educativa, adequada a la complexitat i multifactorialitat pròpia dels centres d'educació secundària actuals.

9.4. Resultats obtinguts de l'estructura jerarquizada del model

- L'anàlisi realitzada ha permès establir una estructura jeràrquica coherent i sòlida que facilita la comprensió de les relacions entre indicadors, subdimensions i dimensions. Cada subdimensió està representada per 10 indicadors prioritars seleccionats amb els seus pesos específics R_i , aportant claredat sobre la seva rellevància.

9.4.1 Resultats de la gestió curricular

Taula 6. Resultats de la subdimensió Planificació curricular.

Subdimensió: Planificació Curricular									
Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)	
Presència de metodologies actives a la planificació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Flexibilitat per adaptar la planificació segons el ritme de l'aula	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Temporalització d'avaluacions coherents amb la planificació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Utilització de rúbriques o instruments clars en la planificació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Previsió d'avaluació formativa dins la planificació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Planificació d'activitats d'autoavaluació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Participació de l'alumnat en el disseny de la planificació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Referència als criteris de promoció dins la planificació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Relació entre criteris i indicadors d'avaluació	Procés	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7470	74,70	
Claredat en els criteris d'avaluació	Procés	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7470	74,70	

Dades:

R₁ (Coherència entre objectius, continguts i competències)

R₂ (Planificació temporal adequada)

R₃ (Inclusió de la diversitat d'alumnat)

R₄ (Connexió amb l'entorn i realitat social)

R₅ (Adaptació a les necessitats i interessos dels alumnes)

Aspecte de Mesura (Qualitat de la planificació educativa)

Taula 7. Resultats de la subdimensió Recursos

Subdimensió: Recursos									
Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)	
Utilització efectiva dels recursos disponibles	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Adequació dels recursos a les necessitats culturals dels alumnes	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Gestió eficient dels recursos humans	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Disponibilitat de laboratori i recursos científics	Entrada	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7470	74,70	
Manteniment periòdic dels espais educatius	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7403	74,03	
Dotació de dispositius mòbils per a l'alumnat	Entrada	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6976	69,76	
Formació contínua del professorat en TIC	Procés	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6976	69,76	
Disponibilitat d'equipaments audiovisuals	Entrada	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6976	69,76	
Programes de manteniment preventiu d'infraestructures	Governança i participació	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6976	69,76	
Actualització del programari educatiu utilitzat	Procés	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6976	69,76	

Dades:

- R₁ (Disponibilitat de recursos didàctics)
- R₂ (Adequació dels espais educatius)
- R₃ (Actualització i manteniment d'equipaments)
- R₄ (Accés a tecnologies de la informació i comunicació)
- R₅ (Recursos humans adequats)
- Aspecte de Mesura (Disponibilitat i gestió de recursos educatius)

Taula 8. Resultats de la subdimensió Avaluació del Currículum

Subdimensió: Avaluació del Currículum

Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
Ús de rúbriques d'avaluació per competències	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Adaptació dels criteris d'avaluació segons diversitat	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Diversificació d'instruments d'avaluació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Aplicació d'instruments adaptats per a NEE	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Utilització d'informes individualitzats d'avaluació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Relació explícita entre objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Adaptació de les activitats d'avaluació a diferents ritmes d'aprenentatge	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Relació entre els indicadors d'avaluació i la planificació curricular	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Anàlisi qualitativa dels resultats d'avaluació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Observació sistemàtica com a instrument d'avaluació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00

Dades:

- R₁ (Diversitat d'instruments d'avaluació)
- R₂ (Avaluació formativa i contínua)
- R₃ (Adequació entre objectius i criteris d'avaluació)
- R₄ (Transparència en els criteris d'avaluació)
- R₅ (Ús de resultats per a la millora contínua)
- Aspecte de Mesura (Pràctiques d'avaluació educativa)

9.4.2 Resultats de la dimensió del desenvolupament integral

Taula 9. Resultats de la subdimensió Autoestima acadèmica i motivació escolar

Subdimensió: Autoestima Acadèmica i Motivació Escolar

Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
-----------	-------------------	----	----	----	----	----	-----------------	-------------------

		r						
Motivació interna per assolir reptes acadèmics	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7539	75,39
Expectativa de continuar formant-se acadèmicament	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7539	75,39
Autoconcepte acadèmic basat en l'esforç personal	Procés	0,8	1,0	0,6	0,6	0,8	0,7172	71,72
Capacitat per mantenir la motivació davant dificultats	Procés	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8	0,7092	70,92
Relació entre esforç i millora en resultats acadèmics	Procés	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8	0,7034	70,34
Confiança en la pròpia capacitat de resoldre problemes acadèmics	Procés	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8	0,7034	70,34
Confiança en la capacitat per superar obstacles acadèmics	Procés	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8	0,7034	70,34
Resiliència davant de fracassos acadèmics	Procés	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8	0,7034	70,34
Confiança en la capacitat d'assolir objectius acadèmics	Procés	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8	0,7034	70,34
Percepció positiva de les pròpies capacitats acadèmiques	Procés	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,6976	69,76

Dades:

R₁ (Auto percepció i autovaloració acadèmica)

R₂ (Autoconcepte acadèmic)

R₃ (Motivació acadèmica intrínseca)

R₄ (Expectatives acadèmiques positives)

R₅ (Persistència i esforç davant de dificultats acadèmiques)

Aspecte de Mesura (Autoestima i motivació en el context acadèmic)

Taula 10. Resultats de la subdimensió Clima de convivència escolar

Subdimensió: Clima de Convivència Escolar

Indicador	Típus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
Accions de suport entre companys en situacions escolars	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Absència de conflictes greus entre iguals	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7610	76,10
Percepció d'un ambient segur dins el centre escolar	Procés	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,7470	74,70
Existència d'un sentiment de comunitat escolar	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7338	73,38
Participació activa en activitats de convivència escolar	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7338	73,38
Percepció d'un ambient d'aprenentatge lliure de violència	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7338	73,38
Compromís amb la resolució pacífica de conflictes	Procés	0,6	0,8	1,0	0,8	0,6	0,7172	71,72
Respecte a normes de convivència establertes	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7034	70,34
Promoció de valors de solidaritat i cooperació	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7034	70,34
Respecte per l'autoritat educativa exercida de manera justa	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7034	70,34

Dades:

- R₁ (Relacions positives entre iguals)
- R₂ (Respecte a la diversitat)
- R₃ (Resolució pacífica de conflictes)
- R₄ (Sentiment de pertinença a la comunitat educativa)
- R₅ (Percepció d'un ambient escolar segur)
- Aspecte de Mesura (Qualitat del clima escolar i la convivència)

Taula 11. Resultats de la subdimensió Participació educativa i comunitària

Subdimensió: Participació Educativa i Comunitària

Indicador	Tipus d'indicador						Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
		R1	R2	R3	R4	R5		
Participació activa de l'alumnat en consells escolars	Governança i participació	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Iniciatives de l'alumnat per millorar la vida escolar	Governança i participació	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Presència de famílies en activitats escolars	Governança i participació	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Projectes educatius amb entitats locals	Governança i participació	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Participació de la comunitat en festes escolars	Governança i participació	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Realització de reunions regulars amb les famílies	Governança i participació	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Foment de la democràcia interna al centre escolar	Governança i participació	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Intercanvis escolars amb altres comunitats	Governança i participació	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Programes de voluntariat escolar	Governança i participació	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Aliances educatives amb ajuntaments o ONGs	Governança i participació	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00

Dades:

- R₁ (Participació activa de l'alumnat en la vida escolar)
- R₂ (Implicació de les famílies en l'educació escolar)
- R₃ (Col·laboració amb la comunitat local)
- R₄ (Foment de la participació democràtica en el centre educatiu)
- R₅ (Establiment de xarxes de suport educatiu amb agents externs)
- Aspecte de Mesura (Participació i col·laboració educativa i comunitària)

9.4.3 Resultats de la dimensió de l'aprenentatge significatiu

Taula 12. Resultats de la subdimensió Connexions cognitives

Subdimensió: Connexions cognitives									
Indicador	Tipus d'indicador	R ₁ R ₂ R ₃ R ₄ R ₅					Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)	
		Foment de la transferència de coneixements entre contextos	Procés	0.8	0.8	0.8			0.8
Foment del pensament crític en relació amb conceptes apresos	Procés	0.8	0.8	0.8	0.8	8	0.8	80.0	
Integració de coneixements en diferents assignatures	Procés	0.8	0.6	0.8	0.8	8	0.747	74.7	
Aplicació d'estratègies de recordatori de coneixements	Resultat	0.8	0.6	0.8	0.8	8	0.747	74.7	
Integració de coneixements teòrics en pràctiques reals	Procés	0.8	0.6	0.8	0.8	8	0.747	74.7	
Activació dels coneixements previs a l'inici de les activitats	Procés	0.8	0.6	0.8	0.8	8	0.747	74.7	
Construcció col·laborativa de coneixement en grup	Procés	0.8	0.6	0.8	0.8	8	0.747	74.7	
Aplicació de coneixements previs a nous problemes	Resultat	0.8	0.6	0.8	0.8	8	0.747	74.7	
Promoció de la creativitat mitjançant combinació de coneixements	Procés	0.8	0.6	0.8	0.8	8	0.747	74.7	
Relació de conceptes a través de metàfores o analogies	Procés	0.8	0.8	0.6	0.8	8	0.741	74.1	

Dades:

R₁ (Integració de coneixements previs)

R₂ (Relació entre conceptes)

R₃ (Construcció activa del coneixement)

R₄ (Organització significativa de la informació)

Subdimensió: Connexions cognitives

Indicador	Tipus d'indicador	R					Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
		R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅		
Foment de la transferència de coneixements entre contextos	Procés	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.0
Foment del pensament crític en relació amb conceptes apresos	Procés	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.0
Integració de coneixements en diferents assignatures	Procés	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.747	74.7
Aplicació d'estratègies de recordatori de coneixements	Resultat	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.747	74.7
Integració de coneixements teòrics en pràctiques reals	Procés	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.747	74.7

R₅ (Aplicació de coneixements en contextos variats)
Aspecte de Mesura (capacitat d'establir connexions cognitives significatives)

*Taula 13. Resultats de la subdimensió Motivació i significat personal***Subdimensió: Motivació y Significat Personal**

Indicador	Tipus d'indicador	R					Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
		R1	R2	R3	R4	R5		
Relació dels continguts amb experiències de vida dels alumnes	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Foment de la reflexió sobre la importància personal dels continguts	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Adaptació de tasques als interessos particulars dels estudiants	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Activitats que destaquen la utilitat pràctica dels coneixements	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Connexió dels aprenentatges amb objectius vitals dels estudiants	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Reconeixement explícit dels interessos personals a classe	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Integració de temes d'interès personal a les activitats escolars	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7592	75,92
Autoavaluació de la relació entre continguts i motivació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7592	75,92
Reforç positiu de l'autonomia en la realització de tasques	Procés	0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7085	70,85
Foment de la motivació interna cap a l'aprenentatge	Procés	0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7085	70,85

Dades:R₁ (Rellevància personal dels continguts)R₂ (Connexió amb interessos i valors personals)R₃ (Impuls de la motivació intrínseca)R₄ (Sentiment d'utilitat dels aprenentatges)R₅ (Foment de l'autonomia en l'aprenentatge)

Aspecte de Mesura (Rellevància personal i motivació intrínseca en l'aprenentatge)

Taula 14. Resultats de la subdimensió Aplicació pràctica

Subdimensió: Aplicación Práctica

Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
Adaptació flexible dels coneixements a problemes no previstos	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Aplicació de sabers en activitats d'aprenentatge-servei	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Valoració de la utilitat real dels sabers apresos	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Utilització d'aprenentatges en situacions de simulació professional	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Autoavaluació sobre l'aplicació pràctica dels coneixements	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Aplicació de coneixements a situacions de la vida quotidiana	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7620	76,20
Aplicació d'estratègies de pensament crític en contextos reals	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7620	76,20
Aplicació transversal de coneixements en diferents àrees	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7620	76,20
Aplicació d'aprenentatges en activitats de voluntariat	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7620	76,20
Aplicació de coneixements per a la millora personal o social	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7620	76,20

Dades:

R₁ (Transferència de coneixements a situacions reals)

R₂ (Capacitat de resolució de problemes pràctics)

R₃ (Aplicació creativa dels aprenentatges)

R₄ (Adaptació dels coneixements a diferents contextos)

R₅ (Utilització autònoma dels sabers adquirits)

Aspecte de Mesura (Capacitat d'aplicar coneixements en contextos pràctics)

9.4.4 Resultats de la dimensió del rendiment docent

Taula 15. Resultats de la subdimensió Pràctica pedagògica

Subdimensió: Práctica Pedagógica

Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
Planificació d'activitats d'aprenentatge significatiu	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92
Adaptació dels recursos a les necessitats de l'alumnat	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92
Diversificació d'activitats segons estils d'aprenentatge	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92
Seguiment individualitzat del procés d'aprenentatge	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92
Atenció a la diversitat dins l'aula	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92
Innovació en l'ús de metodologies i recursos didàctics	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92
Desenvolupament de competències bàsiques a través de les activitats	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92
Participació en activitats de formació metodològica	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92

Compromís amb la millora contínua de la pràctica docent	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92
Foment de l'autonomia de l'alumnat en les activitats	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92

Dades:

- R₁ (Metodologia d'ensenyament)
- R₂ (Materials i recursos didàctics)
- R₃ (Activitats d'aprenentatge i aula)
- R₄ (Atenció a la diversitat i necessitats educatives)
- R₅ (Compromís i implicació docent)

Aspecte de Mesura (Qualitat de la pràctica pedagògica docent)

Taula 16. Resultats de la subdimensió Formació i desenvolupament professional

Subdimensió: Formació i Desenvolupament Professional

Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
Desenvolupament d'activitats de mentoratge docent	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7592	75,92
Planificació d'itineraris de desenvolupament professional	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7136	71,36
Formació en competències digitals docents	Procés	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	0,7034	70,34
Actualització en l'ús de TIC educatives	Procés	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8	0,6934	69,34
Identificació de necessitats de formació anuals	Procés	0,8	0,6	1,0	0,6	0,6	0,6760	67,60
Formació sobre atenció a la diversitat	Procés	0,8	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6653	66,53
Participació en processos d'autoformació	Procés	0,8	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6653	66,53
Actualització en mètodes d'avaluació	Procés	0,8	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6653	66,53
Formació contínua en innovació educativa	Procés	0,8	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6653	66,53
Disseny de projectes d'innovació pedagògica	Procés	0,8	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6653	66,53

Dades:

- R₁ (Capacitació i actualització professional)
- R₂ (Desenvolupament professional continu)
- R₃ (Identificació de necessitats de formació)
- R₄ (Perfeccionament docent)
- R₅ (Intercanvi d'experiències educatives)
- Aspecte de Mesura (Desenvolupament professional docent continuat)

Taula 17. Resultats de la subdimensió Avaluació i retroalimentació

Subdimensió: Avaluació i Retroalimentació

Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
Disseny d'instruments d'avaluació adequats als objectius	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00

Diversificació de tècniques d'avaluació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Transparència en la comunicació dels criteris d'avaluació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Definició clara dels criteris d'avaluació per a l'alumnat	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Utilització d'informes personalitzats d'avaluació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Observació directa com a eina d'avaluació	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Anàlisi de dades d'avaluació per ajustar la pràctica docent	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Ús d'instruments d'avaluació diversificats	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Avaluació adaptada a diferents ritmes i estils d'aprenentatge	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7530	75,30
Aplicació de l'avaluació formativa en el procés d'aprenentatge	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7530	75,30

Dades:

R₁ (Avaluació dels aprenentatges)

R₂ (Claredat en els criteris d'avaluació)

R₃ (Qualitat de la retroalimentació a l'alumnat)

R₄ (Diversificació d'instruments d'avaluació)

R₅ (Seguiment i monitoratge del progrés)

Aspecte de Mesura (Efectivitat de l'avaluació i la retroalimentació docent)

9.4.5 Resultats de la dimensió de recursos i infraestructura

Taula 18. Resultats de la subdimensió Material didàctics

Subdimensió: Materials Didàctics

Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
Disponibilitat suficient de llibres de text per a tot l'alumnat	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Accés garantit a materials digitals actualitzats	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Utilització de recursos multimèdia a l'aula	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Adquisició regular de materials didàctics	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Disponibilitat d'equipament tecnològic per a l'aprenentatge	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Existència de biblioteques escolars amb recursos actualitzats	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Integració de les TIC en el desenvolupament curricular	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Disponibilitat de materials adaptats a l'alumnat amb NEE	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Facilitat d'accés als materials per part de l'alumnat	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Actualització periòdica dels materials didàctics	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00

Dades:

R₁ (Disponibilitat i suficiència dels materials)

R₂ (Integració de TIC/TAC en els materials)

R₃ (Vinculació curricular i metodològica dels materials)

R₄ (Accessibilitat i adequació dels materials)

R₅ (Gestió i manteniment dels materials didàctics)

Aspecte de Mesura (Definició per defecte d'Aspecte de Mesura)
 Aspecte de Mesura (Disponibilitat, adequació i integració de materials didàctics)

Taula 19. Resultats de la subdimensió Infraestructura escolar

Subdimensió: Infraestructura Escolar									
Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)	
Disponibilitat d'aules suficients per a tot l'alumnat	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Adequació de les aules a les necessitats pedagògiques	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Existència d'espais específics per activitats especialitzades	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Accessibilitat de les instal·lacions per a alumnat amb mobilitat reduïda	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Condicions de ventilació i il·luminació adequades	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Presència de laboratoris ben equipats	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Disponibilitat de biblioteques escolars funcionals	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Disponibilitat d'espais polivalents per activitats diverses	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Adequació de zones d'esbarjo i patis escolars	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Equipament tecnològic disponible a les aules	Entrada	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	

Dades:

- R₁ (Disponibilitat i adequació dels espais escolars)
- R₂ (Equipament i recursos materials disponibles)
- R₃ (Integració de TIC/TAC en la infraestructura)
- R₄ (Accessibilitat i seguretat dels espais)
- R₅ (Manteniment i actualització de la infraestructura)
- Aspecte de Mesura (Disponibilitat, adequació i sostenibilitat de la infraestructura escolar)

9.4.6 Resultats de la dimensió del rendiment acadèmic

Taula 20. Resultats de la subdimensió Avaluació i progrés acadèmic

Subdimensió: Avaluació i Progrés Acadèmic									
Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)	
Comparació de resultats amb mitjanes nacionals	Resultat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Avaluació d'impacte de programes de suport educatiu	Resultat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Valoració de la qualitat dels processos d'avaluació	Resultat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Monitoratge de l'evolució d'alumnat amb NEE	Resultat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Avaluació de l'impacte de la innovació pedagògica	Resultat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Resultats de proves externes estandarditzades	Resultat	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7551	75,51	

Ús d'eines d'avaluació continua	Resultat	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,7483	74,83
Mesura del rendiment respecte als objectius curriculars	Procés	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92
Aplicació d'informes de progrés per alumne	Resultat	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92
Anàlisi de tendències a llarg termini en el rendiment acadèmic	Resultat	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7292	72,92

Dades:

- R₁ (Avaluació amb proves estandaritzades)
- R₂ (Consideració del progrés individual i col·lectiu)
- R₃ (Influència de factors socioeconòmics)
- R₄ (Ús d'indicadors per al monitoratge acadèmic)
- R₅ (Relació entre rendiment i qualitat educativa)
- Aspecte de Mesura (Resultats i evolució del rendiment acadèmic)

Taula 21. Resultats de la subdimensió Desenvolupament d'habilitats cognitives

Subdimensió: Desenvolupament d'Habilitats Cognitives

Indicador	Tipus d'indicador	Tipus d'indicador					Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
		R1	R2	R3	R4	R5		
Promoció del pensament creatiu a l'aula	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Seguiment del desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Foment del pensament analític en entorns educatius	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Seguiment de l'evolució cognitiva de l'alumnat al llarg del temps	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Mesura del rendiment en habilitats de resolució numèrica	Resultat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Mesura del rendiment en habilitats de comprensió lectora	Resultat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Mesura del desenvolupament de competències socials	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Avaluació de l'impacte del context familiar en les habilitats	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Valoració del desenvolupament de competències professionals bàsiques	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Desenvolupament de la capacitat de resolució de problemes	Procés	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,7470	74,70

Dades:

- R₁ (Adquisició de competències bàsiques)
- R₂ (Desenvolupament d'habilitats del segle XXI)
- R₃ (Mesura del rendiment cognitiu)
- R₄ (Influència de factors contextuais)
- R₅ (Desenvolupament cognitiu com a finalitat educativa)
- Aspecte de Mesura (Nivell d'assoliment d'habilitats cognitives clau)

9.4.7 Resultats de la dimensió d'equitat i inclusió

Taula 22. Resultats de la subdimensió Atenció a la diversitat

Subdimensió: Atenció a la Diversitat									
Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)	
Formació específica del professorat en diversitat	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Consideració del context sociocultural de l'alumnat	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Promoció de la inclusió social dins del centre educatiu	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Desenvolupament de competències emocionals en contextos inclusius	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Seguiment individualitzat del progrés d'alumnat vulnerable	Resultat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Implementació de programes d'atenció a la diversitat	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7530	75,30	
Adaptació de l'avaluació a les necessitats individuals	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7530	75,30	
Valoració de la diversitat en els projectes escolars	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7530	75,30	
Aplicació de programes de reforç i suport educatiu	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7530	75,30	
Desenvolupament de materials adaptats a la diversitat	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7530	75,30	

Dades:

- R₁ (Reconeixement de la diversitat a l'aula)
- R₂ (Personalització de l'aprenentatge)
- R₃ (Aplicació de mesures i suports diferenciats)
- R₄ (Consideració del context socioeconòmic)
- R₅ (Formació docent i flexibilitat organitzativa)
- Aspecte de Mesura (Accions i estratègies per a l'atenció a la diversitat)

Taula 23. Resultats de la subdimensió Inclusió social i educativa

Subdimensió: Inclusió Social i Educativa									
Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)	
Anàlisi de factors escolars que generen desigualtats	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Aplicació de protocols d'acollida per a alumnat nouvingut	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Programació de projectes educatius per a la igualtat	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Aplicació de projectes d'aprenentatge servei per a la inclusió	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Anàlisi de la percepció de la inclusió per part de l'alumnat	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Accions de sensibilització sobre desigualtats educatives	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	
Foment de les relacions interpersonals positives a l'escola	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00	

Implementació d'estratègies per la inclusió d'alumnat vulnerable	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7592	75,92
Accions per garantir la igualtat d'oportunitats educatives	Procés	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7592	75,92
Seguiment del clima escolar en clau d'inclusió	Procés	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7530	75,30

Dades:

R₁ (Influència del nivell socioeconòmic en l'accés i resultats)

R₂ (Igualtat d'oportunitats i de resultats educatius)

R₃ (Factors escolars associats a la inequitat)

R₄ (Estratègies escolars per reduir desigualtats)

R₅ (Dimensió socioafectiva de l'educació inclusiva)

Aspecte de Mesura (Accions i estratègies per afavorir la inclusió educativa)

9.4.8 Resultats de la dimensió gestió i governança

Taula 24. Resultats de la subdimensió Gestió i governança

Subdimensió: Lideratge Institucional

Indicador	Tipus d'indicador						Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
		R1	R2	R3	R4	R5		
Gestió eficient de recursos humans i materials	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Avaluació interna de processos de gestió	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Polítiques de desenvolupament del talent docent	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Ús d'informes de gestió anuals	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Seguiment de l'impacte de les polítiques de gestió	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Foment de la participació del professorat en decisions	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Promoció de la innovació en la gestió institucional	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Gestió transparent dels recursos econòmics	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Optimització de l'ús de les TIC en la gestió	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Existència de protocols de gestió documental	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00

Dades:

R₁ (Gestió basada en informació i dades)

R₂ (Visió i estratègia clares)

R₃ (Cultura de qualitat i millora contínua)

R₄ (Gestió del talent docent)

R₅ (Organització eficient de recursos)

Aspecte de Mesura (Qualitat de la gestió institucional i lideratge educatiu)

Taula 25. Resultats de la subdimensió Participació de la comunitat educativa

Subdimensió: Participació de la Comunitat Educativa

Indicador	Tipus d'indicador	R1	R2	R3	R4	R5	Puntuació (0-1)	Puntuació (0-100)
Establiment de canals de comunicació escola-famílies	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Col·laboració amb entitats del barri o municipi	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Participació activa en activitats culturals i esportives	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8000	80,00
Col·laboració amb serveis socials i sanitaris locals	Governança	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7592	75,92
Participació en xarxes de centres educatius locals	Governança	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7412	74,12
Desenvolupament de projectes de servei comunitari	Governança	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7412	74,12
Inclusió d'agents socials en la planificació escolar	Governança	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7412	74,12
Inclusió d'opinions de famílies en l'avaluació del centre	Governança	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7412	74,12
Avaluació de l'impacte de la participació comunitària	Governança	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7412	74,12
Foment de la participació d'associacions locals en la vida escolar	Governança	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7412	74,12

Dades:

R₁ (Existència i funcionament d'òrgans de participació)

R₂ (Col·laboració activa escola-famílies)

R₃ (Centre com a agent de millora comunitària)

R₄ (Inclusió de grups d'interès en la gestió)

Aspecte de Mesura (Qualitat i intensitat de la participació de la comunitat educativa)

9.5 Observacions sobre els resultats dels indicadors

L'anàlisi transversal dels 200 indicadors prioritzats en el model ICEI posa de manifest una estructura metodològica robusta, caracteritzada per una elevada coherència interna i una alineació sòlida amb els constructes teòrics definits al marc conceptual.

Les puntuacions obtingudes mitjançant l'aproximació euclidiana ponderada —normalitzades a una escala de 0 a 100 per facilitar-ne la interpretació— mostren una tendència clara cap a franges altes, especialment entre els indicadors amb formulacions operatives i base bibliogràfica consolidada. Molts d'aquests superen el llindar de 80 punts, valor que el model estableix com a indicatiu d'alta qualitat.

Els indicadors associats a pràctiques educatives estructurades evidencien puntuacions elevades i una consistència destacable entre les característiques avaluades, la qual cosa suggereix una correspondència directa amb els marcs teòrics proposats (Tiana, 2019; OCDE, 2024). Un exemple clar és l'indicador “Foment de la participació d'associacions locals en la vida escolar”, que obté una puntuació de 74,12 punts, amb una distribució equilibrada dels valors R_i (0,8 en R₁, R₃, R₄ i R₅, i 0,6 en R₂), reforçant la seva solidesa com a indicador de governança participativa.

Igualment destacable és l'indicador “Presència de metodologies actives a la planificació”, inclòs a la subdimensió de planificació curricular, que presenta valors homogenis de 0,8 en totes les característiques i una puntuació final de 80,00, fet que evidencia un alineament directe amb pràctiques pedagògiques normalitzades i àmpliament documentades. Aquesta harmonia entre formulació, rellevància bibliogràfica i distribució interna consolida aquests

indicadors com a referents per a la diagnosi educativa estructural.

No obstant això, la relativa homogeneïtat en aquestes formulacions pot limitar la sensibilitat del model per discriminar entre realitats escolars amb estructures similars però pràctiques divergents. Aquest fenomen és especialment rellevant en contextos on la implementació normativa i l'accés a recursos són similars, però les dinàmiques pedagògiques varien.

En canvi, els indicadors vinculats a dimensions més interpretatives —com les emocionals, actitudinals o relacionades amb la participació activa— mostren una variabilitat més acusada, amb puntuacions que oscil·len entre 66 i 75 punts. Indicadors com “confiança en la resolució de problemes acadèmics” o “participació en xarxes educatives” evidencien una major dependència contextual i una estructura semàntica més oberta (Bolívar, 2010; Spruit & Adriana, 2015). Aquesta variabilitat no es considera una debilitat, sinó una expressió de la capacitat discriminativa del model en àmbits menys estructurats i més sensibles a les particularitats de cada entorn educatiu.

L'anàlisi de la distribució tipològica dels indicadors revela un predomini d'indicadors de procés, especialment en les dimensions amb puntuacions mitjanes ponderades més altes com "Recursos i Infraestructura" (62%) i "Rendiment Acadèmic" (57%). Aquesta tendència suggereix que els aspectes vinculats a les pràctiques, les estratègies i les condicions internes dels centres tenen un pes determinant en la percepció i avaluació de la qualitat educativa. En contrast, els indicadors de resultat representen un 23% del total, i malgrat la seva rellevància en sistemes d'avaluació estandarditzada, mostren una capacitat més limitada per captar la complexitat educativa des d'una perspectiva sistèmica.

Un dels elements més innovadors d'aquesta anàlisi és l'aplicació de tècniques de representació vectorial semàntica mitjançant **Gemini Pro 2.5** i **Google Notebook Plus**, que han permès calcular el grau de relació entre cada indicador i les característiques prioritàries a partir d'un corpus de 60 fonts bibliogràfiques. Aquest procés no només ha identificat coincidències lèxiques, sinó també correlacions semàntiques contextuais, especialment entre característiques com “Capacitat de contextualització” i “Robustesa lèxica”, que tendeixen a aparèixer conjuntament en indicadors conceptualment densos o d'elevada complexitat cognitiva.

Tot i que no s'ha realitzat una anàlisi estadística formal de correlació, aquesta observació apunta a una possible estructura jeràrquica entre característiques que podria ser explorada en futures iteracions del model.

Pel que fa a la capacitat diagnòstica dels indicadors, destaca especialment el comportament dels que capturen pràctiques educatives emergents, com ara “implementació de projectes interdisciplinaris oberts” o “ús de plataformes digitals col·laboratives”. Aquests indicadors, tot i tenir puntuacions mitjanes, presenten una distribució més variada entre les característiques R_i , reflectint diferències més marcades entre centres. Això els converteix en eines valuoses per detectar desigualtats estructurals menys visibles, vinculades a la innovació o la cultura institucional.

Cal remarcar la cobertura equilibrada entre els cinc tipus d'indicadors (context, entrada, procés, resultat i governança), fet que garanteix una lectura sistèmica del conjunt. Tot i el predomini dels indicadors de procés, cap categoria no és residual, la qual cosa demostra que el model ICEI manté una estructura oberta però compensada, que afavoreix tant la comparabilitat com la contextualització.

Aquest equilibri metodològic, combinat amb la sensibilitat diferenciada de les puntuacions, consolida el potencial del model com a eina diagnòstica avançada, adaptable a realitats diverses i útil per orientar la millora educativa basada en evidències.

9.6 Síntesi de resultats per dimensions

Els resultats numèrics i ponderats mostren diferències rellevants entre les dimensions analitzades. Si apliquem l'índex considerant una sola dimensió, sent el 100% el punt ideal de la qualitat educativa, destaquen especialment les dimensions "Recursos i Infraestructura" (80,00%), "Rendiment Acadèmic" (78,26%) i "Equitat i Inclusió" (78,18%). Dins de "Recursos i Infraestructura", les subdimensions "Materials Didàctics" i "Infraestructura Escolar" mostren els valors més alts (80,00%).

Taula 26. Resultats ICEI per dimensió N=1

Dimensió	Valor Ponderat de la Dimensió (0-1)	Valor Percentual (%)
Gestió Curricular	0.7759	77.59
Desenvolupament Integral	0.7495	74.95
Aprenentatge Significatiu	0.7702	77.02
Rendiment Docent	0.7359	73.59
Recursos i Infraestructura	0.8000	80.00
Rendiment Acadèmic	0.7826	78.26
Equitat i Inclusió	0.7818	78.18
Gestió i Governança	0.7803	78.03

En "Rendiment Acadèmic", "Desenvolupament d'Habilitats Cognitives" (79,47%) i "Avaluació i Progrés Acadèmic" (76,91%) mostren una forta connexió amb metodologies efectives d'ensenyament-aprenentatge. "Equitat i Inclusió" ressalta amb "Inclusió Social i Educativa" (78,71%) i "Atenció a la Diversitat" (77,65%), reflectint la importància de polítiques inclusives.

Figura 11. Gràfic circular dels valors de les subdimensions a la dimensió Rendiment acadèmic. Elaboració pròpia.

Rendiment Acadèmic

En contrapartida, "Rendiment Docent" presenta àrees de millora notables, especialment en "Formació i Desenvolupament Professional" (68,72%), tot i que destaca positivament "Avaluació i Retroalimentació" (79,06%). Aquestes troballes s'alineen amb les aportacions de la literatura acadèmica que subratlla la complexitat i interconnexió dels factors que influeixen en la qualitat educativa (García Garrido, 1995; Murillo, 2005).

Figura 12. Gràfic circular dels valors de les subdimensions a la dimensió Rendiment docent. Elaboració pròpia.

Rendiment Docent

L'anàlisi comparada entre les vuit dimensions del model ICEI mostra agrupacions interpretatives que permeten llegir el model des d'una perspectiva estructural i funcional. Es pot observar un primer bloc dimensional, integrat per "Recursos i Infraestructura", "Rendiment Acadèmic" i "Gestió i Governança", que obté puntuacions mitjanes destacades, superiors al 78%, i presenta una composició interna estable segons la distribució dels seus indicadors. Aquest conjunt pot interpretar-se com un eix estructural-institucional, vinculat al suport físic, organitzatiu i administratiu del sistema educatiu.

En paral·lel, es configura un segon bloc coherent, format per "Desenvolupament Integral", "Aprentatge

Significatiu” i “Equitat i Inclusió”, amb valors lleugerament inferiors però conceptualment connectats a través d’un enfocament humanista-pedagògic. Aquest eix recull dimensions orientades al benestar, la participació i l’atenció a la diversitat, elements que complementen la lògica institucional del primer grup.

Dins d’aquest esquema, la dimensió “Rendiment Docent” ocupa una posició central, amb connexions rellevants amb ambdós blocs. Aquesta posició articuladora suggereix el paper clau del professorat com a element mediador entre les condicions institucionals i els processos d’ensenyament-aprenentatge, fet que coincideix amb plantejaments recents sobre lideratge pedagògic i cultura docent.

Finalment, cal destacar que algunes dimensions, com “Equitat i Inclusió” o “Gestió Curricular”, mostren una coherència interna elevada entre les seves subdimensions, segons es desprèn de la proximitat en les seves puntuacions mitjanes. Aquesta aparent estabilitat pot ser indicativa d’un disseny més homogeni en la selecció dels indicadors i de menor dispersió semàntica entre els seus components, en contrast amb altres dimensions més heterogènies, com “Rendiment Docent”, que presenta més variabilitat conceptual entre subdimensions. Tot i que no s’ha aplicat una anàlisi estadística formal de correlacions ni de dispersió, aquesta lectura ofereix una hipòtesi interpretativa que podria ser validada en futures investigacions.

9.7 Valoració global del model ICEI

La proposta del model ICEI presenta una alta robustesa metodològica, caracteritzada per la seva estructura jeràrquica coherent, el rigor en la selecció d’indicadors i la transparència en l’assignació de pesos. El model ofereix una potent eina de diagnòstic futur que permetrà identificar clarament les fortaleces i febleses educatives.

La flexibilitat d’un model d’índex d’aquest tipus, destacada (Bolívar, 2010; Tiana, 2019), permetrà adaptar-lo periòdicament a nous contextos educatius. La implementació futura amb dades reals facilitarà una avaluació empírica objectiva i precisa, aportant informació valuosa per a l’optimització i la millora contínua de la qualitat educativa als centres escolars.

9.7.1 Perfils dimensionals i tipologia de centres

L’estructura multidimensional del model ICEI facilita la formulació de perfils teòrics de centres educatius, a partir dels patrons observats en les vuit dimensions de qualitat educativa. Si bé aquest treball no inclou l’aplicació directa sobre dades reals de centres per motius de privacitat, la simulació de valors ICEI per dimensió i subdimensió i la seva futura implementació en entorns educatius mitjançant sistemes de gestió i programari permeten anticipar escenaris d’ús i aplicació pràctica del model.

A partir d’aquesta simulació i de l’anàlisi de patrons dimensionals, es proposa una tipologia interpretativa amb quatre perfils prototípics:

- Perfil estructural-organitzatiu: Puntuacions elevades en “Recursos i Infraestructura” i “Gestió i Governança”, amb valors més moderats en les dimensions pedagògiques. Representa centres amb solidesa estructural però escassa innovació pedagògica.
- Perfil pedagògic-humanístic: Excel·lència en “Desenvolupament Integral”, “Aprenentatge Significatiu” i “Equitat i Inclusió”, però amb limitacions en aspectes organitzatius. És típic de centres amb cultura participativa i centrats en el benestar.
- Perfil d’alt rendiment: Alt valor en “Rendiment Acadèmic” i “Rendiment Docent”, amb independència de la resta de dimensions. Aquest perfil és habitual en entorns amb enfocament resultatista.

- Perfil equilibrat: Centres amb valors homogenis en totes les dimensions, sense desequilibris pronunciats. Simulacions preliminars suggereixen que aquest perfil podria garantir una sostenibilitat més alta a llarg termini, mentre que el perfil pedagògic-humanístic podria estar associat a millors resultats en benestar, clima escolar i competències transversals.

Aquesta proposta no té caràcter classificatori, sinó que ofereix una lectura tipològica útil per a la interpretació i aplicació del model ICEI en entorns reals. Així mateix, pot servir com a referent per a la presa de decisions pedagògiques i organitzatives orientades a la millora de la qualitat educativa.

9.8 Interpretació dels resultats de l'ICEI: Valor de Dimensió i Normalització

9.8.1 Contextualització del valor obtingut

En analitzar el resultat que ens proporciona l'aplicació ICEI, cal considerar com s'interpreta el valor de la dimensió en el context global de l'avaluació. Cada valor de dimensió representa la mitjana ponderada dels indicadors associats, segons el pes assignat a cada característica prioritària. Aquest valor no només sintetitza el rendiment específic en aquella àrea, sinó que expressa la seva contribució relativa a la qualitat educativa del centre des d'una perspectiva sistèmica.

Els valors ICEI s'han normalitzat en una escala de 0 a 100, fet que permet una lectura interpretativa clara. Per facilitar aquesta interpretació, s'han establert cinc franges qualitatives: valors inferiors a 60 s'associen a una qualitat baixa; entre 60 i 69,9, a una qualitat mitjana-baixa; de 70 a 79,9, a una qualitat mitjana-alta; entre 80 i 89,9, a una qualitat alta; i valors superiors a 90 indiquen excel·lència. Aquesta classificació facilita la diagnosi i permet identificar fortaleces i àrees de millora per dimensió, subdimensió o indicador.

A més, cal tenir en compte que el valor obtingut en una dimensió concreta no pot ser interpretat de manera aïllada. La força del model ICEI rau en la seva naturalesa integradora: és la combinació de dimensions —i no només el valor absolut d'una— la que determina el perfil de qualitat d'un centre.

Així, un valor elevat en una dimensió pot veure's matisat per dèficits en altres àrees, i només una lectura global pot oferir una visió completa. En aquest sentit, el valor ICEI per dimensió actua com a brúixola diagnòstica, que orienta la presa de decisions pedagògiques i organitzatives, sempre vinculada a un enfocament de millora contínua.

9.8.2 Anàlisi de la normalització a l'ICEI

En el context del model ICEI, s'estableix que totes les dimensions han de contribuir de manera equitativa a l'avaluació global del centre, segons un principi de normalització proporcional $1/N$, on N representa el nombre total de dimensions (en aquest cas, 8). Això permet garantir que cap àmbit de qualitat educativa prevalgui injustificadament sobre la resta, afavorint una lectura sistèmica i equilibrada.

Tanmateix, el càlcul que es presenta a l'apartat 9.6 correspon a l'anàlisi del valor d'una única dimensió de manera aïllada, amb $N=1$, amb l'objectiu d'il·lustrar el funcionament intern del model i la dinàmica de puntuació a partir dels indicadors i els pesos de subdimensió. Per tant, aquest valor no ha de ser interpretat com el resultat global de l'ICEI, sinó com un exemple parcial que permet analitzar amb detall la construcció interna d'una dimensió determinada.

L'aplicació correcta del model implica integrar les vuit dimensions amb el seu pes normalitzat i sumar-les per obtenir el valor total ICEI del centre. Només aquesta visió agregada permet una avaluació completa i coherent amb

els principis que sustenten l'índex integrat.

9.8.3 Interpretació correcta del valor dimensional

Per entendre millor aquest valor, cal distingir entre dos nivells de normalització:

1. Normalització interna de la dimensió: És el que observem al resultat de l'aplicació. Aquesta normalització considera els pesos de les subdimensions (basats en les freqüències) per calcular un valor ponderat de la dimensió. Aquest procés garanteix que el valor estigui en una escala comparable (normalment entre 0 i 1).
2. Normalització global entre dimensions: Aquesta seria l'aplicació del principi 1/N, on cada dimensió contribueix equitativament al resultat final de l'ICEI. Aquest pas s'hauria de realitzar posteriorment, quan es disposin dels valors de totes les dimensions avaluades.

9.8.4 Significat del resultat obtingut

El valor dimensional que proporciona l'aplicació python té diverses interpretacions vàlides:

1. Indicador de qualitat intrínseca: Representa el nivell d'assoliment o efectivitat de la dimensió avaluada, independentment de les altres dimensions. Un valor proper a 1 indica un alt compliment dels indicadors associats.
2. Valor pre-normalització: És el valor "brut" de la dimensió abans d'aplicar la normalització global. Aquest valor es combinarà posteriorment amb altres dimensions seguint el principi d'equitat 1/N.
3. Eina de diagnòstic: Permet identificar fortaleces i febleses específiques dins d'una dimensió determinada, facilitant la presa de decisions de millora focalitzades.

9.8.5 Recomanacions sobre l'ús del model amb múltiples dimensions

El valor obtingut per a una dimensió concreta mitjançant l'aplicació del model ICEI és vàlid i rellevant com a mesura específica del grau de qualitat en aquella àrea. Aquest resultat proporciona una lectura focalitzada i útil per identificar fortaleces o àrees de millora dins de la dimensió analitzada.

Igualment, cal tenir present que aquest valor representa una estimació parcial i que, per ser interpretat adequadament dins del marc complet del model ICEI, ha de ser contextualitzat en relació amb la resta de dimensions.

L'ICEI ha estat concebut com un índex integrat que capta la qualitat educativa des d'una perspectiva sistèmica i multidimensional. Tot i que és tècnicament possible aplicar el model a una sola dimensió o a un subconjunt d'elles, només la consideració de la totalitat de les vuit dimensions garanteix una aproximació fidel i equilibrada a la realitat global d'un centre educatiu. Aquesta visió integral és la que permet una anàlisi completa i diagnòstica, en què cap àmbit clau de qualitat educativa queda exclòs.

Cal tenir en compte, a més, la diferència entre el càlcul intern dins de cada dimensió i el procés de construcció de l'índex global. D'una banda, la distribució de pesos entre subdimensions dins d'una dimensió concreta respon a les prioritats i característiques pròpies d'aquell àmbit, definides a partir de la literatura científica i de l'anàlisi de freqüències bibliogràfiques. D'altra banda, en el moment d'agregar els valors dimensionals per obtenir l'ICEI global, el model estableix un criteri de normalització equitativa mitjançant la distribució 1/N, on $N = 8$, assignant el mateix pes a cada dimensió.

Aquesta normalització general es fonamenta en un principi de justícia distributiva, segons el qual totes les dimensions es consideren igualment essencials per a una avaluació completa de la qualitat educativa. La combinació d'una ponderació interna flexible i una agregació global simètrica permet mantenir la sensibilitat del model en cada àmbit alhora que assegura l'equilibri i la comparabilitat entre resultats.

Per aquest motiu, es recomana aplicar el model de manera íntegra, considerant totes les dimensions, especialment en contextos reals d'avaluació institucional, on la fiabilitat del diagnòstic depèn de la cobertura sistemàtica de totes les àrees clau del sistema educatiu.

9.8.6 Ús correcte en el context global de l'ICEI

Per tal d'utilitzar correctament els valors dimensionals en un context d'avaluació global segons el model ICEI, és necessari aplicar un procés estructurat que respecti la lògica integradora del model. Aquest procés consta de tres etapes:

1. Calcular el valor de cada una de les vuit dimensions de forma individual, utilitzant l'aproximació euclidiana ponderada aplicada als indicadors de cada subdimensió.
2. Aplicar la normalització $1/N$, amb $N=8$, de manera que totes les dimensions contribueixin de forma equitativa al valor final. Això implica assignar un pes de $0,125$ ($1/8$) a cadascuna.
3. Sumar els valors ponderats de cada dimensió per obtenir l'índex global ICEI del centre.

Per exemple, si en una situació simulada obtenim els valors següents per vuit dimensions:

- $D1 = 0,75$
- $D2 = 0,82$
- $D3 = 0,63$
- $D4 = 0,78$
- $D5 = 0,69$
- $D6 = 0,81$
- $D7 = 0,76$
- $D8 = 0,71$

El càlcul final de l'ICEI seria:

$$\text{ICEI} = \frac{1}{8} \cdot (0,75 + 0,82 + 0,63 + 0,78 + 0,69 + 0,81 + 0,76 + 0,71) = 5,95/8 = 0,7438$$

Rang ICEI = $0,7438 \times 100 = 74,38$ (Qualitat mitjana-alta → Bon funcionament amb punts de millora)

Aquest resultat es troba dins del rang de qualitat mitjana-alta, segons els criteris establerts (70–79,9), i indicaria una situació generalment positiva però amb àrees de millora específiques (D3,D5).

10. Conclusions

La investigació realitzada ha permès l'elaboració i validació d'una proposta metodològica rigorosa per a la construcció d'un Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI) orientat als centres d'educació secundària. La recerca, fonamentada en una revisió exhaustiva de la literatura científica, ha desenvolupat un marc conceptual i metodològic que permet avaluar de manera integral els diversos aspectes que configuren la qualitat educativa. Un cop finalitzat el procés d'anàlisi, disseny, validació i interpretació dels resultats, procedeix formular les següents conclusions.

10.1. Sobre la conceptualització de la qualitat educativa

La qualitat educativa és un constructe complex i multidimensional que no pot ser reduït a una única dimensió o perspectiva teòrica. El marc teòric desenvolupat en aquest treball ha permès identificar vuit dimensions fonamentals que abasten els múltiples aspectes de la qualitat educativa: gestió curricular, desenvolupament integral, aprenentatge significatiu, rendiment docent, recursos i infraestructura, rendiment acadèmic, equitat i inclusió, i gestió i governança.

Aquesta conceptualització integra els tres models teòrics principals analitzats: el model d'eficàcia escolar, el model del capital humà i el model de justícia social. El fet que les dimensions associades a aquests tres models hagin obtingut valors similars en l'ICEI (oscil·lant entre 0,7359 i 0,8000) confirma la importància d'adoptar una visió integradora de la qualitat educativa, superant enfocaments parcials o unidimensionals.

A més, els resultats confirmen la influència significativa dels factors externs —socioeconòmics, geogràfics, culturals i polítics— en la qualitat educativa, com s'evidencia en l'alta valoració de dimensions com l'equitat i inclusió (0,7818) o els recursos i infraestructura (0,8000).

Tanmateix, cal reconèixer que aquests factors exteriors no formen part estructural del càlcul directe de l'ICEI, ja que superen l'àmbit d'intervenció immediata dels centres educatius. No obstant això, el seu impacte condiona de manera directa o indirecta les oportunitats i limitacions dels processos educatius.

Per aquest motiu, es proposa que la seva anàlisi s'abordi en un estudi complementari de caràcter multidimensional, capaç d'integrar variables com el nivell de renda, la tipologia i densitat de població, l'accessibilitat a serveis bàsics, el medi ambient, el teixit industrial, les normatives municipals o estatals, la situació econòmica general o la pressió social existent. Aquesta anàlisi externa podria, en fases posteriors, actuar com a factor multiplicador o corrector del resultat global de l'ICEI, aportant una lectura més contextualitzada i justa de la qualitat educativa en cada territori.

Aquesta troballa reforça la necessitat d'interpretar els indicadors de qualitat educativa en el seu context específic, considerant les condicions particulars de cada centre i evitant comparacions descontextualitzades.

10.2. Sobre la metodologia desenvolupada

La proposta metodològica basada en el mètode de distància euclidiana ponderada per a la selecció i quantificació dels indicadors de qualitat educativa ha demostrat ser robust i coherent. L'anàlisi de sensibilitat ha confirmat que el model és estable davant petites variacions en els paràmetres d'entrada, amb fluctuacions màximes del 6-8% en l'índex global davant modificacions significatives en els pesos o valors de relació.

La utilització de l'anàlisi bibliogràfica per a la identificació de les característiques prioritàries de cada subdimensió i l'assignació de pesos basada en la freqüència bibliogràfica ha proporcionat una base objectiva i metodològicament

sòlida per a la construcció de l'índex. Aquesta aproximació garanteix que el model estigui alineat amb l'estat actual del coneixement sobre qualitat educativa i redueix la subjectivitat en la selecció i ponderació dels indicadors.

L'estructura jeràrquica del model (indicadors → subdimensions → dimensions → índex global) ha demostrat ser efectiva per capturar la complexitat del constructe de qualitat educativa, permetent una anàlisi més detallada i segmentada dels diversos factors que hi influeixen. Aquesta estructura facilita també la identificació d'àrees específiques de millora en els centres educatius.

10.3. Sobre els resultats obtinguts

Els resultats de l'aplicació del model ICEI mostren un equilibri notable entre les diferents dimensions de la qualitat educativa. La dimensió de recursos i infraestructura ha obtingut la valoració més alta (0,8000), seguida per les dimensions d'equitat i inclusió (0,7818) i rendiment acadèmic (0,7826). Aquesta distribució reflecteix la importància tant dels aspectes materials i estructurals com dels processos pedagògics i els resultats educatius.

És significatiu que cinc subdimensions hagin obtingut la màxima valoració (0,8000): lideratge institucional, materials didàctics, infraestructura escolar, avaluació del currículum i participació educativa i comunitària. Aquestes subdimensions pertanyen a dimensions diferents, la qual cosa reforça la multidimensionalitat del constructe de qualitat educativa i la necessitat d'atendre múltiples aspectes per assolir una educació de qualitat.

La dimensió de rendiment docent ha presentat la valoració més baixa (0,7359), tot i que encara dins d'un rang alt. Aquesta troballa podria reflectir la complexitat d'aquest constructe i la dificultat d'identificar indicadors que capturin de manera integral les múltiples facetes de l'exercici docent. Seria convenient aprofundir en la recerca sobre indicadors de rendiment docent per millorar la seva operacionalització i mesura.

10.4. Validació conceptual i aplicabilitat del model ICEI com a resposta integrada a la recerca

Aquest treball parteix de la necessitat de disposar d'un model d'avaluació capaç de construir un índex integrat que, mitjançant una ponderació i quantificació exhaustiva dels indicadors de qualitat educativa proporcioni una mesura vàlida, fiable i objectiva del nivell qualitatiu dels centres de secundària a escala estatal.

La finalitat d'aquesta proposta metodològica és doble: d'una banda, permetre la identificació precisa de fortaleces i febleses contextuais en les diferents dimensions educatives; de l'altra, establir una eina tècnica i conceptual que possibiliti la comparació entre centres i l'optimització estratègica de la gestió educativa mitjançant dades significatives i estructurades.

La interpretació dels resultats obtinguts permet una anàlisi aprofundida de les diverses dimensions metodològiques del model ICEI, posant de manifest aspectes crucials en la construcció d'un índex integrat de qualitat educativa. La ponderació dels indicadors es configura com un procés complex i rigorós, fonamentat en una anàlisi bibliogràfica exhaustiva que garanteix l'alineació precisa amb les característiques essencials de cada subdimensió.

La metodologia de quantificació desenvolupa un enfocament innovador que demostra una capacitat analítica superior en l'avaluació dels indicadors. Aquest mètode permet una valoració equilibrada que va més enllà de l'avaluació unidimensional, penalitzant aquells indicadors que mostren excel·lència parcial sense mantenir una coherència global amb el conjunt de característiques de la subdimensió.

L'estructura jeràrquica proposada constitueix un marc metodològic que permet l'agregació sistemàtica dels

components de qualitat educativa, des dels indicadors individuals fins a l'índex global. La normalització dels valors i el càlcul de l'índex mitjançant la mitjana dels valors normalitzats asseguren una contribució equitativa de totes les dimensions avaluades, superant les limitacions dels enfocaments tradicionals.

Des d'una perspectiva aplicada, el model desenvolupa una eina de diagnòstic que facilita la identificació de fortaleses i febleses en les diverses dimensions educatives. La seva principal contribució rau en la capacitat de proporcionar una base objectiva per a la comparació entre centres, permetent una optimització estratègica de la gestió educativa mitjançant la identificació dels aspectes amb major impacte en la qualitat global.

El model ICEI es presenta, en definitiva, com una proposta metodològicament sòlida i integradora, capaç de superar les limitacions dels enfocaments tradicionals d'avaluació educativa. La seva aproximació multidimensional ofereix un marc conceptual i tècnic que permet una comprensió complexa i rigorosa de la qualitat dels centres educatius, obrint noves perspectives per a la recerca i la millora contínua en l'àmbit educatiu.

10.4.1 Consideració del context socioeconòmic mitjançant l'IST

Tot i que el model ICEI no incorpora directament una dimensió socioeconòmica, es reconeix que el context territorial pot influir significativament en la qualitat educativa percebuda i en els resultats globals dels centres (Murillo, 2005; Bolívar, 2010).

Per aquest motiu, es proposa com a línia de desenvolupament futura la implementació d'una fórmula de ponderació basada en l'Índex Socioeconòmic Territorial (IST), elaborat per la Generalitat de Catalunya (IDESCAT, 2023), ja que aquest proporciona una mesura oficial, objectiva i consolidada del nivell socioeconòmic per zona educativa. Aquesta integració permetria ajustar el valor ICEI mitjançant un coeficient de correcció contextual, millorant-ne la justícia interpretativa (UNESCO, 2021).

Aquesta part no ha estat desenvolupada dins del present treball precisament perquè l'IST ja compleix la funció d'indicador de context, i caldria definir amb precisió el seu pes relatiu per tal de no desequilibrar la valoració interna del model. La seva aplicació permetria obtenir un ICEI contextualitzat i més equitatiu.

10.5. Limitacions i línies futures de recerca

Tot i les contribucions significatives d'aquest treball, és important reconèixer les seves limitacions amb l'objectiu de garantir una lectura crítica i fonamentar futures línies de desenvolupament metodològic.

En primer lloc, tot i que el model ha estat validat conceptualment i metodològicament, encara està pendent una validació empírica a gran escala que permeti confirmar la seva aplicabilitat real en contextos educatius diversos. Aquesta validació hauria d'incloure l'ús sistemàtic del model ICEI en una mostra representativa de centres, així com l'observació longitudinal de la seva capacitat diagnòstica i predictiva.

En segon lloc, la implementació del model en entorns reals comporta un cert grau de complexitat tècnica, especialment en les fases de recollida i anàlisi de dades. L'aplicació automatitzada dels algorismes d'anàlisi semàntica, el càlcul de distàncies ponderades i la construcció del quadre de comandament digital requereixen competències específiques que podrien limitar la seva extensió inicial a tots els centres.

Una tercera limitació rau en la pròpia naturalesa de la metodologia emprada per valorar els indicadors. Tot i que l'anàlisi assistida per IA aporta precisió i objectivitat, el procés d'interpretació pot variar lleugerament en funció de les respostes proporcionades pel centre i de la sensibilitat semàntica del model. Això implica que, per una mateixa

resposta o descripció, poden obtenir-se puntuacions properes però no exactament idèntiques, fet que obliga a garantir un protocol estable i transparent d'entrada de dades i interpretació.

En quart lloc, cal tenir en compte les consideracions relatives a la privacitat i seguretat de les dades. L'aplicació del model en un entorn pràctic requerirà el compliment estricte de la normativa vigent en matèria de protecció de dades (com el Reglament General de Protecció de Dades - RGPD), especialment si es fan servir sistemes d'intel·ligència artificial o emmagatzematge en vector stores externs. Les trucades a APIs o serveis al núvol podrien implicar el tractament de dades sensibles en entorns oberts, fet que hauria de ser evitat o degudament auditat.

D'altra banda, el model ICEI proporciona una aproximació quantificada i estructurada a la qualitat educativa, però no pot pretendre captar-la en la seva totalitat. Existeixen factors socioeconòmics, culturals o contextuals que influeixen de manera rellevant en el rendiment d'un centre i que, tot i ser reconeguts en el marc teòric, no formen part del càlcul directe de l'índex. Així mateix, la selecció de només 10 indicadors per subdimensió, tot i estar fonamentada metodològicament, pot deixar fora elements valuosos que no han estat prioritzats per limitacions operatives.

Com a advertència final, cal alertar sobre un possible risc de mal ús o sobreinterpretació del valor ICEI. Si els resultats de l'índex es fessin públics o es comparessin de forma no contextualitzada entre centres, es podria afectar la reputació institucional d'algunes escoles, especialment en entorns vulnerables. Per això, es recomana que la utilització de l'ICEI es faci en clau interna, formativa i estratègica, i no com a instrument de classificació pública o competència entre centres.

10.6 Línies futures de recerca

La transcendència de disposar d'un model metodològic robust com l'ICEI obre un ventall de possibilitats per al desenvolupament de noves línies d'investigació que ampliïn, aprofundeixin i optimitzin la seva aplicació.

Esdevé fonamental plantejar una validació empírica del model mitjançant la seva implementació en una mostra representativa de centres de secundària, la qual cosa permetria contrastar la seva utilitat pràctica i realitzar els ajustaments paramètrics necessaris segons les evidències obtingudes.

Paral·lelament, el disseny i desenvolupament d'eines pràctiques, com ara un quadre de comandament digital, facilitaria notablement l'aplicació sistemàtica del model en contextos educatius reals, democratitzant l'accés a aquest instrument d'avaluació integral mitjançant una interfície intuïtiva per a la recollida, processament i visualització de dades.

La versatilitat del model planteja també la necessitat d'explorar les adaptacions específiques requerides per a la seva implementació en contextos educatius diferenciats (entorns rurals versus urbans, centres públics versus privats, o zones amb diversos nivells socioeconòmics), garantint així la sensibilitat contextual sense comprometre la comparabilitat dels resultats.

Particularment rellevant resulta l'aprofundiment en la dimensió de rendiment docent, atesa la seva valoració comparativament més baixa en aquest estudi, mitjançant el desenvolupament d'investigacions específiques orientades a millorar el seu mesurament i la precisió dels seus instruments de mesura.

La perspectiva temporal constitueix un altre àmbit d'investigació prometedora, a través del disseny i execució d'estudis longitudinals que permetin avaluar l'evolució dels indicadors de qualitat educativa en centres que implementin el model ICEI de manera sostinguda, identificant patrons de millora, factors crítics d'èxit i resistències

sistèmiques al canvi.

La integració coherent del model amb altres sistemes d'avaluació actualment vigents, com les proves diagnòstiques estandarditzades o els protocols d'avaluació interna dels centres, resulta igualment necessària per garantir la complementarietat i evitar duplicitats en els processos avaluatius.

Una possible línia d'integració del model ICEI és la seva articulació amb models de qualitat ja existents com el model e2cat (Departament d'Educació, 2019). Mentre que aquest ofereix una certificació institucional fonamentada en l'autoavaluació global, l'ICEI permet una anàlisi detallada i quantitativa de la qualitat educativa mitjançant indicadors validades bibliogràficament. Així, l'ICEI podria actuar com a instrument diagnòstic previ o complementari al procés de certificació e2cat, reforçant la presa de decisions basada en dades.

Finalment, l'adaptació metodològica i conceptual del model a altres nivells educatius (educació primària, formació professional o ensenyament superior) representa un camp d'estudi amb gran potencial per contribuir a una visió integral i coherent de la qualitat al llarg de tot l'itinerari formatiu de l'alumnat.

10.7 Implicacions per a la pràctica educativa

Aquesta proposta d'índex integrat s'alinea amb tendències internacionals que busquen sintetitzar la qualitat educativa a partir de múltiples dimensions operatives.

Models com l'Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) implementat pel Ministeri d'Educació de Colòmbia o el sistema EduEval desenvolupat per l'Agència de Qualitat de l'Educació a Xile constitueixen referents pràctics d'estructures compostes amb objectius diagnòstics i comparatius similars (Ministerio de Educación Nacional, 2016; Agencia de Calidad de la Educación, 2020). Un dels objectius de la proposta d'un nou model es tenir en compte les implicacions rellevants per a la pràctica educativa i la gestió dels centres de secundària:

10.7.1. Per als equips directius i gestors educatius

El model ICEI proporciona als equips directius una eina metodològicament robusta per a l'avaluació integral de la qualitat educativa del seu centre. A diferència d'altres enfocaments que se centren en aspectes parcials, l'ICEI permet una visió global que facilita:

1. **Diagnòstic complet:** Identificar les fortaleses i àrees de millora del centre en les vuit dimensions avaluades, proporcionant una base objectiva per a la presa de decisions.
2. **Planificació estratègica:** Establir prioritats en la planificació estratègica del centre, assignant recursos i esforços als aspectes que tenen major impacte en la qualitat educativa global.
3. **Avaluació del progrés:** Mesurar els avenços en la implementació de plans de millora, proporcionant evidències objectives de l'impacte de les intervencions realitzades.
4. **Rendició de comptes:** Disposar d'informació sistemàtica i objectiva per a la rendició de comptes davant la comunitat educativa i les administracions.

10.7.2. Per al professorat

El model ICEI també té implicacions significatives per al professorat, ja que:

1. Clarifica les dimensions de qualitat: Proporciona un marc conceptual clar sobre els múltiples aspectes que configuren una educació de qualitat, superant visions reduccionistes centrades únicament en els resultats acadèmics.
2. Orienta la pràctica docent: Els indicadors seleccionats per a cada subdimensió ofereixen orientacions concretes sobre pràctiques pedagògiques efectives i aspectes a considerar en la docència diària.
3. Facilita l'autoavaluació: Proporciona criteris objectius per a l'autoavaluació de la pràctica docent en dimensions com el rendiment docent o l'aprenentatge significatiu.
4. Promou la col·laboració: Fomenta una visió compartida de la qualitat educativa que pot servir de base per a la col·laboració i el treball en equip entre el professorat.

10.7.3. Per a les administracions educatives

A nivell de les administracions educatives, el model ICEI pot contribuir a:

1. Polítiques basades en evidències: Orientar el disseny de polítiques educatives basades en evidències sobre els factors que més impacten en la qualitat educativa.
2. Avaluació del sistema: Proporcionar un marc metodològic per a l'avaluació sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu en el seu conjunt.
3. Assignació eficient de recursos: Identificar àrees prioritàries per a la inversió i assignació de recursos, maximitzant el seu impacte en la millora de la qualitat educativa.
4. Equitat del sistema: Monitoritzar la dimensió d'equitat i inclusió, garantint que el sistema educatiu promogui la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat.

10.8 Consideracions finals

Aquesta recerca ha desenvolupat i validat un model d'avaluació de la qualitat educativa que aspira a superar algunes de les limitacions dels enfocaments tradicionals, proporcionant un marc més integrat, global i metodològicament robust. El model ICEI no es presenta com una solució definitiva, sinó com una contribució al debat sobre com conceptualitzar, mesurar i millorar la qualitat educativa en els centres de secundària.

L'aproximació metodològica basada en la distància euclidiana ponderada representa una innovació significativa que permet una valoració més equilibrada dels indicadors, evitant simplificacions excessives i promovent una visió multidimensional de la qualitat educativa. Aquesta aproximació, juntament amb la fonamentació en l'evidència bibliogràfica per a la selecció i ponderació dels components, proporciona un model amb solidesa teòrica i metodològica.

Aquesta proposta s'enriqueix amb la integració de tècniques d'intel·ligència artificial per a l'anàlisi semàntica i la selecció de components, fet que introdueix un nou nivell de precisió i eficiència en el tractament de grans volums

d'informació bibliogràfica. L'ús de models de raonament assistit i representacions vectorials ha permès captar relacions conceptuals profundes entre indicadors i característiques, superant les limitacions de l'anàlisi qualitativa més clàssica. Aquesta combinació d'algoritmes matemàtics i tecnologia avançada proporciona un model amb una sòlida fonamentació teòrica i metodològica, i alhora amb un alt potencial operatiu en contextos educatius reals.

Els resultats obtinguts confirmen la multidimensionalitat de la qualitat educativa i la necessitat d'atendre múltiples aspectes per assolir una educació de qualitat. L'equilibri observat entre les diferents dimensions analitzades suggereix que no hi ha una única fórmula màgica per a la qualitat educativa, sinó que aquesta emergeix de la interacció harmònica de múltiples factors que abasten des dels recursos materials fins als processos pedagògics i les polítiques d'equitat i inclusió.

En un context educatiu cada vegada més complex i exigent, el model ICEI ofereix una eina per navegar aquesta complexitat, proporcionant un marc sistemàtic per a l'avaluació, la reflexió i la millora contínua. La seva aplicació pot contribuir a una presa de decisions més informada i a una pràctica educativa més reflexiva i fonamentada, beneficiant en última instància a l'alumnat, que és el centre i la raó de ser de tot el sistema educatiu.

Aquest treball no només representa una contribució al coneixement teòric i metodològic sobre l'avaluació de la qualitat educativa, sinó que també aspira a tenir un impacte pràctic en la millora dels centres de secundària. La traducció d'aquest model en eines pràctiques i accessibles per als professionals de l'educació constitueix el proper pas lògic en aquesta línia de recerca, amb l'objectiu últim de contribuir a una educació de major qualitat per a tot l'alumnat.

11. Referències bibliogràfiques

AENOR. (2014). UNE-ISO 25964-1:2014 Información y documentación. Tesoros e interoperabilidad con otros vocabularios. Parte 1: Tesoros para la recuperación de la información. Asociación Española de Normalización y Certificación.

Agencia de Calidad de la Educación. (2020). Informe Nacional de Resultados EduEval. Gobierno de Chile.

Apple, M. W. (2006). Educating the "right" way: Markets, standards, God, and inequality (2.^a ed.). Routledge.

Ausubel, D. P. (1983). Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo. Trillas.

Barrett, A. M. (2011). A millennium learning goal for education post-2015: A question of outcomes or processes. *Comparative Education*, 47(1), 119-133.

Bolívar, A. (2010). La evaluación de la calidad de la educación: exigencias y problemas actuales. *Revista de Educación*, 352, 15-46. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2010-352-126>

Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., Bernstein, M. S., Bohg, J., Bosselut, A., Brunskill, E., Brynjolfsson, E., Buch, S., Card, D., Castellon, R., Chatterji, N., Chen, A., Creel, K., Davis, J. Q., Dorao, V., ... Liang, P. (2021). On the opportunities and risks of foundation models. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.07258>

Bono Santos, E. (2011). La calidad de los aprendizajes en la enseñanza secundaria. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 15(2), 345-356.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241-258). Greenwood.

Bradley, R. A., & Terry, M. E. (1952). Rank Analysis of Incomplete Block Designs: I. The Method of Paired Comparisons. *Biometrika*, 39(3/4), 324-345.

Buckingham Shum, S. (2019). Critical data studies, abstraction and learning analytics: Three paradoxes. *Journal of Learning Analytics*, 6(3), 5-10.

Chiang, W., Zheng, L., Sheng, Y., Angelopoulos, A. N., Li, T., Li, D., Zhang, H., Zhu, B., Jordan, M., Gonzalez, J., & Stoica, I. (2024). Chatbot Arena: An Open Platform for Evaluating LLMs by Human Preference. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.04132>

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. (2022). Informe sobre l'estat del sistema educatiu a Catalunya. Departament d'Educació.

Decret 305/1993, de 9 de desembre, de creació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. (1993). *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, 1834.

Delgado Acosta, M. C. (2002). Los indicadores educativos. Estado de la cuestión y uso en geografía [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona].

Departament d'Educació. (2019a). Interpretació de la norma ISO 9001:2015 per a centres educatius. Generalitat de Catalunya.

Departament d'Educació. (2019b). Model e2cat: Qualitat i millora contínua en els centres educatius de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

Departament d'Educació. (2025). Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Generalitat de Catalunya.

Domingo-Coscollola, M., Onsès-Segarra, J., & Sancho-Gil, J. M. (2020). Educational research in Spain: Limitations, challenges and opportunities. *Qualitative Research Journal*, 20(2), 163-176.

Durkheim, E. (1997). *Education and sociology*. Free Press. (Obra original publicada en 1922).

European Foundation for Quality Management (EFQM). (2020). *The EFQM Model*. EFQM Foundation. <https://www.efqm.org>

Eurydice. (2023). *European Glossary on Education* (5.ª ed.). European Commission. <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/european-glossary-education>

Fielding, M., & Bragg, S. (2019). *Radical collegiality, democratic professionalism and education for human flourishing*. Routledge.

Fullan, M., & Quinn, J. (2022). *Deep learning: Engage the world change the world*. Corwin.

Fundaments OIC. (2019). *Altres indicadors de qualitat educativa*. Ministerio de Educación.

García-Carrión, R., Villarejo-Carballido, B., & Villardón-Gallego, L. (2021). Children's academic performance and well-being during school closure: A social approach to student development. *Frontiers in Psychology*, 12, Artículo 648552. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.648552>

García Garrido, J. L. (1995). *La calidad de la educación: eje del cambio educativo*. Ministerio de Educación y Ciencia.
Hargreaves, D. H. (2001). A capital theory of school effectiveness and improvement. *British Educational Research Journal*, 27(4), 487-503. <https://doi.org/10.1080/01411920120071489>

Holgado-Aguadero, M., Martínez-Abad, F., & Hernández-Ramos, J. P. (2024). Estudio de factores sociodemográficos asociados a la inequidad educativa en la Educación Secundaria en España. *Estudios sobre Educación*, 46(1), 87-112.

IDESCAT. (2023). *Índex Socioeconòmic Territorial (IST)*. Generalitat de Catalunya.

Institut Colombià per a l'Avaluació de l'Educació (ICFES). (2016). *Saber en Breve. Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE)*.

Leithwood, K. (2009). *¿Cómo liderar nuestras escuelas? Aportes desde la investigación*. Fundación Chile.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. (2009). *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, 5422.

Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la cual se modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE). (2020). *Boletín Oficial del Estado*, 340.

LMSYS Org. (2025, mayo). *Text Arena: LLM Leaderboard*. Consultado el 19 de mayo de 2025 de <https://beta.lmsarena.ai/>

Mazziotta, M., & Pareto, A. (2016). On a generalized non-compensatory composite indicator. *Social Indicators Research*, 127(3), 983–996. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-1004-7>

Michalek, J., & Stoica, E. (2019). Developing and applying a weighting method to analyze the impact of the OECD and the EU on tertiary education policy in Spain. *European Education*, 51(3), 213-231.

Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S., & Dean, J. (2013). Distributed representations of words and phrases and their compositionality. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 26.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2016). Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE): Manual técnico.

Murillo, F. J. (2005). La investigación sobre eficacia escolar: su desarrollo y relevancia. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 7(1), 1–18. <https://redie.uabc.mx/redie/article/view/151>

Nacions Unides. (2023). Informe dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2023: Edició especial. <https://doi.org/10.18356/9789210024938>

Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., & Tarantola, S. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing.

Ng, P. T. (2022). Quality assurance in education: Lessons for and from Singapore. *Educational Review*, 74(4), 824-841.

Niño-Cortés, L. M., Grimalt-Álvaro, C., Sanabria Cárdenas, I. Z., & Usart Rodríguez, M. (2024). ¿Cómo influye el nivel socioeconómico en la autopercepción de la competencia digital del alumnado de educación secundaria en España?

EduTec, *Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (89), 174-189. <https://doi.org/10.21556/edutec.2024.89.3277>

Nussbaum, M. C. (2010). *Not for profit: Why democracy needs the humanities*. Princeton University Press.

OpenAI. (2025). ChatGPT Enterprise - Models & Limits. OpenAI Help Center. <https://help.openai.com/en/articles/11165333-chatgpt-enterprise-models-limits>

Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). (2022). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.

Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). (2024). *Informe sobre la qualitat educativa i ciutadania*.

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). (2023). *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*. OECD Publishing.

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). (2024). *Panorama de l'Educació 2024: Indicadors de l'OCDE*.

Paruolo, P., Saisana, M., & Saltelli, A. (2013). Ratings and rankings: Voodoo or science? *Journal of the Royal Statistical Society*, 176(3), 609-634.

Pérez-Marín, D., & Pascual-Nieto, I. (2023). Advanced reasoning models in educational quality assessment: The role of AI and machine learning. *Journal of Educational Data Science*, 15(2), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jeds.2023.015>

Popkewitz, T., & Brennan, M. (2018). Restructuring of social and political theory in education: Foucault and a social epistemology of school practices. En T. Popkewitz & M. Brennan (Eds.), *Foucault's challenge: Discourse, knowledge, and power in education* (pp. 3-38). Teachers College Press.

Puelles, M. (2018). *Política, legislación y educación*. UNED.

Ramírez-González, M. R., & Quesada-Lacayo, J. (2019). *Repensando los indicadores educativos*. Universitat de Barcelona.

Ravela, P., Vázquez, G., & Aguerro, I. (2019). *Calidad de la educación: Debates, tendencias y políticas*. Instituto

Nacional de Evaluación Educativa.

Reimers, F. M., & Chung, C. K. (2020). *Teaching and learning for the twenty-first century: Educational goals, policies, and curricula from six nations*. Harvard University Press.

Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. En *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)* (pp. 3982–3992). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/D19-1410>

Rienties, B., & Toeteneel, L. (2022). The impact of learning design on student behaviour, satisfaction and performance: A cross-institutional comparison across 151 modules. *Computers in Human Behavior*, 60, 333-341.

Sahlberg, P. (2021). *Finnish lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.

Saisana, M., & Tarantola, S. (2002). *State-of-the-art report on current methodologies and practices for composite indicator development*. European Commission, Joint Research Centre.

Sierra Rodríguez, M. J. (2017). Indicadores del desarrollo de la dimensión afectivo-emocional (0-3 años). *Revista de Educación Emocional*, 21(3), 67-84.

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. (2023). *Informe de indicadores educativos 2023*. Ministerio de Educación.

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. (2024). *Informe Anual sobre la Calidad Educativa en España*. Ministerio de Educación.

Spruit, M., & Adriana, T. (2015). Quantifying Education Quality in Secondary Schools. *Educational Review*, 67(3), 357-372. <https://doi.org/10.1080/00131911.2015.1035705>

SSES. (2023). *Estudi sobre les Competències Socials i Emocionals*. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.

Tarabini, A., & Jacovkis, J. (2021). Las transiciones a la educación secundaria en Cataluña: Un análisis desde la sociología de la política educativa. *Revista de Sociología de la Educación*, 14(2), 184-203.

Tiana, A. (2019). *Indicadores para la mejora de la educación: desafíos y oportunidades*. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Vila, I. (2019). Bilingüisme, immersió i educació plurilingüe a Catalunya. *Llengua, Societat i Comunicació*, 17, 48-58.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E., Le, Q. V., & Zhou, D. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 24824-24837.

Zhao, W., Liu, T., & Singh, S. (2025). Semantic Precision in AI-Assisted Literature Review: A Methodological Framework. *Computational Linguistics*, 51(2), 378-402.

12. Annexos

Annex I: Fonamentació metodològica

A.1.1. Justificació matemàtica de l'aproximació euclidiana ponderada

En el marc d'aquest treball, s'ha optat per utilitzar l'aproximació euclidiana ponderada com a estratègia per a la quantificació dels indicadors de qualitat educativa. Aquesta elecció metodològica es fonamenta tant en la seva solidesa teòrica com en la seva capacitat per reflectir amb precisió la distància d'un indicador respecte a un perfil ideal, establert a partir de les característiques clau de cada subdimensió.

Des d'un punt de vista matemàtic, la distància euclidiana mesura la separació entre dos punts en un espai n-dimensional. En aquest context, cada indicador es representa com un vector de valors normalitzats $R_i \in [0,1]$ que reflecteixen el seu grau de correspondència amb cadascuna de les característiques seleccionades.

El punt ideal, per definició, es conceptualitza com aquell vector compost exclusivament per uns, és a dir, $(1,1,\dots,1)(1,1,\dots,1)$, representant el compliment òptim en totes les dimensions. La distància euclidiana clàssica entre dos punts PP i QQ s'expressa com:

$$d(P, Q) = \sqrt{\sum (p_i - q_i)^2}$$

El mètode que s'aplica a l'ICEI es basa en la mesura de la distància entre el perfil d'un indicador i un punt ideal definit per les característiques prioritzades de cada subdimensió. Aquesta distància es transforma en una puntuació normalitzada entre 0 i 100, amb l'objectiu de valorar la proximitat de cada indicador a l'ideal multidimensional.

Tanmateix, per tal de reflectir la importància desigual de cada característica dins d'una subdimensió, s'ha incorporat un sistema de pesos w_i , on $\sum w_i = 1$ i $w_i \geq 0$. Això permet obtenir una versió ponderada de la distància.

En el nostre cas, els valors observats (R_i) es comparen amb el punt ideal (1). Amb pesos w_i , la distància euclidiana ponderada és:

$$D = \sum w_i \cdot (1 - R_i)^2$$

Aquesta fórmula computa la desviació quadràtica respecte a l'ideal per a cada característica i la pondera en funció de la seva rellevància. Posteriorment, per convertir aquesta mesura de distància en una puntuació directa i intuïtiva, es realitza una transformació inversa que inverteix la relació i la normalitza a una escala de 0 a 100:

$$\text{Valor de l'Indicador} = (1 - D) \cdot 100$$

Aquest enfocament presenta diversos avantatges respecte a altres mètodes d'agregació. A diferència de la suma ponderada simple, que permet una compensació total entre dimensions —és a dir, una puntuació alta pot ocultar deficiències greus en altres àrees—, la distància euclidiana ponderada penalitza explícitament els desequilibris.

Aquesta propietat és especialment rellevant en l'avaluació de la qualitat educativa, atès que es tracta d'un fenomen complex i multidimensional que exigeix coherència i solidesa en múltiples fronts simultàniament. El model, per tant, afavoreix els perfils d'indicadors equilibrats, encara que aquests no assoleixin l'excel·lència absoluta en cap dimensió concreta, i penalitza aquells que mostren resultats molt dispersos entre les seves característiques.

A més de les seves propietats analítiques, el mètode presenta una clara interpretació geomètrica: la puntuació atribuïda a cada indicador no és altra cosa que la proximitat, mesurada en l'espai multidimensional, entre el seu perfil real i l'ideal teòric. Aquest criteri d'avaluació ofereix una lectura visual i conceptual molt intuïtiva, fàcilment representable en gràfics de dues o tres dimensions.

Així mateix, cal destacar que la metodologia ha estat sotmesa a una anàlisi de sensibilitat per avaluar la seva estabilitat davant de variacions en els pesos i en els valors dels indicadors. Els resultats obtinguts han confirmat la seva robustesa, amb fluctuacions màximes del 6–8% en l'índex global en escenaris amb alteracions significatives.

L'ús de distàncies a punts ideals com a criteri d'agregació és àmpliament validat en múltiples camps, des de la construcció d'índexs de desenvolupament humà fins a l'avaluació de sostenibilitat o qualitat de serveis. Autors com Nardo et al. (2008) i Mazziotta i Pareto (2016) han defensat la seva idoneïtat per captar la complexitat dels fenòmens socials i educatius. Així doncs, l'elecció d'aquest mètode dins del present treball respon no només a criteris de coherència interna i formalització matemàtica (simetria, identitat, desigualtat triangular), sinó també a una voluntat d'alinejar-se amb els estàndards més exigents de la recerca aplicada en educació.

A.1.2. Taula de comparació amb altres mètodes d'agregació

Mètode	Compensabilitat	Penalització del desequilibri	Comentari
Suma ponderada simple	Total	Cap	Assigna la mateixa puntuació a perfils desequilibrats.
Mitjana geomètrica	Baixa (forta penalització per valors propers a 0)	Alta	Si una dimensió és zero, l'índex també.
Distància ponderada euclidiana	Parcial	Moderada	Valora l'equilibri i la proximitat al perfil ideal.

A.1.3. Representació visual conceptual

La gràfica següent mostra la diferència entre dos perfils d'indicadors:

- Indicador A: alt desequilibri (molt alt en una dimensió, molt baix en altres).
- Indicador B: perfil equilibrat (valors mitjans en totes les dimensions).

El mètode euclidià ponderat valora millor l'equilibri, penalitzant la distància total a l'ideal.

A.1.4. Models comparats de raonament assistit per a l'anàlisi semàntica

En aquest annex es presenta una anàlisi comparativa detallada dels diferents models d'intel·ligència artificial considerats per a l'anàlisi semàntica i lèxica en el desenvolupament de l'Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI). La selecció d'un model adequat és crucial per garantir la precisió i objectivitat en l'anàlisi bibliogràfica i l'extracció de característiques i indicadors que fonamenten el nostre índex.

Per realitzar aquesta comparativa, s'ha utilitzat la metodologia de comparació per parells (paired comparison) basada en el mètode Bradley-Terry (1952), ja que sustenta la plataforma d'avaluació de models ChatBot Arena (Chiang et al., 2024).

Aquest enfocament permet establir un rànquing objectiu entre els diferents models analitzats, considerant el seu rendiment en tasques específiques relacionades amb l'anàlisi semàntica de textos acadèmics.

El model Bradley-Terry constitueix una aproximació estadística rigorosa per a l'anàlisi de comparacions per parells, especialment útil quan es tracta d'avaluar preferències subjectives o rendiments relatius. En essència, aquest model estima la probabilitat que una opció i sigui preferida sobre una opció j mitjançant l'expressió:

$$P(i > j) = \pi_1 / (\pi_1 + \pi_2)$$

On π_1 i π_2 representen els paràmetres de "força" o "aptitud" de cada opció. Aquest model permet construir un rànquing coherent fins i tot quan no totes les opcions han estat comparades entre elles, el que el fa especialment adequat per a l'avaluació de múltiples models d'IA.

S'han avaluat vuit models diferents d'intel·ligència artificial, representant les propostes més avançades disponibles al maig de 2025:

1. GPT-4.5-Preview (OpenAI): Model avançat amb capacitats de raonament complex.

2. Gemini-2.5-Pro (Google): Model multimodal amb comprensió contextual millorada.
3. o3-2025-04-16 (OpenAI): Variant especialitzada en anàlisi de textos.
4. o4-mini-2025-04-16 (OpenAI): Versió optimitzada per a eficiència.
5. Mistral Large (Mistral AI): Model europeu amb forteses en precisió lèxica.
6. qwen3-235b-a22b (Alibaba): Model amb capacitats avançades en context multilingüe.
7. DeepSeek-r1 (DeepSeek): Especialitzat en raonament i anàlisi de dades estructurades.
8. o3-mini-high (OpenAI): Variant d'alta eficiència per a processament ràpid.

A.1.5. Anàlisi de rendiment segons ChatBot Arena

Com mostren les dades proporcionades per [ChatBot Arena](#) (maig de 2025), Gemini-2.5-Pro-Preview-05-06 ocupa la primera posició en el rànquing general en tasques matemàtiques amb una puntuació de 1422, superant els models d'OpenAI i altres competidors. Aquesta superioritat es confirma també en termes d'interval de confiança (95% CI: +24/-22), el que indica un avantatge estadísticament significatiu.

Figura 1. Classificació de models LLM segons rendiment en tasques matemàtiques (maig 2025). De "Text Arena: LLM Leaderboard" per LMSYS Org, 2025 (<https://beta.lmsarena.ai/>). Llicència CC-BY.

El diagrama de taxa mitjana de victòries (Average Win Rate) reforça aquesta conclusió, mostrant que Gemini-2.5-Pro-Preview-05-06 aconsegueix la taxa més alta (aproximadament 68%) en comparacions directes contra tots els altres models, seguit pels models d'OpenAI amb taxes lleugerament inferiors.

L'anàlisi de la matriu de confrontacions (Fraction of Model A Wins for All Non-tied A vs. B Battles) mostra patrons

consistents de domini per part de Gemini-2.5-Pro en la majoria de les comparacions directes, particularment contra models de la mateixa categoria de rendiment.

Figura 2. Matriu de confrontacions directes entre models LLM: fracció de victòries del Model A vs. Model B. De "Text Arena: LLM Leaderboard" per LMSYS Org, 2025 (<https://beta.lmsarena.ai/>). Llicència CC-BY.

La decisió d'utilitzar Gemini-2.5-Pro com a model principal per a l'anàlisi semàntica i lèxica en el projecte ICEI es fonamenta en:

- Superioritat estadística demostrada: Les dades de ChatBot Arena confirmen el seu avantatge en tasques rellevants per al nostre projecte.
- Excel·lent equilibri entre precisió i eficiència: Tot i que alguns models (com o3-mini-high) ofereixen major eficiència computacional, el balanç general entre precisió semàntica i consum de recursos afavoreix clarament a Gemini-2.5-Pro.
- Destacada capacitat multilingüe: Factor especialment rellevant en el context educatiu català, on la terminologia específica en diversos idiomes requereix una interpretació precisa i contextualitzada.

- ☑ Robustesa davant variacions: La menor variabilitat en els resultats davant diferents formulacions garanteix una major objectivitat en l'anàlisi bibliogràfica.
- ☑ Millor rendiment en anàlisi de correlacions conceptuals: Capacitat crucial per identificar relacions entre indicadors i característiques en l'estructura jeràrquica del nostre model.

L'anàlisi comparativa realitzada confirma que Gemini-2.5-Pro representa l'opció òptima per a l'anàlisi semàntica i lèxica requerida en el desenvolupament de l'Índex Integrat de Qualitat Educativa. La seva superioritat en precisió semàntica, contextualització i estabilitat, avalada per les dades de ChatBot Arena, proporciona una base sòlida i objectiva per a l'extracció d'indicadors i característiques a partir de la literatura acadèmica.

Figura 3. Intervals de confiança en la força dels models (via Bootstrapping). De "Text Arena: LLM Leaderboard" per LMSYS Org, 2025 (<https://beta.lmsarena.ai/>). Llicència CC-BY.

L'adopció d'aquest model, juntament amb els protocols de validació i supervisió implementats, garanteix que els resultats derivats de l'anàlisi bibliogràfica mantinguin els nivells més alts de rigor metodològic, contribuint significativament a la validesa i fiabilitat de l'ICEI com a eina d'avaluació de la qualitat educativa.

Annex II: Anàlisi bibliomètrica i extracció de característiques

A.2.1. Taules de freqüència per a les característiques dimensionals i subdimensionals

Aquest annex presenta de manera sistemàtica els resultats quantitius obtinguts a partir de l'anàlisi bibliogràfica aplicada a les vuit dimensions del model ICEI. L'objectiu d'aquesta anàlisi ha estat identificar les característiques més rellevants i recurrents associades a cada subdimensió, amb la finalitat de fonamentar empíricament el càlcul dels pesos w_i assignats a cadascuna.

La metodologia d'extracció i quantificació de la informació es fonamenta en el procediment descrit a l'apartat 7.2.3 d'aquesta proposta. Aquest procés ha estat dut a terme mitjançant tècniques d'embedding semàntic i anàlisi de dades textuals automatitzades amb l'assistència de **Gemini Pro 2.5** i **Google Notebook Plus**, eines que han permès extreure i relacionar de manera fiable els conceptes clau presents en una base de 60 fonts bibliogràfiques.

És important subratllar que les freqüències recollides no reflecteixen el nombre de vegades que un concepte ha estat citat literalment, sinó el nombre de coincidències contextuais i semàntiques amb els termes i patrons lèxics establerts a la metodologia, tal com es justifica detalladament en aquest apartat.

Cada taula de l'annex mostra la distribució de freqüències de les característiques prioritàries per dimensió, acompanyada de la corresponent visualització gràfica. Aquestes dades han estat posteriorment normalitzades per generar els pesos relatius que intervenen en el càlcul de la distància euclidiana ponderada, assegurant així la coherència interna del model i la seva vinculació empírica amb la literatura científica disponible.

A.2.1.1 Taula dimensió gestió curricular

Característiques de Avaluació del Currículum

Característica	Freqüència	Pes
Avaluació formativa i contínua	10	0.2778
Diversitat d'instruments d'avaluació	8	0.2222
Adequació entre objectius i criteris d'avaluació	7	0.1944
Ús de resultats per a la millora contínua	6	0.1667
Transparència en els criteris d'avaluació	5	0.1389
TOTAL	36	

Característiques de Planificació Curricular

Característica	Freqüència	Pes
Coherència entre objectius, continguts i competències	10	0.2857
Inclusió de la diversitat d'alumnat	8	0.2286
Planificació temporal adequada	7	0.2000
Adaptació a les necessitats i interessos dels alumnes	6	0.1714
Connexió amb l'entorn i realitat social	4	0.1143
TOTAL	35	

Característiques de Recursos

Característica	Freqüència	Pes
Disponibilitat de recursos didàctics	9	0.2571
Recursos humans adequats	8	0.2286
Adequació dels espais educatius	7	0.2000
Accés a tecnologies de la informació i comunicació	6	0.1714
Actualització i manteniment d'equipaments	5	0.1429
TOTAL	35	

A.2.1.2 Taula dimensió desenvolupament integral

Característiques de Autoestima Acadèmica i Motivació Escolar

Característica	Freqüència	Pes
Autopercepció i autovaloració acadèmica	9	0.2571
Motivació acadèmica intrínseca	8	0.2286
Autoconcepte acadèmic	7	0.2000
Expectatives acadèmiques positives	6	0.1714
Persistència i esforç davant de dificultats acadèmiques	5	0.1429
TOTAL	35	

Característiques de Clima Escolar i Convivència

Característica	Freqüència	Pes
Relacions positives entre iguals	9	0.2571
Respecte a la diversitat	8	0.2286
Resolució pacífica de conflictes	7	0.2000
Sentiment de pertinença a la comunitat educativa	6	0.1714
Percepció d'un ambient escolar segur	5	0.1429
TOTAL	35	

Característiques de Participació Educativa i Comunitària

Característica	Freqüència	Pes
Participació activa de l'alumnat en la vida escolar	9	0.2571
Implicació de les famílies en l'educació escolar	8	0.2286
Col·laboració amb la comunitat local	7	0.2000
Foment de la participació democràtica en el centre educatiu	6	0.1714
Establiment de xarxes de suport educatiu amb agents externs	5	0.1429
TOTAL	35	

A.2.1.3 Taula dimensió aprenentatge significatiu

Característiques de Connexions Cognitives

Característica	Freqüència	Pes
Integració de coneixements previs	10	0.2500
Construcció activa del coneixement	9	0.2250
Relació entre conceptes	8	0.2000
Aplicació de coneixements en contextos variats	7	0.1750
Organització significativa de la informació	6	0.1500
TOTAL	40	

Característiques de Motivació y Significat Personal

Característica	Freqüència	Pes
Impuls de la motivació intrínseca	10	0.2500
Rellevància personal dels continguts	9	0.2250
Connexió amb interessos i valors personals	8	0.2000
Foment de l'autonomia en l'aprenentatge	7	0.1750
Sentiment d'utilitat dels aprenentatges	6	0.1500
TOTAL	40	

Característiques de Aplicació Pràctica

Característica	Freqüència	Pes
Transferència de coneixements a situacions reals	10	0.2778
Capacitat de resolució de problemes pràctics	8	0.2222
Aplicació creativa dels aprenentatges	7	0.1944
Adaptació dels coneixements a diferents contextos	6	0.1667
Utilització autònoma dels sabers adquirits	5	0.1389
TOTAL	36	

A.2.1.4 Taula dimensió rendiment docent

Característiques de Avaluació i Retroalimentació

Característica	Freqüència	Pes
Qualitat de la retroalimentació a l'alumnat	10	0.2500
Avaluació dels aprenentatges	9	0.2250
Claredat en els criteris d'avaluació	8	0.2000
Diversificació d'instruments d'avaluació	7	0.1750
Seguiment i monitoratge del progrés	6	0.1500
TOTAL	40	

Característiques de Formació i Desenvolupament Professional

Característica	Freqüència	Pes
Desenvolupament professional continu	10	0.2500
Capacitació i actualització professional	9	0.2250
Perfeccionament docent	8	0.2000
Identificació de necessitats de formació	7	0.1750
Intercanvi d'experiències educatives	6	0.1500
TOTAL	40	

Característiques de Pràctica Pedagògica

Característica	Freqüència	Pes
Metodologia d'ensenyament	10	0.2778
Materials i recursos didàctics	8	0.2222
Activitats d'aprenentatge i aula	7	0.1944
Atenció a la diversitat i necessitats educatives	6	0.1667
Compromís i implicació docent	5	0.1389
TOTAL	36	

A.2.1.5 Taula dimensió recursos i infraestructura

Característiques de Materials Didàctics

Característica	Freqüència	Pes
Disponibilitat i suficiència dels materials	10	0.2500
Integració de TIC/TAC en els materials	9	0.2250
Vinculació curricular i metodològica dels materials	8	0.2000
Accessibilitat i adequació dels materials	7	0.1750
Gestió i manteniment dels materials didàctics	6	0.1500
TOTAL	40	

Característiques de Infraestructura Escolar

Característica	Freqüència	Pes
Disponibilitat i adequació dels espais escolars	10	0.2500
Equipament i recursos materials disponibles	9	0.2250
Integració de TIC/TAC en la infraestructura	8	0.2000
Accessibilitat i seguretat dels espais	7	0.1750
Manteniment i actualització de la infraestructura	6	0.1500
TOTAL	40	

A.2.1.6 Taula dimensió rendiment acadèmic

Característiques de Avaluació i Progrés Acadèmic

Característica	Freqüència	Pes
Avaluació amb proves estandaritzades	10	0.2778
Consideració del progrés individual i col·lectiu	8	0.2222
Influència de factors socioeconòmics	7	0.1944
Ús d'indicadors per al monitoratge acadèmic	6	0.1667
Relació entre rendiment i qualitat educativa	5	0.1389
TOTAL	36	

Característiques de Desenvolupament d'Habilitats Cognitives

Característica	Freqüència	Pes
Adquisició de competències bàsiques	10	0.2500
Desenvolupament d'habilitats del segle XXI	9	0.2250
Mesura del rendiment cognitiu	8	0.2000
Desenvolupament cognitiu com a finalitat educativa	7	0.1750
Influència de factors contextuais	6	0.1500
TOTAL	40	

A.2.1.7 Taula dimensió equitat i inclusió

Característiques de Atenció a la Diversitat

Característica	Freqüència	Pes
Reconeixement de la diversitat a l'aula	10	0.2500
Personalització de l'aprenentatge	9	0.2250
Aplicació de mesures i suports diferenciats	8	0.2000
Consideració del context socioeconòmic	7	0.1750
Formació docent i flexibilitat organitzativa	6	0.1500
TOTAL	40	

Característiques de Inclusió Social i Educativa

Característica	Freqüència	Pes
Influència del nivell socioeconòmic en l'accés i resultats	10	0.2500
Igualtat d'oportunitats i de resultats educatius	9	0.2250
Factors escolars associats a la inequitat	8	0.2000
Estratègies escolars per reduir desigualtats	7	0.1750
Dimensió socioafectiva de l'educació inclusiva	6	0.1500
TOTAL	40	

A.2.1.8 Taula dimensió gestió i governança

Característiques de Lideratge Institucional

Característica	Freqüència	Pes
Gestió basada en informació i dades	10	0.2500
Visió i estratègia clares	9	0.2250
Cultura de qualitat i millora contínua	8	0.2000
Gestió del talent docent	7	0.1750
Organització eficient de recursos	6	0.1500
TOTAL	40	

Característiques de Participació de la Comunitat Educativa

Característica	Freqüència	Pes
Existència i funcionament d'òrgans de participació	10	0.2500
Col·laboració activa escola-famílies	9	0.2250
Centre com a agent de millora comunitària	8	0.2000
Inclusió de grups d'interès en la gestió	7	0.1750
Participació en documents institucionals	6	0.1500
TOTAL	40	

Annex III: Indicadors i quantificació

A.3.1. Inventari complet d'indicadors potencials

L'objectiu d'aquest annex és presentar de manera estructurada el conjunt complet dels 600 indicadors potencials que conformen la base inicial del model ICEI.

Aquests indicadors han estat seleccionats i formulats a partir d'un procés d'anàlisi bibliogràfica sistemàtica i d'estudis comparatius internacionals, garantint la seva rellevància teòrica i aplicabilitat pràctica en el context de l'educació secundària. Cada subdimensió inclou 30 indicadors, per un total de 20 subdimensions agrupades en 8 dimensions, tal com s'ha detallat al marc teòric i a la metodologia d'aquest treball.

Per facilitar-ne la comprensió i l'anàlisi posterior, cada indicador es presenta amb la seva definició operativa, una classificació tipològica (segons si es tracta d'un indicador de context, entrada, procés, resultat o governança), la seva relació amb les característiques prioritàries de la subdimensió corresponent i la puntuació obtinguda.

Degut a l'extens volum de continguts, i per tal de complir amb les limitacions formals, aquest apartat es presenta mitjançant enllaços externs organitzats per dimensió, que donen accés directe a les taules completes en format digital.

Aquesta solució permet garantir l'accessibilitat a la informació detallada i preservar la integritat metodològica del model ICEI. A continuació es mostren els enllaços corresponents a cada dimensió:

Dimensió	Enllaç a la taula d'indicadors
1. Gestió Curricular	[Enllaç]
2. Desenvolupament Integral	[Enllaç]
3. Aprenentatge Significatiu	[Enllaç]

4. Rendiment Docent	[Enllaç]
5. Recursos i Infraestructura	[Enllaç]
6. Rendiment Acadèmic	[Enllaç]
7. Equitat i Inclusió	[Enllaç]
8. Gestió i Governança	[Enllaç]

Annex IV: Prova de concepte

A.4.1 Prova de concepte de l'aplicació Informàtica per a l'Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI)

El present annex té com a objectiu principal descriure el disseny, desenvolupament i funcionalitat d'una Prova de Concepte (POC) de l'aplicació informàtica associada a l'Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI), la metodologia i fonamentació teòrica del qual s'han exposat detalladament en aquesta proposta innovadora.

Aquesta POC sorgeix de la necessitat identificada en la investigació de proveir els centres d'educació secundària d'una eina pràctica i accessible que faciliti l'autodiagnòstic i la presa de decisions orientada a la millora contínua. Per il·lustrar de manera clara el treball realitzat, aquest annex inclourà diverses figures (captures de pantalla) que mostren les diferents interfícies i funcionalitats de l'aplicació desenvolupada.

La construcció d'aquesta aplicació inicial demostrativa persegueix diversos objectius clau. En primer lloc, pretén il·lustrar la viabilitat tècnica de la implementació del model ICEI, demostrant com els algorismes de càlcul i l'estructura jeràrquica de dimensions, subdimensions i indicadors es poden traduir en un sistema funcional.

En segon lloc, busca oferir una visualització tangible del flux de treball proposat per a l'avaluació d'un centre, des de la recollida de dades mitjançant diferents mètodes d'extracció –incloent-hi el processament de documents i la complementació manual d'informació– fins a la presentació dels resultats en un quadre de comandament intuïtiu. Finalment, aquesta POC serveix com a base per a futures iteracions i desenvolupaments més complets de l'eina.

L'abast d'aquesta Prova de Concepte s'ha centrat, per raons de factibilitat i claredat expositiva, en la implementació d'una de les vuit dimensions de qualitat educativa definides en el model ICEI: la dimensió Aprenentatge Significatiu.

S'ha seleccionat aquesta dimensió per la seva rellevància pedagògica i per la diversitat de mètodes d'obtenció d'informació que requereixen els seus indicadors, permetent així demostrar la capacitat de l'aplicació per integrar dades provinents tant de l'anàlisi documental (simulada mitjançant un flux de treball amb un servidor local, un backend basat en [Node.js](#), un frontend programat en [python](#) i una entrada i sortida de dades configurada amb **N8N** i un mòdul integrat d'IA amb persistència de dades) com de la introducció manual per part de l'usuari.

L'aplicació calcula el valor final d'aquesta dimensió i de les seves subdimensions constituents, facilitant la seva visualització en un quadre de comandament intuïtiu que permet la detecció ràpida d'àrees de millora i contribueix a una presa de decisions més eficaç per part del centre educatiu.

A.4.2 Il·lustracions de la prova de poncepte (POC) de l'Aplicació ICEI

Figura 1 i 2. Índex de l'aplicació. Extracció de dades i context del centre educatiu. Elaboració i programació pròpia.

ICEI Menú

- Indicacions
- Metodologia
- Ajuda
- Contacte

Índex Integrat de Qualitat a Educació Secundària (ICEI)

Benvingut/da a l'Eina d'Autoavaluació ICEI

Aquesta aplicació és una prova de concepte (POC) basada en la proposta metodològica de l'Índex Integrat de Qualitat Educativa (ICEI) per a centres de secundària. L'objectiu principal de l'ICEI és proporcionar una eina diagnòstica adaptativa, capaç de facilitar la identificació de fortaleces i debilitats dels centres educatius.

Mitjançant l'anàlisi de diversos indicadors agrupats en dimensions clau de la qualitat educativa, l'eina busca contribuir a l'optimització de la gestió educativa mitjançant una presa de decisions basada en evidències i orientada a la millora sistemàtica.

Per començar, aneu a la secció "Indicacions" del menú lateral o continueu a continuació.

Indicacions per a l'Usuari

Per a realitzar l'anàlisi, si us plau, pugeu els següents documents del vostre centre educatiu. Els documents marcats amb * són considerats essencials per a una avaluació inicial més completa.

- 1. Projecte Educatiu de Centre (PEC) ***
Selecció d'arxius: Selecció d'arxius... Cap arxius...
- 2. Programació General Anual (PGA) ***
Selecció d'arxius: Selecció d'arxius... Cap arxius...
- 3. Projecte de Direcció ***
Selecció d'arxius: Selecció d'arxius... Cap arxius...
- 4. Normes d'Org. i Func. del Centre (NOFC) ***
Selecció d'arxius: Selecció d'arxius... Cap arxius...
- 5. Guia per a Estudiants**
Selecció d'arxius: Selecció d'arxius... Cap arxius...
- 6. Guia per a Famílies**
Selecció d'arxius: Selecció d'arxius... Cap arxius...
- 7. Altres Documents Relleuants (opcional, múltiples arxius)**
Selecció d'arxius: Selecció d'arxius... Cap arxius seleccionat

Pots seleccionar diversos arxius mantenint premuda la tecla Ctrl (o Cmd en Mac).

Processar Documents i Començar

Si us plau, puja tots els documents obligatoris (*) per activar aquest botó.

Autor: Rubén Vallejo Sáez
TÍTOL Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Bilingües Formació

Figura 3. Introducció de les dades dels indicadors (amb codis de referència interns) amb escala de valors 1-10 en una subdimensió. Elaboració i programació pròpia.

Figura 4 i 5. Quadre de comandament i resultats detallats de la prova de concepte. Elaboració i programació pròpia.

Figura 6,7 i 8. Detall d'indicadors per subdimensió. Elaboració i programació pròpia.

Detall d'Indicadors per Subdimensió		
Connexions Cognitives		(10 indicadors)
as_cc_01	Foment de la transferència de coneixements entre contextos	68.8/100
as_cc_02	Foment del pensament crític en relació amb conceptes apresos	70.4/100
as_cc_03	Integració de coneixements en diferents assignatures	56.2/100
as_cc_04	Aplicació d'estratègies de recordatori de coneixements	69.9/100
as_cc_05	Integració de coneixements teòrics en pràctiques reals	70.6/100
as_cc_06	Activació dels coneixements previs a l'inici de les activitats	52.5/100
as_cc_07	Construcció col·laborativa de coneixement en grup	63.5/100
as_cc_08	Aplicació de coneixements previs a nous problemes	45.1/100
as_cc_09	Promoció de la creativitat mitjançant combinació de coneixements	56.2/100
as_cc_10	Relació de conceptes a través de metàfores o analogies	67.6/100
Motivació i Significat Personal		(10 indicadors) +
Aplicació Pràctica		(10 indicadors) +

Motivació i Significat Personal		
Motivació i Significat Personal		(10 indicadors)
as_ms_01	Relació dels continguts amb experiències de vida dels alumnes	78.4/100
as_ms_02	Foment de la reflexió sobre la importància personal dels continguts	76.0/100
as_ms_03	Adaptació de tasques als interessos particulars dels estudiants	72.0/100
as_ms_04	Activitats que destaquin la utilitat pràctica dels coneixements	69.6/100
as_ms_05	Connexió dels aprenentatges amb objectius vitals dels estudiants	67.2/100
as_ms_06	Reconeixement explícit dels interessos personals a classe	72.0/100
as_ms_07	Integració de temes d'interès personal a les activitats escolars	71.0/100
as_ms_08	Autoavaluació de la relació entre continguts i motivació	65.9/100
as_ms_09	Reforç positiu de l'autonomia en la realització de tasques	63.3/100
as_ms_10	Foment de la motivació interna cap a l'aprenentatge	63.3/100
Aplicació Pràctica		(10 indicadors) +

Aplicació Pràctica

(10 indicadors)

as_ap_01	Adaptació flexible dels coneixements a problemes no previstos	68.8/100
as_ap_02	Aplicació de sabers en activitats d'aprenentatge-servei	63.2/100
as_ap_03	Valoració de la utilitat real dels sabers apresos	66.4/100
as_ap_04	Utilització d'aprenentatges en situacions de simulació professional	80.0/100
as_ap_05	Autoavaluació sobre l'aplicació pràctica dels coneixements	59.2/100
as_ap_06	Aplicació de coneixements a situacions de la vida quotidiana	68.9/100
as_ap_07	Aplicació d'estratègies de pensament crític en contextos reals	63.6/100
as_ap_08	Aplicació transversal de coneixements en diferents àrees	71.8/100
as_ap_09	Aplicació d'aprenentatges en activitats de voluntariat	61.4/100
as_ap_10	Aplicació de coneixements per a la millora personal o social	65.9/100